

Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii

Tomasz Grzyb

Nr albumu: 395214

Anhydrobioza – sprawa wody i śmierci. Zjawisko tolerancji desykcacji u bakterii

Praca licencjacka

na kierunku studiów biologia w ramach MISMaP

Praca wykonana pod kierunkiem

prof. dr hab. Aleksandry Skłodowskiej

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, czerwiec 2021

Streszczenie

Anhydrobioza to zdolność wybranych organizmów do utraty niemalże całej wody i wejścia w stan odwracalnego ametabolizmu. Organizm taki wysycha do stanu równowagowego z suchym powietrzem. Desykcja prowadzi do uszkodzeń, głównie białek, kwasów nukleinowych oraz lipidów błonowych. Za jej tolerancją stoją zróżnicowane mechanizmy, oparte np. na osmoprotektantach (głównie trehalozie) czy białkach opiekuńczych (chaperonach oraz LEA). Bakteryjne anhydrobionty mogą występować w środowiskach ekstremalnych – naturalnych oraz antropogenicznych, jak suszona żywność. Zjawisko to znajduje praktyczne zastosowania w rolnictwie, bioremediacji, a także w zwalczaniu pustynnienia czy astrobiologii. Wiedza o anhydrobiozie umożliwia praktyczne zastosowanie inżynierii anhydrobiotycznej, polegającej na laboratoryjnej indukcji desykcji.

Słowa kluczowe

anhydrobioza, trehaloza, białka LEA, metody suszenia, astrobiologia, lipidy błonowe, witryfikacja, ekstremofil, woda, ametabolizm

Dziedzina pracy (kod wg programu Socrates – Erasmus)

13.1 – Biologia

Spis treści

1. Wstęp	7
1.1. Wprowadzenie do tematyki pracy.....	7
1.2. Kwestie terminologiczne	10
2. Znaczenie wody w komórce.....	11
2.1. Specyfika środowiska wodnego w komórce.....	11
2.2. Znaczenie wody dla funkcjonowania białek oraz kwasów nukleinowych.....	13
3. Uszkodzenia związane z desykcją	14
3.1. Informacje ogólne	15
3.2. Uszkodzenia białek.....	16
3.3. Uszkodzenia kwasów nukleinowych.....	18
3.4. Lipidy błonowe	18
3.4.1. Charakterystyka lipidowa błony cytoplazmatycznej.....	18
3.4.2. Fazy i przejścia fazowe lipidów	20
3.4.3. Uszkodzenia błony związane z desykcją	23
4. Mechanizmy tolerancji desykcji	24
4.1. Trehaloza i inne osmoprotektanty	24
4.1.1. Oddziaływanie trehalozy na błony lipidowe	26
4.1.2. Hipoteza zastąpienia wody	28
4.1.3. Hipotezy preferencyjnego uwodnienia i wykluczenia	28
4.1.4. Teoria witrifikacji.....	29
4.1.4.1. Próba zdefiniowania szkła i temperatury przejścia szklanego	30
4.1.4.2. Rola stanu szklanego w komórce.....	31
4.1.5. Polimorfizm skondensowanych stanów trehalozy	34
4.1.6. Inne funkcje trehalozy w tolerancji desykcji	35
4.1.7. „Wyjątkowość” trehalozy i alternatywne osmoprotektanty	36

Spis treści

4.2.	Białka, które chronią	38
4.2.1.	Białka chaperonowe	38
4.2.2.	Białka LEA, białka natywnie nieuporządkowane, hydrofiliny.....	39
4.2.2.1.	Nomenklatura i klasyfikacja	39
4.2.2.2.	Funkcje i mechanizmy.....	41
4.2.2.3.	Domena WHy	44
4.2.3.	Inaktywacja reaktywnych form tlenu	45
4.2.4.	Białka chroniące i naprawiające DNA	46
4.2.4.1.	Ochrona DNA	46
4.2.4.2.	Naprawa DNA	47
4.3.	Kwasy nukleinowe	47
4.3.1.	Poli- i oligoploidia.....	47
4.3.2.	DNA, które chroni białka	49
4.4.	Stężenie metali	49
4.5.	Zmiany kompozycji błon lipidowych.....	50
4.6.	Adaptacje środowiskowe	50
4.6.1.	Sporulacja a anhydrobioza.....	50
4.6.2.	Egzopolimery i biofilmy.....	51
4.7.	Mechanizmy protekcyjne specyficzne dla oksygeniczných fototrofów.....	52
4.8.	Desykom	55
5.	Ekologia i ewolucja anhydrobiontów	55
5.1.	Problem dziesięciu procent.....	55
5.2.	Ekologiczne aspekty anhydrobiozy.....	57
5.2.1.	Pustynie i inne środowiska ekstremalne.....	57
5.2.1.1.	Charakterystyka pustyń	57
5.2.1.2.	Rodzaje i znaczenie nisz skalnych	59

5.2.1.3.	Anhydrobionty hipersuchej pustyni polarnej McMurdo Dry Valleys	60
5.2.1.4.	Anhydrobionty pustyń gorących.....	63
5.2.1.5.	Ekstremalne środowiska niepustynne	65
5.2.1.6.	Współwystępowanie tolerancji na czynniki stresowe	66
5.2.2.	Patogeny żywności	67
5.2.3.	Ile można przetrwać w stanie desykcji?	69
5.3.	Hipotezy ewolucyjne związane z anhydrobiozą	70
5.3.1.	Wczesna Ziemia i eoanhydrobionty	70
5.3.2.	Problem odporności na promieniowanie jonizujące	71
5.3.3.	Domena WHY	71
5.3.4.	Anhydrobiotyczne sinice, anhydrobiotyczne rośliny	72
6.	Anhydrobioza stosowana	73
6.1.	Podstawowe aspekty inżynierii anhydrobiotycznej	73
6.1.1.	Metody indukowania tolerancji	73
6.1.1.1.	Subletalny stres poprzedzający	73
6.1.1.2.	Dostarczanie protektantów	74
6.1.2.	Znaczące parametry hodowlane.....	76
6.1.3.	Metody suszenia.....	77
6.1.3.1.	Liofilizacja.....	77
6.1.3.2.	Suszenie próżniowe i próżniowo-pianowe	77
6.1.3.3.	Suszenie rozpyłowe.....	78
6.1.3.4.	Suszenie fluidyzacyjne	79
6.1.3.5.	Suszenie poprzez ekspozycję na powietrze	80
6.1.4.	Przechowywanie i rehydratacja	80
6.1.5.	Główne zastosowania bakteryjnej inżynierii anhydrobiotycznej.....	81
6.2.	Wybrane zagadnienia anhydrobiozy stosowanej	82

Spis treści

6.2.1. Immobilizacja i enkapsulacja w rolnictwie i bioremediacji	82
6.2.2. Indukowane cyjanobakteryjne BSCs w zwalczaniu pustynnienia	85
6.2.3. Anhydrobionty w astrobiologii	87
7. Podsumowanie.....	88
Bibliografia	90
Spis rysunków	100
Spis tabel.....	102

1. Wstęp

An animal, which revives after death, and which within certain limits, revives as often as we please, is a phenomenon, as incredible as it seems improbable and paradoxical. It confounds the most accepted ideas of animality; it creates new ideas, and becomes an object no less interesting to the researches of the naturalist than to the speculation of the profound metaphysician.

Larrazzo Spallanzani (1803, cyt. za Keilin, 1959)

1.1. Wprowadzenie do tematyki pracy

Woda jest niezbędna do życia dla wszystkich organizmów żywych. To zdanie wydaje się truizmem – woda to życie, brak wody to śmierć. Jako ludzkość poznaliśmy organizmy, które są całkowitymi anaerobami, poznaliśmy organizmy, które przedstawiają szereg innych nietypowych strategii metabolicznych. To jednak, co łączy je wszystkie, to woda. Masa przeciętnej komórki to przynajmniej 70% H₂O (Cooper, 2019; Potts, 1994). Istnieje wiele teorii dotyczących powstania życia, wszystkie jednak umieszczają pierwotne organizmy w środowisku wodnym.

Tym samym nie wydaje się dziwne, że organizmy umierają pod wpływem skrajnego odwodnienia. Od tej reguły są jednak wyjątki. Nauka wie o nich od co najmniej 300 lat, od czasu gdy w 1702 roku Leewuenhoek postanowił wysuszyć zebrane z dachu *animalcula* (te konkretne znamy dziś jako wrotki), a następnie je zrehydratować – co skutkowało przywróceniem funkcji życiowych (Keilin, 1959). W II połowie XVIII wieku badania nad zwierzętami tolerującymi skrajne odwodnienie kontynuowali John Needham, Henry Baker oraz Larazzo Spallanzani – to Spallanzani (pierwotnie negujący istnienie zjawiska) udowodnił w 1766 roku, że można przywrócić do życia wrotki, które w stanie desykcacji znajdowały się cztery lata (Tunnacliffe & Lapinski, 2003). Historia badań nad zjawiskiem, które później określono anhydrobiozą, była burzliwa – fenomen ten bywał silnie negowany (do stopnia, w którym John Needham publicznie odrzucił własne wyniki, w dużej mierze za sprawą „wczesnego” Spallanzaniego), na dekady zniknął z debaty naukowej, wreszcie niespodziewanie stał się jednym z kluczowych zagadnień w XIX-wiecznych konfliktach naukowych dotyczących teorii samoródtwa (Keilin, 1959).

Anhydrobioza (gr. *życie bez wody*) to zdolność niektórych organizmów do utraty całej lub niemalże całej wody oraz wejścia w stan zawieszenia, w którym metabolizm odwracalnie ulega zatrzymaniu – a przynajmniej do poziomu niewykrywalnego laboratoryjnie (Rebecchi et al., 2007; Wharton, 2015). Organizm zdolny do anhydrobiozy toleruje skrajne odwodnienie

Wstęp

(desykcję), wysycha do stanu równowagowego z powietrzem umiarkowanie lub ekstremalnie suchym, po czym po ponownym nawodnieniu przywraca swoje funkcje życiowe (Alpert, 2005). Według klasycznej ilościowej definicji Alperta (2005) przez skrajne odwodnienie rozumiana jest utrata wody do poziomu poniżej $0,1\text{g H}_2\text{O g}^{-1}$ suchej masy (ekwiwalent powietrza o 50% wilgotności w temperaturze 20°C). Granica ta w ostatnich latach spowodowała pewne trudności, o czym również będzie mowa w tej pracy.

Anhydrobioza rodzi szereg pytań, na które nie ma łatwej odpowiedzi; porusza bowiem kwestie fundamentalne dla samej natury życia. Czy komórki w stanie desykcji są żywe? Brakuje im niemalże wszystkich cech organizmów żywych, przede wszystkim nie wykazują żadnej aktywności metabolicznej. Nie są jednak martwe, gdyż po rehydratacji w oczywisty sposób przywracają swoje funkcje życiowe (Clegg, 2001). Czy to życie utajone (*latent life*), jak określał je Keilin (1959); czy jednak trzeci stan, poza życiem i śmiercią, który w ogólności nazwalibyśmy kryptobiozą (*cryptobiosis*) (Clegg, 2001). Nic dziwnego, że już Spallanzani widział w tym fenomenie nie tylko przyrodniczy, ale wręcz metafizyczny. Rozważania te, na pograniczu filozofii biologii, wykraczają poza temat tej pracy. Tym niemniej warto pamiętać o daleko sięgających konsekwencjach fenomenu anhydrobiozy.

Anhydrobionty znajdziemy we wszystkich domenach. U bakterii przeważają bakterie Gram-dodatnie; znamy kilka tolerujących desykcję archeonów. W przypadku Eukaryota spośród grzybów najlepiej przebadane są *Sacharomyces* sp.; u roślin są to mszaki (co ciekawe, prawdopodobnie wszystkie porosty), ale rzadko paprotniki. Desykcję toleruje wiele pyłków i nasion okrytonasiennych; swoistym fenomenem są tu rośliny rezurekcyjne (zmarłychwstanki), w których desykcję tolerują nawet liście i korzenie – gatunków takich opisano ok. 300 (Leprince & Buitink, 2015). Wśród zwierząt żaden kręgowiec nie jest zdolny do anhydrobiozy; w przypadku bezkręgowców tolerancja desykcji powszechna jest w trzech typach – u nicieni, wrotków oraz niesporczaków. Ponadto stan anhydrobiozy zaobserwowano u embrionów skorupiaków oraz larw owada z rzędu muchówek, *Polypedilum vanderplanki*.

Pierwsze współczesne badania nad mechanizmami anhydrobiozy ruszyły w latach 70. XX wieku. To wtedy tacy badacze jak J.H. Crowe, L.M. Crowe oraz J.S. Clegg, pod wpływem przywoływanej tu pracy przeglądowej Keilina (1959), rozpoczęli badania z perspektywy biochemicznej i biofizycznej, głównie na skrzelonogu *Artemia* sp. (Leprince & Buitink, 2015). Badania nad anhydrobiozą uległy dużym przeobrażeniom na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat (Rys. 1). Jeszcze w 1977 roku znakomita większość prac dotyczących anhydrobiozy skupiała się na mechanizmach obronnych oraz uszkodzeń wywołanych desykcją; badano

głównie szeroko rozumiane metabolity i przeciwutleniacze. W latach 80. nastąpił szczyt prac związanych z cukrami. Przełom w dziedzinie anhydrobiozy prokariotów nastąpił w latach 90. – publikacja Potts (1994) była pierwszą współczesną przekrojową analizą dotyczącą anhydrobiozy spoza świata Eukaryota.

W ostatnich latach (stan analizy na rok 2014) większość publikowanych badań naukowych skupia się na przekazywaniu sygnałów komórkowych oraz ekspresji określonych genów; rewolucja „omiczna” jest dużym przełomem w badaniu zjawiska tolerancji desykcji (zob. np. Leprince & Buitink, 2010, 2015). Najwięcej artykułów dotyczy białek LEA (*late embryogenesis abundant proteins*) – pierwotnie wykrytych u roślin; dziś znamy ich homologi zarówno wśród mikroorganizmów, jak i zwierząt (Leprince & Buitink, 2015).

Rys. 1. Względne przeobrażenia przedmiotów badań dotyczących anhydrobiozy. a) Różne aspekty tolerancji na desykcję. b) Molekularny obiekt badań (wg Leprince & Buitink, 2015; zmodyfikowane).

Przedmiotem tej pracy będzie zjawisko anhydrobiozy wśród bakterii, choć część mechanizmów jest wspólna dla wszystkich domen. Na początku podsumowana zostanie rola wody w komórkach organizmów żywych. Następnie omówimy uszkodzenia, z którymi mierzą się organizmy podczas desykcji. Kolejną część stanowić będzie wyjaśnienie mechanizmów stosowanych przez bakteryjne anhydrobionty. Następnie dokonamy krótkiego przeglądu rozprzestrzenienia anhydrobiontów w świecie bakterii, definicji tego, kto owym anhydrobiontem dokładnie jest, ekologii oraz ewolucji tych mikroorganizmów. Ostatni rozdział to anhydrobioza stosowana. Opiszę w nim laboratoryjne oblicze anhydrobiozy, wykorzystania biotechnologiczno-przemysłowe. Przyjrę się też szczególnemu zastosowaniu zjawiska anhydrobiozy – wykorzystaniu tolerancji desykcji w badaniach astrobiologicznych. Na wstępie doprecyzowania wymagają jednak kwestie terminologiczne.

1.2. Kwestie terminologiczne

Przegląd prac z zakresu anhydrobiozy, tolerancji na (skrajne) odwodnienie napotyka na szereg trudności natury terminologicznej. Pewne terminy, w zależności od dziedziny badań, stosowane są z różnym znaczeniem. Tym samym, zanim przejdę do analizy zagadnienia, chciałbym doprecyzować kwestie pojęciowe.

Anhydrobiozę definiuję jako zjawisko zdolności do wejścia w stan odwracalnego ametabolizmu w związku z desykacją komórki. Ów stan określam mianem *stanu anhydrobiozy*. Konsekwentnie, organizmy zdolne do anhydrobiozy będą nazywane *anhydrobiontami* bądź *organizmami anhydrobiotycznymi*.

Tolerancja na desykację jest w pracy synonimiczna z *anhydrobiozą* w tym sensie, iż jedynym znanym mechanizmem tolerowania desykacji w czasie przez komórki wyjściowo wegetatywne jest właśnie anhydrobioza. Warto zaznaczyć, że szczególnie wśród fizjologów roślin pojawia się postulat porzucenia terminu anhydrobioza na rzecz tolerancji desykacji (zob. Leprince & Buitink, 2015) – to zagadnienie terminologiczne nie jest jednak znaczące dla niniejszej pracy.

Desykację (ang. *desiccation*) rozumiem jako skrajne odwodnienie (*extreme dehydration*). Jest to też jednoznaczne z używanym przez Potts (1994) terminem *macierzowy stres wodny* (*matrix water stress*). Część autorów rozróżnia *desiccation* całkowite i częściowe (zazwyczaj tożsame z *dehydration*) – w tej pracy *partial desiccation* jest określane mianem odwodnienia lub dehydratacji.

Termin *desykacja* nie był stosowany w języku polskim w podanym przeze mnie znaczeniu – oznaczał on dotychczas jedyne celowe działanie rolnicze skutkujące wysuszeniem roślin uprawnych (Erlichowski, 2001; Urbanowicz, 2011). Może to wynikać z faktu, iż prace z zakresu anhydrobiozy co do zasady nie ukazywały się w języku polskim; jednocześnie używanie zwrotu desykacja jest bardziej praktyczne niż każdorazowe zwroty opisowe.

Należy zaznaczyć, iż tolerancja na desykację nie jest tym samym, co tolerancja na suszę (*drought tolerance*). Susza rozumiana jest jako niska zawartość wody w środowisku; odwodnienie (a w skrajnym przypadku desykacja) są niedoborem wody wewnątrz komórki. Warto jednak pamiętać, że w warunkach *in vivo* te stany często występują razem i przenikają się.

W ostatnich latach w kilku pracach popularność zyskał termin *xerotolerance*. Bywa on używany różnie - jako odpowiednik tolerancji na desykację (Grefe & Michiels, 2020), ale również tolerancję na częściowe odwodnienie, tolerancję suszy lub jako termin zbiorczy

(Lebre et al., 2017). Pojęcie to przy jednoczesnym stosowaniu pozostałych jedynie zaciemniałoby obraz, dlatego świadomie je porzucam.

2. Znaczenie wody w komórce

By zrozumieć wagę i konsekwencje skrajnego odwodnienia, musimy najpierw przyjrzeć się roli wody w komórce. Postrzeganie znaczenia wody w biologii jeszcze do niedawna było niewątpliwie paradoksalne – z jednej strony woda miała być do życia absolutnie niezbędna; z drugiej jej rola sprowadzała się do bycia biernym rozpuszczalnikiem. Rozpuszczalnikiem o pewnych niezwyklej własnościach fizykochemicznych – wciąż jednak jedynie tłem dla kluczowych dla życia zjawisk molekularnych (Ball, 2008, 2017; Chaplin, 2006). Pierwsze z przytoczonych przeze mnie twierdzeń jest prawdziwe przynajmniej w części – woda rzeczywiście jest niezbędna do istnienia życia na Ziemi. Drugie – jak dowodzi ostatnie dwudziestolecie badań – jest z gruntu fałszywe. Percepcja biernej wody pokutuje do dziś choćby w grafikach czy schematach – wciąż biocząsteczki, takie jak białka czy cukry, umieszczamy na *jednolitym czarnym tle* (Ball, 2008). Jednocześnie należy mieć na uwadze pseudonaukowe „interpretacje” roli wody, nadającej jej rolę niemalże magiczną – niesłabnącą popularnością cieszą się takie koncepty tzw. medycyny alternatywnej, jak np. „pamięć wody”, „woda strukturyzowana”, „woda spolimeryzowana” (Lower, 2017).

Woda odgrywa w biologii molekularnej całą gamę ról strukturalnych i tych związanych z dynamiką cząstek. Warunkuje i bierze udział w ruchach cząsteczkowych, od których zależą reakcje biochemiczne. Reguluje strukturę i dynamikę białek oraz kwasów nukleinowych, stanowi środek szybkiej komunikacji (jako *water wire*) (Ball, 2017; Chaplin, 2006). Tworzy szereg struktur, pełni rolę nukleofila, donora i akceptora protonów, pośredniczy w oddziaływaniach elektrostatycznych (Ball, 2017). Woda warunkuje jedną z kluczowych sił dla zmian supramolekularnych – oddziaływania hydrofobowe. Nie wydaje się przesadzone stwierdzić za Ballem, że obecny stan wiedzy wymazuje podział na cząstki biologiczne i odrębne od nich środowisko reakcji (Ball, 2008).

2.1. Specyfika środowiska wodnego w komórce

Woda w komórce nie przypomina „wolnej” wody w środowisku abiotycznym. Po pierwsze, znaczna część wody w komórce jest związana lub choć częściowo unieruchomiona, do tego nie podlega procesom osmotycznym (Chaplin, 2006). Powszechne są otoczki hydratacyjne (*hydration shells*). O ile jednak w przypadkach jonów prostych mamy zazwyczaj ok. dwuwarstwową otoczkę hydratacyjną (i nie rzutuje to na strukturę pozostałej wody), o tyle

Znaczenie wody w komórce

w przypadku dużych powierzchni (jak np. białkowe) nieuniknione jest zaburzenie całej sieci wiązań wodorowych (Ball, 2017). Musimy uświadomić sobie, że środowisko komórkowe z perspektywy molekularnej jest bardzo „zatłoczone”. Średnia odległość między makrocząsteczkami w komórce to ok. 1 nm – to jedynie trzy-cztery warstwy cząsteczek wody (Ball, 2017). W ogólności nie spełnia to kryteriów „wolnego” roztworu.

Woda w stanie ciekłym tworzy podlegającą ciągłym fluktuacjom sieć wiązań wodorowych – a każde z takich wiązań ma czas trwania w okolicach pikosekundy (Ball, 2017). Atomy w cząsteczkach aktywnych biologicznie mogą zastępować dowolne wiązania pomiędzy każdą cząsteczką wody – cząsteczki wody mogą być związane do powierzchni biocząsteczek siłami zarówno silniejszymi, jak i słabszymi od sił oddziaływań w „wodzie wolnej” (Chaplin, 2006). Zamiana miejsc pomiędzy cząsteczkami wody przy cząsteczkach biologicznych zachodzi w czasie wyznaczanym w pikosekundach (1–100 ps); zmiany te zależą jednak bardziej od lokalnego ukształtowania cząstki i ekspozycji na konkurujące cząsteczki wody niż siły wiązań (Chaplin, 2006). Woda komórkowa charakteryzuje się rytmem odrębnym od wody wolnej w roztworach – czas ulokowania cząstek może być zarówno dłuższy, jak i krótszy. I choć zazwyczaj rzeczywiście operujemy w pikosekundach, to np. cząsteczki H₂O umieszczone w różnego rodzaju szczelinach we wnętrzu białek mogą podlegać wymianie z otaczającą wodą w czasie wyznaczanym nawet w mikrosekundach (Ball, 2017).

Ta zmiana cząstek towarzyszących umożliwia przede wszystkim zmianę kształtu powierzchni makromolekuł takich jak białka; innymi słowy zdolność wody do wchodzenia w liczne słabe wiązania umożliwia reorientację i rekonfigurację struktur trójwymiarowych (Ball, 2008; Chaplin, 2006). Jak zauważa Ball (2017), kluczem do sukcesu jest równowaga na linii struktura – dynamika cząstek, a w przypadku makromolekuł nie da się rozdzielić dynamiki tychże od dynamiki rozpuszczalnika.

Jak zostało wspomniane na początku tej części, kluczową strukturalną siłą napędową wodorozpuszczalnika są oddziaływania hydrofobowe. Spośród wielu skutków istnienia tychże oddziaływań, kluczowe z perspektywy biologicznej są błony komórkowe. Siły hydrofobowe wpływają też na fałdowanie się białek oraz oddziaływania białko – ligand (Ball, 2017). Wciąż niewiele wiemy o naturze tych oddziaływań; nie jesteśmy pewni ani roli entropii w nich, ani dokładnych mechanizmów (choć w przypadku małych cząstek hydrofobowych przypuszcza się kluczową rolę struktur wody na wzór klatratów, a w przypadku większych – parowania kapilarnego (*capillary evaporation*)) (Ball, 2017). Jak jednak zauważa Ball (2017), mimo braku pewności co do mechanizmów, wiemy, że dynamika fluktuacji oddziałujących cząsteczek

wody jest równie ważna jak charakterystyka chemiczna cząstek hydrofobowych (kwestią otwartą pozostaje czy jest to natura oddziaływań hydrofobowych, czy solwentofobowych (*solvophobic*) ogółem).

2.2. Znaczenie wody dla funkcjonowania białek oraz kwasów nukleinowych

Interakcje na linii białko – woda decydują zarówno o strukturze, jak i aktywności białek. Cząsteczki wody hydratacyjnej mogą przyjmować różnorakie pozycje zdefiniowane krystalograficznie, te zaś mogą mieć konkretne praktyczne funkcje (Ball, 2017). Ścisłe parowanie się z cząstkami warstwy hydratacyjnej czyni wodę *de facto* częścią danej biocząsteczki – w ten sposób woda może odgrywać rolę zarówno w procesach rearanżacji, jak i rozpoznawania molekuł.

Odnosnie struktury białka dość wspomnieć, iż wykazano duże znaczenie towarzyszących cząsteczek wody i tworzonych wiązań wodorowych dla wyznaczania tzw. lejzków zwijania (*folding funnels*) w ramach krajobrazów energetycznych (*energy landscapes*) determinujących rezultat procesu fałdowania białek (Chaplin, 2006). Opisano także udział sieci otoczek hydratacyjnych w różnych allosterycznych zmianach konformacyjnych (Ball, 2017).

Trudno nie odnieść wrażenia, iż białka wykorzystują wodę do czego tylko mogą. Dobrym tego przykładem jest zastosowanie cząsteczek wody w enzymach. I tak woda może służyć zarówno do zwiększania selektywności substratu, jak i umożliwiania interakcji z większą liczbą substratów (Ball, 2017). Dla przykładu: udowodniono, że przynajmniej częściowo za uniwersalność alkalicznych fosfataz odpowiadają różne ułożenia cząsteczek wody w miejscach aktywnych tych enzymów (Ball, 2017).

To, co wydaje się oczywiste, ale jednocześnie czego implikacje będą kluczowe w przypadku desykcji komórek, to stwierdzenie, że pewna ilość wody jest niezbędna do aktywności biologicznej absolutnie każdego białka (Chaplin, 2006). Badania wykazały, że minimum dla aktywności enzymów jest pokrycie większości ich powierzchni cząsteczkami wody tworzącymi wiązania wodorowe (Chaplin, 2006).

Dla funkcjonowania wielu białek ważną rolę pełni transport protonów. Jest to zresztą ogółem jedno z najpowszechniejszych użycie wody związanej (*bound water*) w biologii (Ball, 2017). Niezwykła przydatność cząsteczek wody w tym zakresie wynika z mechanizmu Grotthussa – prowadzi on do nadzwyczajnie szybkiego transferu protonów w czystej wodzie (Ball, 2017). Łańcuch cząsteczek wody połączonych wiązaniami wodorowymi tworzy tzw. przewody wodne (*water wires*) (Chaplin, 2006). Ostatnie lata badań pokazują, że fizykochemiczne podstawy

Uszkodzenia związane z desykacją

tego procesu są dość złożone; to, co ważne z biologicznej perspektywy, to fakt, że transport ten może być zarówno pasywny, jak i aktywnie kontrolowany (Ball, 2017). Dzięki temu może być wykorzystywany przez białka; takie szeregi cząsteczek wody połączonych z polarnymi aminokwasami, umiejscowione w hydrofilowych wnękach białek są popularnym konstruktem w obrębie białek zaangażowanych w transport protonów (Chaplin, 2006).

Oprócz ogromnego znaczenia dla błon komórkowych i białek, woda pełni też ważną rolę dla kwasów nukleinowych. Zarówno struktura DNA, jak i rozpoznawanie określonych sekwencji, są zależne od cząsteczek wody (Chaplin, 2006). Podwójna helisa DNA zmienia swój kształt w zależności od stopnia hydratacji. Zarówno duży, jak i mały rowek DNA (*major and minor groove*) są uwodnione poprzez wiązania z polarnymi atomami końców zasad azotowych; orientacja cząsteczek wody zależy zatem od zasad i ich sekwencji (Chaplin, 2006).

3. Uszkodzenia związane z desykacją

Omówiwszy pokrótce rolę wody, możemy przyjrzeć się szkodom wyrządzanym bakteriom przez desykację oraz ich mechanizmom. Na samym początku należy jednak wyjaśnić różnicę pomiędzy desykacją a stresem osmotycznym – musimy bowiem zrozumieć jak mało wody pozostaje podczas skrajnego odwodnienia. Bezpośrednim środowiskiem komórki dotkniętej desykacją jest powietrze, a tej dotkniętej stresem osmotycznym – roztwór wodny (Billi & Potts, 2000; Esbelin et al., 2018). Nawet stres doświadczany przez ekstremalne halofile (jak np. archeony z rodzaju *Halobacterium*) charakteryzuje się dużo mniejszą utratą wody niż stres wodny *macierzowy* (*matric water stress*; jest to inne określenie na stres związany z desykacją), doświadczany przez anhydrobionty, podczas którego brak nawet pojedynczej warstwy otoczki hydratacyjnej wokół makrocząsteczek (Billi & Potts, 2000, 2002). W ogólności przyjmuje się, że organizmy wrażliwe na desykację nie są w stanie przeżyć spadku zawartości wody w komórce poniżej $0,3\text{g H}_2\text{O g}^{-1}$ suchej masy (choć w pewnych szczególnych przypadkach ta kwestia jest sporna, o czym będzie mowa w dalszej części pracy); anhydrobionty znoszą zawartości poniżej $0,1\text{g H}_2\text{O g}^{-1}$ suchej masy (Billi & Potts, 2002). Odpowiedzi bakterii na stres osmotyczny mogą jednak być tożsame z pierwszą fazą powolnej desykacji (Billi & Potts, 2000). Należy mieć również na uwadze, że warunki środowiskowe są znacząco różne od tych laboratoryjnych – w środowiskach naturalnych różne czynniki stresowe nakładają się na siebie i nierzadko trudno je rozdzielić. Przykładem nakładania się stresu osmotycznego mogą być maty mikroorganizmów okresowo zalewane przez przypływy, a następnie pozostawiane na wysuszenie podczas odpływów (Potts, 1994).

3.1. Informacje ogólne

Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia krytycznych celów uszkodzeń, należy przyjrzeć się wyrządzanym komórce szkodom z szerszej perspektywy. Otóż wiemy, że w skrajnym odwodnieniu możemy wyróżnić dwa etapy. W początkowej fazie procesu desykcji dochodzi do usunięcia wody zewnątrzkomórkowej. Prowadzi to do wzrostu stężenia substancji w środowisku zewnętrznym, co skutkuje stresem osmotycznym (Dupont et al., 2014; Greffe & Michiels, 2020). Gdy otoczenie bakterii jest już w fazie stałej, zwiększa się kontakt komórka – powietrze. To wtedy dochodzi do właściwego skrajnego odwodnienia, w tym utraty otoczek hydratacyjnych w komórce (Greffe & Michiels, 2020).

Od samego początku procesu utrata wody wiąże się z pewnymi konkretnymi zmianami mechaniczno-strukturalnymi – dochodzi do spadku turgoru, obkurczania się komórki, w samej komórce robi się jeszcze bardziej „tłoczno” (Greffe & Michiels, 2020; Lebre et al., 2017). Wzrost zagęszczenia różnego rodzaju jonów i metabolitów wpływa na cykle reakcji biochemicznych; ponadto zmniejszona przestrzeń ogranicza mobilność cząsteczek, co jeszcze bardziej wpływa na procesy metaboliczne (Dupont et al., 2014; Greffe & Michiels, 2020). Desykcja skutkuje u bakterii tlenowych anormalnie dużymi ilościami reaktywnych form tlenu (ROS; *reactive oxygen species*), takich jak nadtlenek wodoru H_2O_2 , anionorodnik ponadtlenkowy $\bullet O_2^-$ czy rodnik hydroksylowy $\bullet OH$ (França et al., 2007; Greffe & Michiels, 2020). Wynika to prawdopodobnie z dwóch kwestii – po pierwsze, w trakcie desykcji dochodzi do uszkodzenia poszczególnych białek enzymatycznych, a także łańcucha transportu elektronów jako całości (Dupont et al., 2014; França et al., 2007). To uniemożliwia komórce neutralizowanie ROS. Teorię tę potwierdzają badania wskazujące na pozytywną korelację pomiędzy redukcją wskaźnika oddychania (*respiratory rate*) a przeżywalnością dehydratacji (Dupont et al., 2014). U drożdży zmierzono 10-krotne zwiększenie procesów oksydacyjnych w związku z dehydratacją (García, 2011). Jak wskazuje França et al. (2007), zmiany związane z desykcją ogólnie hamują antyoksydacyjne systemy ochronne. Z kolei mechaniczne następstwa desykcji, takie jak kurczenie się komórek, wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego, obniżenie płynności cytozolu, wręcz promują akumulację ROS (França et al., 2007).

Drugą przyczyną nadprodukcji ROS może być zwiększona bezpośrednia ekspozycja na powietrze w trakcie i po zaniku wody zewnątrzkomórkowej; to tłumaczyłoby też egzogenne ROS (Dupont et al., 2014). Wpływ na produkcję ROS ma też wystawienie na promieniowanie słoneczne (França et al., 2007; Greffe & Michiels, 2020). Co więcej, jak wskazuje Ogilby

(2010), np. tlen singletowy powstały w środowisku powietrznym jest bardziej reaktywny (między innymi z powodu dłuższego czasu trwania). Powstawanie reaktywnych form tlenu napędza też reakcja Fentona ($\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{OH}^- + \bullet\text{OH}$) czy, szerzej, Habera-Weisa (równanie netto: $\bullet\text{O}_2^- + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + \text{OH}^- + \bullet\text{OH}$), której reakcja Fentona stanowi część (nt. obu reakcji zob. Sadowska-Bartosz et al., 2014). Otóż uszkodzenie białek transportowych doprowadza do akumulacji jonów Fe^{2+} ; jony żelaza są katalizatorem reakcji Fentona, co skutkuje jeszcze większą produkcją rodnika hydroksylowego (Lebre et al., 2017).

Panuje obecnie konsensus, że stres oksydacyjny jest kluczowy do zrozumienia procesu desykcji; ROS są jednym z głównych, jeśli nie głównymi, czynnikami powodującymi negatywne zmiany (Dupont et al., 2014; Fredrickson et al., 2008; García, 2011). Reaktywne formy tlenu uszkadzają zarówno białka (denaturacja), jak i kwasy nukleinowe oraz lipidy (peroksydacja) (França et al., 2007). Nie są w tym same – ważną rolę odgrywają fizykochemiczne zmiany faz skupienia, reakcje Maillarda i inne (Lebre et al., 2017). Zostanie to omówione poniżej w kolejnych podrozdziałach, w których możliwie szczegółowo prześledzimy mechanizmy uszkodzeń białek, kwasów nukleinowych oraz błon komórkowych (szczególnie pod kątem lipidów).

3.2. Uszkodzenia białek

Dehydratacja białek sama w sobie może prowadzić do denaturacji białek, co skutkuje utratą funkcji biologicznych – enzymatycznych ogółem, syntetycznych, transportowych, naprawczych – przy ponownym uwodnieniu (França et al., 2007; Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020; Lebre et al., 2017). Redukcja (lub utrata) otoczki hydratacyjnej prowadzi do interakcji z cząsteczkami, z którymi białka w normalnym stanie nie mają styczności – to również prowadzi do denaturacji oraz agregacji; zjawisko to jeszcze zaostrza zwiększone stężenie jonów w komórce (Dupont et al., 2014). Brak wody jako środowiska kreującego oddziaływania hydrofobowe doprowadza do „uzewnętrznienia się” hydrofobowych regionów białek, do tej pory umiejscowionych w rdzeniu tych cząstek. Regiony te zwiększają podatność na agregację, do której dochodzi (Grefe & Michiels, 2020). Poza utratą swoich pierwotnych funkcji (a w związku z tym zaistnieniem stresu metabolicznego), białka w formie agregatów powodują szereg uszkodzeń – indukują powstawanie ROS, peroksydację lipidów oraz rearanżację błon komórkowych (Bednarska et al., 2013; Grefe & Michiels, 2020). Zmiany konformacyjne związane z odwodnieniem blokują enzymy antyoksydacyjne i doprowadzają do uszkodzenia łańcuchu transportu elektronów – to wzmaga kaskadę reakcji poprzez gromadzenie się ROS (Billi & Potts, 2002; Lebre et al., 2017). Uszkodzenie białek

transportowych prowadzi do wspomnianego w poprzednim podrozdziale kumulowania się jonów Fe^{2+} – katalizujących reakcję Fentona (Lebre et al., 2017).

Rys. 2. Główne mechanizmy uszkodzeń związanych z desykcją (za Greffe & Michiels, 2020).

Białka w stanie odwodnienia komórki stają się także łatwym substratem reakcji Maillarda (będącej reakcją brązowienia nieenzymatycznego), stymulowanej przez reaktywne formy tlenu. W reakcji Maillarda dochodzi do powstania wiązań kowalencyjnych pomiędzy grupą karbonylową sacharydów a grupami aminowymi kwasów nukleinowych lub białek (Lebre et al., 2017; Potts et al., 2005). Skutkiem jest nieodwracalna polimeryzacja – powstanie różnorodnych agregatów, niszczących zarówno białka, jak i DNA (Greffe & Michiels, 2020; Potts et al., 2005). Poza reakcją Maillarda dochodzi też do oksydacji samych białek. Szczególnie narażone na atak ROS są podstawniki aminokwasów zawierające siarkę i grupy aromatyczne – ich oksydacja prowadzi do szeregu modyfikacji struktur białkowych, np. do powstania mostków dwusiarczkowych (Dupont et al., 2014). Białka poddane takiemu utlenieniu są zazwyczaj bardziej podatne na proteolizę oraz tracą swoje funkcje biologiczne (França et al., 2007; García, 2011). Przeciwnie jest w przypadku białek poddanych karbonylacji – stają się odporne na degradację i kumulują się w komórkach bakteryjnych podczas desykcji

(Billi & Potts, 2000; França et al., 2007; Potts, 1994). W białkach poddanych oksydacji może dochodzić jeszcze do niekontrolowanego utleniania grup tiolowych do reszt kwasu sulfonowego (França et al., 2007).

3.3. Uszkodzenia kwasów nukleinowych

Utrzymanie prawidłowego zapisu informacji genetycznej w postaci DNA jest absolutnie niezbędne komórce do przetrwania i funkcjonowania po potencjalnym ponownym nawodnieniu. Kluczowe są tu stabilność DNA w trakcie dehydratacji komórki oraz zdolność do naprawy DNA po rehydratacji (França et al., 2007). DNA powinno zostać możliwie uwodnione, gdyż zmiany we wzorze hydratacji mogą zaburzyć procesy replikacji i transkrypcji (García, 2011).

Wiele defektów DNA wywołanych desykcją odbywa się na drodze modyfikacji kowalencyjnych, takich jak reakcja Maillarda, *crosslinking* DNA, pęknięcia dwuniciowe (*double-strand breaks*) (Grefe & Michiels, 2020). Jak podają Grefe & Michiels (2020), wciąż brak wyczerpującego opracowania uszkodzeń DNA związanych ze stresem oksydacyjnym. Wiemy, że dochodzi do modyfikacji chemicznych typu alkilacja i oksydacja, do depurynacji oraz *crosslinkingu*. Jednym ze skutków oksydacji jest degradacja pirymidyn do pierścieni hydantoiny. Tak powstałe pierścienie uniemożliwiają replikację, stając na drodze polimerazom DNA. Jednocześnie w trakcie desykcji uszkodzeniu ulegają białka – w tym te, które biorą udział w ochronie lub naprawie DNA, jak białka Dps, H-NS czy RecA (Lebre et al., 2017). Tym samym w trakcie desykcji DNA akumuluje zmiany, w tym te, które doprowadzą do śmierci komórki. Skrajne odwodnienie uderza bowiem w informację genetyczną komórki w dwójnasób – prowadzi do jednoczesnego uszkodzenia struktury DNA oraz zniszczenia/ /unieczynnienia mechanizmów protekcyjnych i/lub naprawczych (Grefe & Michiels, 2020; Lebre et al., 2017).

3.4. Lipidy błonowe

3.4.1. Charakterystyka lipidowa błony cytoplazmatycznej

By w pełni zrozumieć wpływ desykcji komórki na błony lipidowe, musimy podsumować współczesną wiedzę na temat tychże. Klasycznym wyobrażeniem błon biologicznych jest model płynnej mozaiki (*fluid mosaic model*) zaproponowany przez Singera i Nicholsona w roku 1972 (Edidin, 2003; Faller, 2021). Zakłada on istnienie dwuwarstwy lipidowej, w ramach której na różne sposoby zlokalizowane są białka. W tym modelu lipidy błonowe znajdują się w stanie ciekłego kryształu i są lateralnie równomiernie rozmieszczone, tworząc homogeniczną

strukturę (Faller, 2021; Jouhet, 2013; Koynova & Tenchov, 2008). Jednocześnie wiadomo jednak, że błony cytoplazmatyczne muszą być spolaryzowane w celu tworzenia określonego środowiska dla niektórych białek błonowych (Matsumoto et al., 2006). Model Singera i Nicholsona przez lata podlegał korektom. I tak, badania na modelowych lipidach *in vitro* oraz badania przeprowadzane na komórkach eukariotycznych wykazały lateralnie heterogeniczną naturę błon lipidowych (Strahl & Errington, 2017). Te lokalne struktury określamy mianem domen lipidowych. Z przeprowadzonych badań możemy wskazać trzy główne czynniki warunkujące powstawanie domen lipidowych (Strahl & Errington, 2017). Pierwszym z nich jest struktura chemiczna główek lipidów oraz związane z nimi ładunek elektryczny oraz fizyczny kształt cząsteczki; drugim rodzaj grup funkcyjnych w ramach kwasów tłuszczowych i związane z tym różnice w płynności i upakowaniu dwuwarstwy lipidowej (Strahl & Errington, 2017). Trzecim głównym czynnikiem są rodzaje zróżnicowanych stanów skupienia materii, w których występują lipidy błonowe.

Wciąż zakładano, że domeny lipidowe to cecha charakterystyczna dla Eukaryota (Matsumoto et al., 2006). Jednak poprzez szereg badań, wspartych metodami spektroskopowymi, a także wizualizacjami mikroskopowymi, udowodniono lateralną heterogeniczność błony cytoplazmatycznej u bakterii (Matsumoto et al., 2006; Strahl & Errington, 2017).

Rys. 3. Struktura trzech głównych fosfolipidów bakteryjnych. CL - kardiolipina, PG - fosfatydyloglicerol, PE – fosfatydyloetanolamina.. Tło niebieskie oznacza lipidy anionowe, tło fioletowe - jonowo obojnacze (wg Sandoval-Calderón et al., 2015; zmodyfikowane).

Lipidy błonowe u bakterii to głównie trzy glicerofosfolipidy – jonowo obojnacza fosfatydyloetanolamina (PE) oraz anionowe: fosfatydyloglicerol (PG) i difosfatydyloglicerol (określany mianem kardiolipiny – CL) (Rys. 3; Alvarez & Georgellis, 2019; Barák & Muchová, 2013). W mniejszych ilościach, choć powszechnie, w błonach znajdują się anionowy kwas fosfatydowy, glukolipidy czy też dodatkowo naładowany lizyno-fosfatydyloglicerol (lysyl-PG) (Strahl & Errington, 2017). Wykazano istnienie regionów szczególnie bogatych w kardiolipinę

u wielu gatunków bakterii, w tym np. *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas putida*, *Enterococcus faecalis* czy *Streptococcus pyogenes* (Strahl & Errington, 2017). Polarne i obdarzone negatywnym ładunkiem domeny CL wpływają na aktywność i lokalizację białek (np. biegunową lub w miejscu podziału komórki) (Barák & Muchová, 2013; Strahl & Errington, 2017). Podobną rolę mogą pełnić anionowe domeny PG (Alvarez & Georgellis, 2019; Barák & Muchová, 2013) czy domeny charakteryzujące się lokalnie zwiększoną płynnością błony (Strahl & Errington, 2017). Fosfolipidy anionowe sprzyjają też powstawaniu struktur innych niż dwuwarstwa (o których będzie mowa w dalszej części pracy) – co może mieć znaczenie w przebiegu podziałów komórkowych (Matsumoto et al., 2006).

Poza domenami anionowymi i tymi warunkowanymi zwiększoną płynnością błony, występują jeszcze tzw. tratwy błonowe (*lipid rafts*). Regiony te zostały szczegółowo przebadane u Eukaryota, jednak przez długi czas negowano ich istnienie u bakterii. Powstawanie tratw błonowych wynika ze zmiany fazy materii – z nieuporządkowanej lamelarniej fazy ciekłokrystalicznej (L_{α} ; *liquid-disordered phase*) w lamelarną fazę ciekłą uporządkowaną (L_o ; *liquid-ordered phase*) (Barák & Muchová, 2013; Faller, 2021; Strahl & Errington, 2017). Domeny te odgrywają ważną rolę w takich procesach komórkowych jak transdukcja sygnału czy transport przez błony (Strahl & Errington, 2017). Zmiany fazowe $L_{\alpha} \rightarrow L_o$ są indukowane przez cholesterol – a ten co do zasady nie występuje u bakterii. Jak wykazały jednak badania w ostatnich latach, sterole mogą być u bakterii zastąpione w tej roli przez hopanoidy (Sáenz et al., 2012, 2015; Strahl & Errington, 2017).

Tratwy lipidowe to tylko jeden z przykładów występowania i roli różnych faz skupienia lipidów dla funkcjonowania błon bakteryjnych. Zmiany faz i struktur są też głównym celem uszkodzeń błon lipidowych podczas dehydratacji i desykcji – dlatego w kolejnym podrozdziale dokonam krótkiego podsumowania obecnego stanu wiedzy na ten temat.

3.4.2. Fazy i przejścia fazowe lipidów

Podstawowym stanem materii błon biologicznych jest faza lamelarna ciekłokrystaliczna (L_{α}). Lipidy błonowe mogą jednak dokonywać przejść w szereg innych faz (Rys. 4). Jeśli do opisu możliwych form przyjmiemy perspektywę termotropową, „najniżej” występuje faza lamelarna krystaliczna – subżelowa (L_c). Wraz ze wzrostem temperatury przechodzi ona w fazę lamelarną żelową (L_{β}), proces ten nazywamy subprzejściem (*subtransition*). L_{β} wraz ze wzrostem temperatury topnieje i przechodzi w fazę L_{α} , czyli dominującą w lipidach fazę

ciekłokrystaliczną. (Koynova & Tenchov, 2008). Tę zmianę faz nazywamy głównym przejściem fazowym (*main phase transition*).

L_{α} pod wpływem wzrostu temperatury zostaje poddana przejściom mezomorficznym w nielamelarne (*non-lamellar*) fazy ciekłokrystaliczne - heksagonalne (H), micelarne (M) i sześciennie (Q) (Koynova & Tenchov, 2008, 2013). Najczęstszym przejściem tego typu jest przemiana L_{α} w H_{II} – odwróconą fazę heksagonalną (Rys. 4). Do przejść mezomorficznych dochodzi również przy stałej temperaturze, gdy zmienia się zawartość wody – spadek zawartości wody powoduje przejścia L_{α} w struktury nielamelarne odwrócone (*inverted non-lamellar*); wzrost w nielamelarne zwykłe (*normal non-lamellar*) (Koynova & Tenchov, 2013).

Istnieją również liczne modyfikacje – np. faza żelowa może występować w różnych modyfikacjach. I tak mamy fazę żelową zachodzącą (*interdigitated*), częściowo zachodzącą (*partially interdigitated*), niezachodzącą (*noninterdigitated*); o pochylonych łańcuchach (*tilted chains*) lub nie. Zdarza się, iż przed przemianą $L_{\beta} \rightarrow L_{\alpha}$ dochodzi do tzw. przedprzejścia (*pretransition*) - faza L_{β} przechodzi najpierw w P_{β} , pofałdowaną fazę żelową (*rippled gel phase*) (Rys. 4) (Koynova & Tenchov, 2013; Litwińczuk-Mammadova et al., 2016). Istnieją również struktury pośrednie – jak wspomniana wcześniej L_{α} , uporządkowana ciekła faza lamelarna, determinująca powstawanie tratw lipidowych (Rys. 6).

Rys. 4. Wybrane fazy lipidów. 1) lamelarne: a. krystaliczna, L_c ; b-c. żelowe L_{β} różniące się pochyleniem łańcucha typów; c. pofałdowana żelowa P_{β} ; e-g. żelowe L_{β} różniące się stopniem zachodzenia; h. ciekłokrystaliczna, L_{α} . 2) heksagonalne: i – zwykła, H_I ; j – odwrócona, H_{II} . (wg Koynova & Tenchov, 2013; zmodyfikowane).

Uszkodzenia związane z desykcją

Rys. 5. Diagram wodno-fazowy fosfolipidów (za Koynova & Tenchov, 2008).

Rys. 6. Struktura i różnice pomiędzy fazami L_α (cieklokryształiczną nieuporządkowaną), formą pośrednią L_o (ciekłą uporządkowaną) oraz L_β (żelową) (wg Sáenz et al., 2012; zmodyfikowane).

Funkcjonowanie bakterii opiera się na utrzymaniu równowagi składowej pomiędzy lipidami tworzącymi dwuwarstwę, a tymi, które sprzyjają innym mezofomom – znaczenie mają długość łańcuchów, liczba wiązań nienasyconych w resztach kwasowych i kompozycja hydrofilowych główek (Jouhet, 2013; Rilfors & Lindblom, 2002). To nieustannie balansowane na granicy – zarówno na granicy głównej przemiany fazowej, pośredniej formy L_o , jak i przejść w odwrócone fazy nielameralne. Jednocześnie lokalne struktury nielameralne są pożądane i pełnią ważne role, np. w fuzji oraz rozdziale błon (Jouhet, 2013; Rilfors & Lindblom, 2002). Miejscowe występowanie zarówno fazy H_{II} , jak i L_β , moduluje aktywność białek błonowych

(Koynova & Tenchov, 2008). Ta właśnie dynamiczna równowaga zostaje całkowicie zdestabilizowana w trakcie desykcji.

Rys. 7. Schemat przykładowego ułożenia lipidów w odwróconej fazie heksagonalnej H_{II} wewnątrz dwuwarstwy lipidowej (za Jouhet, 2013).

3.4.3. Uszkodzenia błony związane z desykcją

Zanim jeszcze dojdzie do destabilizacji równowagi fazowej lipidów, na błonę cytoplazmatyczną oddziałuje stres mechaniczny. Podczas odwodnienia objętość komórki maleje, podczas gdy powierzchnia błony pozostaje bez zmian, gdyż wykazuje ona niską lateralną ściśliwość (Dupont et al., 2014). Zmiana stosunku powierzchni do objętości prowadzi do deformacji błony (Grefe & Michiels, 2020). Należy również zauważyć, że błona cytoplazmatyczna oprócz lipidów składa się też z białek – a te podlegają uszkodzeniom opisanym wcześniej.

Podczas desykcji dochodzi do zwiększenia gęstości upakowania główek fosfolipidów, gdyż brak otaczających je cząsteczek wody. To z kolei prowadzi do wzmożonych oddziaływań van der Waalsa pomiędzy łańcuchami reszt kwasów tłuszczowych, co skutkuje podwyższeniem wartości T_m , tj. temperatury głównego przejścia fazowego. (Billi & Potts, 2000; França et al., 2007; Lebre et al., 2017). Oznacza to przejście błony z fazy ciekłokrystalicznej L_α w fazę żelową L_β . Fragmenty błony i różne rodzaje lipidów charakteryzują się jednak odmienną wartością T_m ; przejścia fazowe zachodzą niejednorodnie i w różnym czasie. Skutkuje to separacją poszczególnych składowych błony cytoplazmatycznej, co może prowadzić do jej trwałego przerwania (Billi & Potts, 2000; Grefe & Michiels, 2020). Analogicznie, podczas rehydratacji, zachodzić będzie przejście fazowe w odwrotnym kierunku; wszystkie te zmiany prowadzą do przeciekania błony po ponownym uwodnieniu (Grefe & Michiels, 2020). Dalsza, skrajna dehydratacja prowadzi z kolei do przejścia mezoformicznego struktur ciekłokrystalicznych L_α w odwrócony stan heksagonalny H_{II} (dochodzi do obniżenia temperatury tego przejścia; Grefe & Michiels, 2020; Halverson & Firestone, 2000; Lebre et al., 2017). Przy utracie równowagi międzyfazowej ma miejsce kolejna separacja faz, co może

Mechanizmy tolerancji desykcji

skutkować fuzjami błon czy wchłanianiem ich fragmentów (Dupont et al., 2014; Greffe & Michiels, 2020). Niekontrolowane zmiany faz prowadzą też do upośledzenia funkcji błon – opisanych w poprzednim podrozdziale – oraz agregacji białek.

Dehydratacja błony prowadzi do powstawania reaktywnych form tlenu, gdyż dochodzi do przerwania ciągłości łańcucha oddechowego, akumulacji anionorodnika nadtlenkowego $\bullet\text{O}_2^-$ oraz zaburzeń równowagi jonowej i równowagi pH (Lebre et al., 2017). W trakcie desykcji błona cytoplazmatyczna sama staje się szczególnie podatna na stres oksydacyjny. Reaktywne formy tlenu prowadzą do peroksydacji oraz deestryfikacji lipidów, szczególnie w środkowym etapie procesu skrajnego odwodnienia (França et al., 2007; García, 2011; Greffe & Michiels, 2020).

4. Mechanizmy tolerancji desykcji

W tej części, najbardziej obszernej części tej pracy, postaram się prześledzić zbadane i opisane w literaturze mechanizmy ochronne oraz hipotezy z nimi związane. Jednocześnie przedmiotem tego rozdziału co do zasady nie będzie analiza ścieżek sygnałowych i ogólnych mechanizmów regulacyjnych stojących za indukcją mechanizmów ochronnych.

Trudno powiedzieć, który moment jest krytyczny dla komórki. Wydaje się jednak, że to zakumulowane reaktywne formy tlenu i nagromadzone uszkodzenia makrocząsteczek nie prowadzą do natychmiastowej śmierci; to raczej moment ponownego nawodnienia jest swoistym „sprawdzam”, gdy uszkodzone cząsteczki odzyskują ruchliwość potencjalnie prowadząc do śmierci, a błony lipidowe zaczynają przeciekać (Greffe & Michiels, 2020). Wydaje się, że desykcji można przeciwdziałać na dwa podstawowe sposoby: chroniąc przed uszkodzeniami i naprawiając szkody w trakcie rehydratacji (zachodzenie mechanizmów naprawczych w stanie desykcji jest wątpliwe; Billi & Potts, 2000).

4.1. Trehaloza i inne osmoprotektanty

Osmoprotektanty są wykorzystywane przez organizmy do przeciwdziałania różnorodnym stresom poprzez ich akumulację wewnątrz komórki (Greffe & Michiels, 2020; Jain & Roy, 2009). Wiemy, że pełnią rolę w stabilizowaniu biomolekuł, choć nie jesteśmy pewni mechanizmu, który za tym stoi; być może nie istnieje zresztą jeden powszechny mechanizm, który obejmowałby wszystkie osmoprotektanty (Jain & Roy, 2009). Związki te to najczęściej betainy, alkohole polihydroksylowe, aminokwasy lub cukry i co do zasady nie zmieniają one w drastyczny sposób metabolizmu komórki (Greffe & Michiels, 2020). Osmoprotektanty pełnią

też znaczącą rolę w tolerancji desykcji. Od samego początku biochemicznych badań nad anhydrobiozą szczególnym obiektem zainteresowań były nieredukujące disacharydy, a zwłaszcza trehaloza.

Trehaloza (α,α -trehaloza) to nieredukujący disacharyd zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy połączonych wiązaniem α -1,1-O-glikozydowym (jest to zatem α -D-glukopiranozylo- α -D-glukopiranozyd). Długo uchodziła ona za wyjątkowy i najskuteczniejszy osmoprotektantów, choć w pewnym okresie dochodziło wręcz do przypisywania jej przesadnych właściwości (zob. Crowe, 2007). Akumulacja trehalozy jest mechanizmem tolerancji także w przypadku desykcji - trehaloza wpływa na stabilizację błon lipidowych oraz białek komórkowych.

Rys. 8. α,α -trehaloza: wzór 2D (za Caspi et al., 2020) i wzór 3D typu ball and stick (za Kim et al., 2021).

U bakterii znamy trzy główne szlaki biosyntezy trehalozy (Rys. 9; Ruhal et al., 2013). Najbardziej rozpowszechniony jest szlak OtsAB (OtsA - syntaza trehalozo-6-fosforanu; OtsB – fosfataza trehalozo-6-fosforanu), gdzie substratami są NDP- α -glukoza i α -glukoza-6-fosforan. Dwa kolejne szlaki to TreYZ (TreY – syntaza maltooligozylotrehalozy; TreZ – trehalohydrolaza maltooligozylotrehalozy), gdzie substratem mogą być oligomaltodekstryny lub glikogen, oraz TreS (TreS – syntaza trehalozy), gdzie substratem jest α -maltoza (Caspi et al., 2020; Ruhal et al., 2013).

U niektórych bakterii zbadano doświadczalnie i opisano zmiany w transkrypcji genów, których produkty biorą udział w biosyntezie trehalozy. U *Salmonella enterica* oraz *Bradyrhizobium japonicum* wykazano, iż geny odpowiedzialne za dwa szlaki biosyntezy trehalozy ulegały wzmożonej ekspresji (Cytryn et al., 2007; Lebre et al., 2017; Li et al., 2012). Na poziomie metabolitów Potts (1999) wykazał zwiększoną zawartość trehalozy w komórkach *Nostoc commune* tolerujących desykcję. Wykazano zarówno skuteczność trehalozy syntetyzowanej w komórce, jak i tej dodawanej do środowiska zewnętrznego (Greffé & Michiels, 2020).

Mechanizmy tolerancji desykcji

Nie ma zgody co do konkretnego mechanizmu działania trehalozy w trakcie skrajnego odwodnienia; nie ma też zgody co do tego, by miał to być tylko jeden mechanizm. W ciągu kilkudziesięciu lat badań postawiono kilka głównych hipotez. Co do zasady, trehaloza ma oddziaływać zarówno na strukturę białek, jak i błon lipidowych. Szczególnie w przypadku błon lipidowych jesteśmy bardziej pewni tego, co robi trehaloza niż tego, jak to robi. Dlatego też, zanim przejdę do konkretnych hipotez, omówię podstawowy mechanizm zachowania struktury i funkcjonalności błon lipidowych.

Rys. 9. Trzy główne szlaki biosyntezy u bakterii szeroko rozpowszechnione u bakterii (za Ruhal et al., 2013).

4.1.1. Oddziaływanie trehalozy na błony lipidowe

Prawdopodobny wpływ trehalozy na błony lipidowe został określony na podstawie badań na liposomach (J. H. Crowe, 2007). W przypadku lipidów o niskich wartościach T_m musimy zmierzyć się z dwoma podstawowymi czynnikami, niezbędnymi do utrzymania stabilności błony. Po pierwsze, trzeba zapobiec fuzji pęcherzyków. Po drugie zaś – trzeba obniżyć wartość T_m w stanie dehydratacji, gdyż w trakcie odwodnienia wartość T_m gwałtownie rośnie (J. H. Crowe, 2007, 2015). Przy spełnieniu obu warunków zostanie utrzymana faza ciekłokrystaliczna błony i nie dojdzie do przeciekania przy ponownym uwodnieniu (Rys. 10a). Trehaloza wpływa na oba te czynniki, chroniąc błony.

Inaczej jest w przypadku lipidów o wysokich wartościach T_m . Lipidy występują tu w fazie żelu zarówno podczas uwodnienia błon, jak i w stanie dehydratacji, obniżenie T_m przez trehalozę nie ma znaczenia dla fazy (J. H. Crowe, 2007, 2015). W tym wypadku wystarczy protektant, który zapobiegnie fuzji pęcherzyków, co trehaloza spełnia. Warto zaznaczyć, że w przypadku

takich lipidów historia przemian warunkuje działanie protektanta – gdy doprowadzimy do termotropowej przemiany lipidu o wysokiej wartości T_m w fazę ciekłokrystaliczną, to T_m w obecności trehalozy jeszcze bardziej spadnie; po przywróceniu fazy żelowej, T_m wróci do wartości poprzedniej (Rys. 10b; J. H. Crowe, 2007).

Rys. 10. Stabilizacja dwuwarstwy lipidowej podczas dehydratacji. a. lipidy o niskiej T_m , na przykładzie POPC; b. lipidy o wysokiej T_m , na przykładzie DPPC. Kolor żółty – faza ciekłokrystaliczna; kolor pomarańczowy – faza żelowa (wg Crowe, 2007; zmodyfikowane).

Co w przypadku lipidów o różnych fazach materii występujących obok siebie? Takie lokalne układy warunkują przecież funkcjonalność błony (zob. rozdział 3.4). Brak danych i badań, które mogłyby potwierdzić, że trehaloza umożliwia zachowanie lokalnego współwystępowania różnych faz lipidów u bakterii. Trudno to potwierdzić także w przypadku organizmów eukariotycznych. W tym celu Crowe, Rickers et al. (J. H. Crowe, 2015; Ricker et al., 2003) zbadali jednak uproszczony układ liposomalny dwóch pochodnych fosfatydylocholiny: DLPC/DSPC; DLPC to lipid o niskiej T_m , DSPC – wysokiej (J. H. Crowe, 2007). Układ ten

Mechanizmy tolerancji desykcji

umożliwił obserwowanie zmian fazowych. Według badaczy trehaloza utrzymuje separację faz jedynie z niewielkim wymieszaniem się struktur, podczas gdy brak trehalozy prowadzi do ich całkowitego wymieszania się (J. H. Crowe, 2015). Trudno jednak określić, na ile można to ekstrapolować na dużo bardziej skomplikowane układy natywne.

Omówiliśmy wpływ trehalozy na błony lipidowe – ich separację oraz temperaturę głównego przejścia fazowego. Nie przedstawiłem jednak mechanizmu, w jaki sposób dochodzi do zachowania błon ani ochrony struktury białek. Musimy zatem dokonać przeglądu hipotez proponujących konkretne mechanizmy.

4.1.2. Hipoteza zastąpienia wody

Jednym z podstawowych wyjaśnień jest hipoteza zastąpienia wody (WRH; *water replacement hypothesis*). Według tej teorii trehaloza zastępuje otoczkę hydratacyjną wody wokół biomolekuł, tworząc wiązania wodorowe z grupami polarnymi aminokwasów białkowych oraz główek lipidów (Bellavia et al., 2011; J. H. Crowe, 2015; França et al., 2007; Jain & Roy, 2009). Bezpośrednio oddziałuje z cząsteczkami, tworząc sieć wiązań wodorowych; w ten sposób trehaloza stabilizuje trójwymiarowe struktury cząsteczek biologicznych, ogranicza też ich mobilność. Umożliwia to zapobieżenie denaturacji i agregacji białek. (Jain & Roy, 2009). W przypadku lipidów ma miejsce obniżenie T_m oraz zapobieżenie fuzji pęcherzyków. Duża elastyczność wiązania O-glikozydowego między dwoma D-glukozami ułatwia trehalozie (względem innych disacharydów) dopasowywanie się do grup polarnych makrocząsteczek (França et al., 2007; Patist & Zoerb, 2005).

Sporo jest danych eksperymentalnych wspierających hipotezę zastąpienia wody (J. H. Crowe, 2015; Jain & Roy, 2009). Golovina et al. (2009, 2010) wykazali zależny od stężenia trehalozy wzrost powierzchni w przeliczeniu na odwodnioną cząsteczkę lipidu. Poprzez symulacje typu MD (*molecular dynamics*) potwierdzili oni też wcześniejsze dane (oparte na spektroskopii FT-IR, IR, rezonansie NMR, promieniowaniu RTG; zob. Crowe, 2015; Jain & Roy, 2009) dotyczące bezpośrednich interakcji i stabilnych konformacji trehaloza-fosfolipidy. Należy pamiętać, że są to dane głównie pośrednie, stąd też propozycje innych mechanizmów (Golovina et al., 2010). Pytaniem otwartym pozostaje na przykład w jakim stopniu oddziaływania biocząsteczek z trehalozą są bezpośrednie (Jain & Roy, 2009).

4.1.3. Hipotezy preferencyjnego uwodnienia i wykluczenia

Głównym założeniem kolejnych dwóch teorii jest brak bezpośrednich oddziaływań pomiędzy trehalozą a stabilizowanymi biocząsteczkami. Pierwsza z nich to hipoteza preferencyjnego

uwodnienia (PH; *preferential hydration hypothesis*), zwana również hipotezą uwięzienia wody (*water entrapment hypothesis*) Według tejże cukry mają być wykluczane z bezpośredniego otoczenia makromolekuł – koncentrują więc cząsteczki wody jako warstwę hydratacyjną wokół biocząsteczek i „sidlą” je w tej pozycji (J. H. Crowe, 2015; Golovina et al., 2010). Takie zachowanie zostało rzeczywiście opisane dla trehalozy podczas stresu osmotycznego (Bellavia et al., 2011; Golovina et al., 2010). Brak jednak dowodów na analogiczny mechanizm podczas desykcji. Według hipotezy PH ekstrapolowanej na skrajne odwodnienie, trehaloza ma wiązać wodę w otoczeniu biomolekuł w fazie szklistej (Bellavia et al., 2011). Pewne ilości wody faktycznie pozostają w komórce poddanej desykcji z trehalozą, wydaje się jednak, że pozostałej wody jest po prostu za mało, by np. mogła w ogóle obniżyć T_m lipidów (J. H. Crowe, 2015).

Hipoteza preferencyjnego wykluczenia (PE; *preferential exclusion hypothesis*) również zakłada brak bezpośredniej interakcji trehalozy z biocząsteczkami. Według hipotezy PE z powodu wykluczania trehalozy przez makrocząsteczki biologiczne dochodzi do rywalizacji o wodę (Jain & Roy, 2009). W konsekwencji struktury wody wokół biomolekuł zanikają, jednocześnie dochodzi do porządkowania cząsteczek wody wokół trehalozy. Trehaloza wykazuje więc cechy kosmotropowe (*kosmotropic*), jest tzw. *water structure-maker, order-maker*; takie działanie wykazano pośrednio w kilku badaniach (Jain & Roy, 2009; Patist & Zoerb, 2005). Cząsteczki trehalozy jako kosmotropowe wymuszają określony porządek w opartej na wiązaniach wodorowych tetraedrycznej sieci cząsteczek wody (*tetrahydral hydrogen-bonded network of water*), stabilizują tę sieć, jednocześnie tworząc silniejsze oddziaływania woda – cząstka kosmotropowa niż woda – woda (Magazù et al., 2006). Wszystko to wiąże się ze zwiększoną stabilnością cząstek biologicznych; w przypadku białek mówimy też o zmniejszonym promieniu solwacji/hydratacji, co zwiększa upakowanie cząsteczek, a tym samym ich sztywność (Jain & Roy, 2009, 2010). Co więcej, dla białek bardziej pożądanym staje się stan natywny, gdyż zmiany konformacyjne w postaci rozfałdowania związane byłyby ze zwiększeniem powierzchni cząstki i tym samym z większą szansą interakcji z wykluczonym osmoprotektantem, tu trehalozą. Utrzymanie stanu natywnego jest bardziej pożądanym z perspektywy termodynamicznej; jest to tzw. efekt osmofobowy (*osmophobic effect*) (Bolen & Baskakov, 2001; Greffe & Michiels, 2020).

4.1.4. Teoria wityfikacji

Teoria wityfikacji (*vitrification theory*), określana również jako hipoteza wysokiej lepkości (*high viscosity hypothesis*), stanu szklistego (*the glassy state hypothesis*) lub mechanicznego

Mechanizmy tolerancji desykcji

uwięzienia (*mechanical entrapment hypothesis*), jest związana ze zmianą fazy skupienia przez trehalozę podczas jej odwadniania. Trehaloza, tak jak wiele innych cukrów, jest w stanie przechodzić w stan szklisty.

4.1.4.1. Próba zdefiniowania szkła i temperatury przejścia szklistego

Definicje stanu szklistego (*glassy state*) i przejścia szklistego (*glass transition*) są ciągłym przedmiotem debaty naukowej. W niniejszej pracy opieram się na definicji zaproponowanej przez Zanotto i Mauro (2017). Przede wszystkim szkło to ciało niekrystaliczne. Ciała niekrystaliczne, w przeciwieństwie do krystalicznych, pozbawione są uporządkowania dalekiego zasięgu. Szkło to skondensowane ciało niekrystaliczne, które doświadcza tzw. przejścia szklistego/witryfikacji. Struktura szkła jest podobna do odpowiadającej mu cieczy przechłodzonej. Stan szklisty nie jest stanem równowagowym. Szkło podlega spontanicznej relaksacji w kierunku cieczy przechłodzonej. Ostatecznym „przeznaczeniem” szkła jest krystalizacja (Zanotto & Mauro, 2017).

Szkło rzeczywiście wydaje się nam ciałem stałym, zachowuje się jak ono (np. rezonuje i łamie się). Nigdy jednak nie przestaje podlegać relaksacji w kierunku cieczy przechłodzonej. Szklą podlegają relaksacji i ostatecznie krystalizacji w każdej temperaturze powyżej zera absolutnego. Mogą też skryształizować przed całkowitą relaksacją (Zanotto & Mauro, 2017). Stan szklisty jest quasi-równowagowy, quasi-statyczny, zachodzące w nim zmiany są z naszej perspektywy bardzo powolne, często zachodzą w perspektywie geologicznej. Choć w ludzkiej perspektywie czasowej szkło doświadcza twardości, elastyczności, złamań, posiada cechy ciała stałego, to w ogólności ma wiele cech odpowiadających bardziej cieczom przechłodzonym lub cieczom w ogóle. Ciecz przechłodzona jest strukturą metastabilną, istnieje pomiędzy temperaturą krzepnięcia a temperaturą przejścia szklistego. Temperatura przejścia szklistego (T_g) to temperatura, poniżej której ciecz przechłodzona uzyskuje właściwości szkła (Patist & Zoerb, 2005; Zanotto & Mauro, 2017); w temperaturze tej relaksacja i stan równowagi stają się nieosiągalne w eksperymentalnej skali czasowej (Olgenblum et al., 2020). Dla T_g liczba Debory dla szkła wynosi 1, poniżej T_g staje się większa niż 1 (Zanotto & Mauro, 2017).

W celu zobrazowania różnicy w lepkości między cieczą a szkłem warto przytoczyć porównanie wykorzystane przez Buitink i LePrince'a (2004). Otóż wedle danych autorów średnia lepkość szkła jest rzędu 10^{14} Pa·s, tym samym prędkość przepływu cząstek w takim szkłe jest rzędu 10^{-14} m/s. Dla typowej cieczy jest to z kolei rząd 10 m/s. Przyjmując te wartości, szkło „płyynie” z prędkością ok. $30\mu\text{m}$ na wiek (Buitink & LePrince, 2004).

Rys. 11. Schematyczny wykres zależności temperatura-entalpia ukazujący cztery różne stany: ciecz, ciecz przechłodzoną, szkło oraz stan krystaliczny. T_m - temperatura krzepnięcia, T_g - temperatura przejścia szklistego (za Zanotto & Mauro, 2017).

Rys. 12. Kreskówkowe przedstawienie różnicy pomiędzy stanem krystalicznym, amorficznym ciałem stałym a szkłem w perspektywie obserwacji ludzkiej i czasu geologicznego (za Zanotto & Mauro, 2017).

4.1.4.2. Rola stanu szklistego w komórce

Trehaloza wykazuje się zarówno relatywnie wysoką wartością temperatury przejścia szklistego, jak i niską tendencją krystalizacyjną (Simperler et al., 2006). Wartość T_g trehalozy jest najwyższa ze wszystkich disacharydów (Jain & Roy, 2009). Co ważne z perspektywy tolerancji desykcacji, woda w takich układach pełni rolę plastyfikatora; wraz ze wzrostem zawartości wody, wartość T_g spada (Buitink & Leprince, 2004; Potts, 1994). W trakcie

Mechanizmy tolerancji desykcji

dehydratacji wartość T_g trehalozy więc wzrasta, co kilkakrotnie opisano doświadczalnie (Cummins et al., 2006; Rys. 14). Z tych powodów trehaloza jest uważana za ponadprzeciętną w kategorii cukrów zdolnych do tworzenia stanów szklistych.

Trehaloza przechodzi więc w ciało szkliste. Bardzo wysoka lepkość tego stanu prowadzi do immobilizacji biomolekuł, zostają one mechanicznie uwięzione w szkle. Na poziomie opisowym można to za Jainem i Roy (2009) porównać do swoistego kokonu, do owadów unieruchomionych w bursztynie. W myśl tej hipotezy wszelkiego rodzaju reakcje chemiczne i procesy dynamiczne zostają zahamowane, dochodzi do redukcji reaktywności cząstek i wyciszenia fluktuacji strukturalnych makromolekuł (Bellavia et al., 2011; Billi & Potts, 2000; J. H. Crowe, 2007; Dupont et al., 2014). Szklista cytoplazma mechanicznie uniemożliwia utratę struktury natywnej przez różne makrocząsteczki biologiczne, np. uniemożliwia rozfałdowanie białek; rozdziela też od siebie potencjalne agregaty (Grefe & Michiels, 2020). Ten sam mechanizm ma odpowiadać również za zapobieganie fuzji błon oraz utrzymanie ich w fazie materii sprzed desykcji (J. H. Crowe, 2007; Dupont et al., 2014). Ponowne uwodnienie prowadzi do spadku wartości T_g , co prowadzi do przejścia z fazy szklistej w ciecz i płynnego powrotu cytoplazmy do stanu sprzed desykcji (J. H. Crowe, 2007).

W przypadku organizmów prokariotycznych warto jeszcze odnotować, że prokariotyczne środowisko komórkowe jest gęstsze niż eukariotyczny cytozol; bakteryjna cytoplazma posiada właściwości charakterystyczne dla cieczy tworzących szkła (Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020; Parry et al., 2014). Ponadto płynność cytoplazmy powiązana jest z metabolizmem – wraz z obniżeniem metabolizmu płynność spada (Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020; Parry et al., 2014). Znaczenie właściwości fizykochemicznych bakteryjnej cytoplazmy dla tolerancji desykcji pozostaje kwestią otwartą.

Teoria witrifikacji jest jedną z najszerzej akceptowanych, należy też pamiętać, że opisane wcześniej mechanizmy nie wykluczają się nawzajem (Jain & Roy, 2009). Teoria ta jest szczególnie atrakcyjna, gdyż zakłada ona mechanizm stabilizacji różniący się od mechanizmów obecnych w środowisku uwodnionym (Jain & Roy, 2009).

Trehaloza posiada też właściwości antyoksydacyjne. Przynajmniej częściowo właściwości te łączy się z predyspozycjami trehalozy do przechodzenia w ciało szkliste. Stan szklisty redukuje bowiem uwalnianie wolnych rodników, w ogólności spowalnia wszelkie reakcje chemiczne (Dupont et al., 2014; França et al., 2007). W analogiczny sposób trehaloza miałaby wpływać na zahamowanie nieenzymatycznych reakcji brązowienia (reakcji Maillarda) (J. H. Crowe, 2007; França et al., 2007). Oczywiście, częściowo za te właściwości odpowiada

charakterystyka cząsteczki, jak choćby jej immanentne właściwości „zmiatania” wolnych rodników, nieredukujący charakter oraz specyfika wiązania O-glikozydowego (J. H. Crowe, 2007; Dupont et al., 2014). Niemniej jednak wykazano skuteczność zapobiegania peroksydacji lipidów oraz reakcji Maillarda w żywności poprzez utrzymywanie stanu szklanego (França et al., 2007).

Rys. 13. Stabilizacja białek według trzech różnych mechanizmów. a. hipoteza stanu szklanego. b. hipoteza preferencyjnego wykluczenia. c. hipoteza zastąpienia wody (za Jain & Roy, 2009).

Rys. 14. Wykres zależności Tg trehalozy od stężenia wagowego wody. Kwadratowe punkty to wybrane wartości z krzywej wyznaczonej przez Chen et al. w przeglądzie literaturowym (2000). Linia przerywana

Mechanizmy tolerancji desykcji

to funkcja wyznaczona przez Crowe et al. (1996) na podstawie ich danych doświadczalnych. Linia ciągła - funkcja wyznaczona przez Cummins et al. (2006) na podstawie wcześniejszych (za Cummins et al., 2006).

4.1.5. Polimorfizm skondensowanych stanów trehalozy

Jedną z wyjątkowych cech trehalozy jest polimorfizm jej stanów. Wiemy co najmniej o dwóch bezwodnych formach krystalicznych (T_α i T_β) oraz o krystalicznym dihydracie (T_h) (Cesàro, 2006; Sussich et al., 2001; Rys. 15). Opisano też kilka form pośrednich pomiędzy formami krystalicznymi i niekrystalicznymi (Jain & Roy, 2009).

Ciała idealnie krystaliczne i niekrystaliczne to dwa końce spektrum. W fazie szklanej trehalozy miejscowo występują „kieszonki”, w których znajdują się formy T_h . W ten sposób cząsteczki trehalozy miejscowo wiążą i sidlą wodę podczas jej zaniku. Ten mechanizm może być wsparciem w trakcie immobilizacji cząsteczek biologicznych w ciele szklistym (Jain & Roy, 2009). Drugą rolę polimorfizmu trehalozy w tolerancji desykcji jest strukturalne podobieństwo formy T_h i bezwodnego kryształu T_α – to prawdopodobnie umożliwia łagodne przejścia dehydratacja-rehydratacja (Bellavia et al., 2011).

Rys. 15. Przykładowy schemat przejść pomiędzy formami polimorficznymi trehalozy (za Cesàro, 2006).

Powyżej przytoczyłem dominujące hipotezy dotyczące mechanizmów, które stoją za rolą trehalozy w tolerancji desykcji. Wciąż nie ma zgody co do właściwego mechanizmu działania; można jednak powiedzieć o konsensusie w jednej kwestii. Otóż najprawdopodobniej nie ma pojedynczego mechanizmu, który stoi za ochronną funkcją trehalozy; przedstawione powyżej hipotezy nie wykluczają się też wzajemnie (Bellavia et al., 2011; J. H. Crowe, 2007, 2015; Jain

& Roy, 2010). Przejdę teraz do omówienia innych odnotowywanych funkcji trehalozy związanych z tolerancją desykcji. Następnie chciałbym rozważyć odpowiedzi na dwie ważne kwestie: po pierwsze, czy trehaloza naprawdę jest tak wyjątkowa, a jeśli tak, to dlaczego? Czy inne osmoprotektanty mogą być równie skuteczne? Po drugie zaś: na ile trehaloza jest wystarczającym mechanizmem protekcyjnym, a na ile jest w ogóle niezbędnym?

4.1.6. Inne funkcje trehalozy w tolerancji desykcji

Jak wspomniałem wcześniej, trehaloza wykazuje właściwości antyoksydacyjne oraz zapobiegające reakcjom Maillarda. Częściowo powiązuje się je ze zdolnością do przejścia w stan szklisty; nie jest to jednak wyjaśnienie zupełne. Wykazano zdolność trehalozy do redukcji modyfikacji spowodowanych utlenianiem podczas ekspozycji komórek drożdżowych na nadtlenek wodoru (França et al., 2007). Opisano ją jako cząsteczkę „zmiatającą” wolne rodniki (*free radical scavenger*) (Dupont et al., 2014). Trehaloza jest w stanie znacząco redukować oksydację nienasyconych kwasów tłuszczowych poprzez słabe oddziaływanie z wiązaniami podwójnymi (França et al., 2007). W przypadku drożdży wykazano, że trehaloza jest niezbędna po obu stronach błony komórkowej, by zapewnić odpowiednią ochronę przed desykcją – jest możliwe, że jest to powiązane z ochroną zapewnianą przez trehalozę przeciwko peroksydacji lipidów (França et al., 2007).

Trehaloza jako cukier nieredukujący nie posiada wolnej grupy aldehydowej, która mogłaby wejść w reakcję Maillarda (Jain & Roy, 2009). Co więcej, α -1,1-O-glikozydowe wiązanie trehalozy jest dużo mniej podatne na hydrolizę niż np. wiązanie α -1,2-O-glikozydowe sacharozy (J. H. Crowe, 2007; Jain & Roy, 2009). Ma to prawdopodobnie znaczenie szczególnie w warunkach suboptymalnych, gdyż mimo że sacharoza również jest nieredukującym disacharydem, to reakcje jej kondensacji zachodzą ok. 2000 razy szybciej (Jain & Roy, 2009).

Trehaloza może mieć również silnie pośredni wpływ na uszkodzenia związane z desykcją, co u bakterii opisały Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik (2020). Trehaloza ma chronić komórkę przed stresem węglowym takim jak nadmiar węgla (*carbon overflow*), skutkującym acetylacją i agregacją białek. W mutantach *Escherichia coli*, niezdolnych do syntezy trehalozy w szlaku OtsAB, nadmiar glukozy-6-fosforanu zostaje przekształcony w pirogronian, następnie zaś acetylo-CoA i acetylofosforan (AcP). AcP jest zaangażowane w nieenzymatyczną acetylację N ϵ -lizyny w białkach *E. coli* (Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020). Acetylacja tego typu prowadzi do neutralizacji pozytywnego ładunku łańcucha bocznego lizyny, powiększa ich

Mechanizmy tolerancji desykcji

rozmiar i hydrofobowość, co prowadzi do zwiększonej agregacji białek. Trehaloza może więc pośrednio przeciwdziałać agregacji jako metabolit, którego synteza przeciwdziała szkodliwym acetylacjom tego typu (Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020). Co więcej, te zależności metaboliczne mogą mieć również znaczenie w przeciwdziałaniu reakcjom Maillarda (Rys. 16; Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020).

Rys. 16. Hipotetyczne oddziaływania trehalozy. 1. Hipoteza witrifikacji współpowodowanej przez trehalozę oraz białka inherentnie nieuporządkowane (IDPs). 2 i 3 – pośrednie oddziaływania metaboliczne trehalozy mające wpływ na procesy glikacji i acetylacji. AGEs – advanced glycation end products, zaawansowane produkty końcowe glikacji, AcP acetylofosforan, MGO metylogliksal (za Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020).

4.1.7. „Wyjątkowość” trehalozy i alternatywne osmoprotektanty

Czy trehaloza jest wyjątkowa? I tak, i nie. Jest wyjątkowo skuteczna w porównaniu z innymi osmoprotektantami, lecz jej skuteczność wynika z określonych właściwości fizykochemicznych. W każdej z tych właściwości znajdziemy zapewne cząsteczkę, która jest „lepiej” od trehalozy; jednak to kumulacja określonych cech czyni trehalozę tak skuteczną (Jain & Roy, 2009). Jain i Roy (2009) wskazują szereg właściwości, tj. nieredukcyjny charakter cukru, brak wewnętrznych wiązań wodorowych, stabilność wiązania glikozydowego, istnienie szeregu form polimorficznych i możliwość przejść między nimi bez krystalizacji, wysoka T_g , wysoka hydrofilowość i wysoka liczba hydratacji (*hydration number*), właściwości kosmotropowe, ograniczanie rozmieszczenia cząsteczek wody, elastyczność reszt

glukozowych (co umożliwia dopasowywanie się do nieregularnych grup w makromolekułach), duża objętość w trakcie uwodnienia, co m.in. umożliwia znaczące zwiększanie lepkości cytoplazmy, zdolność obniżania T_m , zdolność stabilizacji białek w formie częściowo sfałdowanej. Jak więc wskazują Jain i Roy, nie ma jednej „magicznej właściwości” trehalozy, wątpliwe jest istnienie jakiegoś nieodkrytego parametru; kluczem jest współwystępowanie szeregu określonych właściwości (Jain & Roy, 2009).

J. H. Crowe (2015) stwierdza, że tak naprawdę inne cukry mogłyby być tak samo skuteczne jak trehaloza, pod pewnymi warunkami, z czego dwa najważniejsze to stabilność wiązania glikozydowego i zdolność do witrifikacji. Przewagą trehalozy jest wysoka wartość T_g , co umożliwia jej tworzenie ciał szklistych w szerszym zakresie temperatur. Jeśli jednak cukier posiadający stabilne wiązanie glikozydowe będzie pełnił rolę protektanta w odpowiednio niskiej temperaturze, to powinien być równie skuteczny (J. H. Crowe, 2015).

Stabilizacja gwarantowana przez trehalozę może być też możliwa poprzez określoną mieszaninę substancji. Wykazano laboratoryjnie skuteczność kombinacji skrobii hydroksyetylowanej (HES) z glukozą (J. H. Crowe, 2007). Glukoza prowadzi do obniżenia T_m błony lipidowej, jednak nie jest w stanie zapobiec fuzji błon i agregacji innych makromolekuł. Tymczasem HES, jako polimer, blokuje fuzję, choć nie ma wpływu na zmianę faz błony lipidowej. Czy takie rozwiązanie funkcjonuje w naturze? Można by zapewne szukać podobieństwa w kombinacjach EPS i umieszczonych w macierzy oligosacharydów (zagadnienie egzopolimerów zostanie omówione w rozdziale 4.6.2).

Trehaloza nie jest też jedynym osmoprotektantem stosowanym jako ochrona przed desykcją. Sacharoza, również nieredukujący disacharyd, posiada wiele właściwości analogicznych do trehalozy; charakteryzuje się jednak mniej stabilnym wiązaniem glikozydowym, niższą wartością T_g i mniejszym promieniem w stanie uwodnienia (J. H. Crowe, 2015; Jain & Roy, 2009). Mimo to, to sacharoza jest stosowana przez wyższe rośliny jako mechanizm protekcyjny. To właśnie mieszanina białek i sacharozy tworzy u nich ciała szkliste (J. H. Crowe, 2007). Również u bakterii wykazano skuteczność ochronną sacharozy, jest ona jednak niższa niż u trehalozy (Leslie et al., 1995). Wykazano też, że sacharoza znacząco zwiększa przeżywalność *Salmonella enterica* w stanie desykcji (Burgess et al., 2016).

Niektóre organizmy halofilne produkujące ektoinę jako osmoprotektant mogą przekształcać ją do 5-hydroksyektoiny, skutecznego protektanta w desykcji. Ze względu na pierwotnie laboratoryjną genezę zastosowania 5-hydroksyektoiny jako protektanta przed desykcją

Mechanizmy tolerancji desykcji

i znaczenie tejże w inżynierii anhydrobiotycznej, zagadnienie to zostanie omówione w rozdziale 6.1.1.2.

4.2. Białka, które chronią

W badaniach z zakresu tolerancji desykcji wskazywano kilka grup białek, które mogą wykazywać działanie ochronne. Poniżej omówię te z nich, których działanie dotyczy środowiska wewnątrzkomórkowego.

4.2.1. Białka chaperonowe

Trudno o jedną precyzyjną definicję białek chaperonowych. Najczęściej określa się tym mianem wszystkie białka, które oddziałują z innymi białkami, wspierając ich prawidłowe fałdowanie lub tworzenie oligomerów, jednak niebędące docelowo częścią tegoż białka (Y. E. Kim et al., 2013). Chaperony to grupa funkcjonalna, w której skład wchodzi przedstawiciele różnych rodzin białkowych (Y. E. Kim et al., 2013; Lund, 2001). Funkcja chaperonów nie ogranicza się do fałdowania *de novo*, uczestniczą bowiem w ciągłym utrzymywaniu proteomu, transporcie białek czy wreszcie w ponownym fałdowaniu białek zdenaturowanych oraz rozczepianiu agregatów białkowych (Baj et al., 2015; Y. E. Kim et al., 2013). „Klasycznym” typem białek chaperonowych są białka szoku cieplnego (*heat shock proteins*; Hsps). Możemy wyróżnić też trzy podstawowe funkcjonalne podtypy chaperonów. Chaperony fałdujące (*folding chaperones*; *foldases*), takie jak np. Hsp70, Hsp90 czy chaperoniny, są ATP-zależne i rozpoznają hydrofobowe sekwencje aminokwasowe. Chaperony stabilizujące (*holding chaperones*; *holdases*) to najczęściej małe białka szoku cieplnego (*small heat shock proteins*; sHSPs), ATP-niezależne, zapobiegające agregacji (S. K. Kim et al., 2010; Tunnacliffe et al., 2010). Takie sHSPs mogą pasywnie (poprzez duże kompleksy multimeryczne) zabezpieczać częściowo rozfałdowaną strukturę danego białka (zapobiegając agregacji), w oczekiwaniu na stan komórki, w którym ponowne sfałdowanie białka będzie możliwe (Tunnacliffe et al., 2010). Trzeci podtyp to chaperony rozdzielające agregaty (*disaggregating chaperones*; *disaggregases*), do których należą białka z rodziny Hsp100, np. ClpB (DeSantis & Shorter, 2012; Tunnacliffe et al., 2010).

Białka chaperonowe mają znaczenie również w reakcji stresowej związanej z desykcją. Poprzez mutagenezę transpozonową wykazano znaczenie białek DnaK (rodzina Hsp70) i DnaJ (rodzina Hsp40) w tolerancji desykcji u *Salmonella typhimurium* (Grefe & Michiels, 2020). U *Acinetobacter baumannii* wykazano zwiększoną obecność ClpB, GrpE, Hfq i Skp (Gayoso et al., 2014). GrpE jest częścią kompleksu DnaK-DnaJ-GrpE; Skp pośredniczy w fałdowaniu

białek błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych (Baj et al., 2015; Gayoso et al., 2014). Białko Hfq to tzw. chaperon RNA, oddziałuje ono z cząsteczkami sRNA, zwiększa tworzenie się dupleksów sRNA-mRNA, warunkuje stabilność mRNA (Baj et al., 2015; Gayoso et al., 2014). U *Bradyrhizobium japonicum* wykazano nadekspresję genów związanych z kompleksem GroES/GroEL, ponadto genów kodujących białka z rodzin Hsp20 i Hsp70 (Cytryn et al., 2007). U *Rhodococcus jostii* RHA1 wykazano wzmożoną ekspresję genu *groL1* odpowiadającego za syntezę jednej z chaperonin (LeBlanc et al., 2008). Z kolei u *Anabaena* sp. PCC7120 wykazano nadekspresję genów *dnaK*, *clpB* oraz kilku innych kodujących białka HSPs (García, 2011; Katoh et al., 2004)

Wydaje się jednak, że swoje funkcje chaperony spełniać mogą tylko przy krótkotrwałej dehydratacji. W dłuższej perspektywie czasowej aktywność białek chaperonowych prawdopodobnie zanika, w związku z zapotrzebowaniem energetycznym oraz złożonością reakcji przeprowadzanych przez te białka (J. H. Crowe, 2015). Badanie Tapii i Koshlanda (2014), przeprowadzone na drożdżach *Sacharomyces cerevisiae*, zdaje się potwierdzać te przypuszczenia. W badaniu tym wykazano, iż aktywność białka opiekuńczego Hsp104 (homologicznego bakteryjnemu ClpB) zanika w czasie; krótkoterminowa synergiczna ochrona ze strony Hsp104 i trehalozy zostaje zastąpiona przez długoterminową ochronę ze strony samej trehalozy (J. H. Crowe, 2015; Tapia & Koshland, 2014).

4.2.2. Białka LEA, białka natywnie nieuporządkowane, hydrofiliny

4.2.2.1. Nomenklatura i klasyfikacja

Białka LEA (*late embryogenesis abundant*) zostały pierwszy raz opisane na początku lat 80. Wtedy to wykryto kilka rodzin białek wysoce akumulowanych w trakcie późnego dojrzewania nasion bawełny (*Gossypium hirsutum*) (Battaglia et al., 2008; Hinch & Thalhammer, 2012). W kolejnych dekadach białka te zostały zidentyfikowane nie tylko w innych tkankach roślinnych, ale również w innych królestwach i domenach organizmów.

Białka LEA ze względu na preferencje aminokwasowe (wysoki procent glicyny, alaniny, seryny, treoniny; niski procent lub brak cysteiny i tryptofanu) charakteryzują się wysoką hydrofilnością (Campos et al., 2013; Hinch & Thalhammer, 2012); wyjątkiem są rodziny LEA_2 oraz SMP, wśród których spora część białek jest hydrofobowa (Campos et al., 2013; Magwanga et al., 2018; Nagaraju et al., 2019). Większość białek LEA zaliczana jest do tzw. hydrofilin (*hydrophilines*). Hydrofiliny to białka charakteryzujące się wysoką zawartością glicyny (powyżej 6%) oraz wysokim indeksem hydrofilności (>1) (Garay-Arroyo et al., 2000);

Mechanizmy tolerancji desykcji

oprócz hydrofobowych białek LEA, występują też hydrofilowe białka LEA niespełniające kryterium zawartości procentowej glicyny (Hincha & Thalhammer, 2012). Należy przy tym zaznaczyć, że prócz białek LEA niebędących hydrofilinami, istnieją też hydrofiliny niebędące białkami LEA (Battaglia et al., 2008; Garay-Arroyo et al., 2000; Hincha & Thalhammer, 2012). Na podstawie sekwencji aminokwasowej typowej dla większości białek typu LEA oraz ich hydrofilności przewiduje się brak struktury trzeciorzędowej; białka LEA są więc w większości białkami natywnie nieuporządkowanymi (IDPs; *intrinsically disordered proteins*) (Tunnacliffe et al., 2010). Te trzy kategorie – LEA, hydrofiliny, IDPs – nakładają się na siebie, jednak nie są sobie równe.

Klasyfikacja białek LEA, ich struktura oraz mechanizmy stojące za ich funkcjami nie są w pełni poznane, pozostają przedmiotem kontrowersji (Mertens et al., 2018). Większość klasyfikacji dotyczy konserwowanych motywów strukturalnych (Hincha & Thalhammer, 2012). W kryteriach PFAM wyróżniamy osiem podstawowych rodzin białek typu LEA, z czego pięć – LEA_2, LEA_3, LEA_4, LEA_5, SMP – zidentyfikowano u bakterii (Tab. 1). Nomenklatura rodzin również jest niespójna, istnieje co najmniej kilka systemów nazewnictwa. W niniejszej pracy stosuję nazwy odpowiadające klasyfikacji PFAM (Mistry et al., 2021).

Tab. 1. Rodziny białek LEA. Stan na maj 2021. Opracowanie własne. Dane na podstawie Mistry et al., 2021. Nazwy historyczne na podstawie Hunault & Jaspard, 2010; Tunnacliffe et al., 2010.

PFAM		Nazwy historyczne	Czy obecne u bakterii? (l. gatunków/sekwencji/regionów)
PF03760	LEA_1	D-113, Grupa 4, Klasa 10	Nie
PF03168	LEA_2	D-95, Lea14, Grupa 5C, Grupa 7, Klasy 7-8	Tak (446/500/547)
PF03242	LEA_3	D-73, Lea5, Grupa 5B, Grupa 6, Klasa 9	Tak (2/2/2)
PF02987	LEA_4	D-7, D-29, Grupa 3, Grupa 5, Grupa 6, Klasa 6	Tak (30/30/46)
PF00477	LEA_5	D-19, D-132, Grupa 1, Klasa 5	Tak (10/11/16)
PF10714	LEA_6	Grupa 6, Grupa 7, Grupa 8, PvLEA18, Lea18, Klasa 12	Nie

PF04927	SMP	D-34, Grupa 6, Grupa 5, Grupa 5A, Klasa 11	Tak (14/14/14)
PF00257	Dehydryny	D-11, Grupa 2, Klasy 1-4	Nie

Dwie najszerzej badane rodziny to LEA_5 i LEA_4. LEA_5 to białka najsilniej konserwowane, natywnie nieustrukturyzowane, wyróżniane przez charakterystyczny 20-merowy hydrofilowy motyw (różniący się jednak pomiędzy roślinami a bakteriami; Rys. 17; Campos et al., 2013). Białka z rodziny LEA_4 są najbardziej zróżnicowane, również zawierają powtarzające się motywy (u roślin 11-merowe), w większości są białkami natywnie nieustrukturyzowanymi (Tunnacliffe et al., 2010). Wykazano, iż mimo że w zasadzie pozbawione wręcz struktury drugorzędowej, w warunkach desykcji są w stanie tworzyć α -helisy amfipatyczne, tak więc podlegają częściowemu ustrukturyzowaniu pod wpływem skrajnego odwodnienia komórki (Battaglia et al., 2008; Hinch & Thalhammer, 2012; Tunnacliffe et al., 2010).

Rys. 17. Konserwowany 20-merowy motyw aminokwasy w białkach z rodziny LEA_5 (za Campos et al., 2013).

4.2.2.2. Funkcje i mechanizmy

Panuje konsensus, iż członkowie rodzin białek typu LEA, a także hydrofilin i IDPs innych niż LEA, pełnią rolę podczas odpowiedzi organizmów na czynniki stresowe, w tym stresu

Mechanizmy tolerancji desykcji

skrajnego odwodnienia (Battaglia et al., 2008; Boothby & Pielak, 2017; Mertens et al., 2018). U bakterii wykazano na przykład, że mutant *Deinococcus radiodurans* z inaktywowanym genem odpowiadającym za syntezę białek z rodziny LEA_4 jest mniej odporny na desykcję (Battaglia et al., 2008; Battista et al., 2001; Slade & Radman, 2011). Odnośnie białek z rodziny LEA_5, Rodriguez-Salazar et al. (2017) wykazali z kolei, że białko avLEA1 należące do tej rodziny jest kluczowym determinantem tolerancji desykcji przez *Azotobacter vinelandii*. Przykładem hydrofiliny IDP niebędącej LEA, a będącej protektantem, są białka YciG i Rmf u *Escherichia coli* (Battaglia et al., 2008; Garay-Arroyo et al., 2000; Reyes et al., 2005; Tanne et al., 2014). W ogólności hydrofilne regiony o niskiej złożoności, takie jak opisane w białkach LEA czy innych hydrofilinach, pozytywnie korelują z tolerancją desykcji (Kriško et al., 2010). Konkretnie funkcje i dokładne mechanizmy protekcyjne stojące za białkami LEA wciąż jednak nie są poznane, choć stawiany jest szereg hipotez (Boothby & Pielak, 2017; Campos et al., 2013).

I tak, białka LEA i innych hydrofilin mają zapobiegać agregacji i inaktywacji enzymów (Hincha & Thalhammer, 2012; Tunnacliffe et al., 2010) lub szerzej – złożonym mieszaninom białek (Tunnacliffe et al., 2010). Białka LEA mają też stabilizować błony lipidowe (Hincha & Thalhammer, 2012; Tunnacliffe et al., 2010). W przypadku niektórych hydrofilin, na przykład białka Rmf u *E. coli*, sugerowana jest z kolei specyficzność działania (Battaglia et al., 2008). Rmf to czynnik modulujący rybosomy (*ribosome modulating factor*) – bierze udział w powstawaniu w warunkach stresowych dimeru rybosomowego 100S, składającego się z dwóch rybosomów 70S; po ustaniu czynników stresowych, kompleks 100S rozdziela się i umożliwia ponowne rozpoczęcie translacji (Gohara & Yap, 2018; Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020). Jednocześnie wiemy, że – co prawda w przypadku stresu hiperosmotycznego – hydrofilina Rmf jest akumulowana (Battaglia et al., 2008).

Pojawia się pytanie czym wyróżniają się białka LEA względem klasycznych chaperonów (takich jak HSPs) w kwestii funkcji ochronnych białek? Białka LEA są ATP-niezależne; to samo jednak możemy powiedzieć o chaperonach stabilizujących. To, co wyróżnia białka LEA, to po pierwsze brak struktury trzeciorzędowej, po drugie zaś niska bądź żadna zdolność protekcyjna w przypadku szoku cieplnego (wyjątkiem są niektóre dehidryny, te jednak nie występują u bakterii) (Hincha & Thalhammer, 2012; Tunnacliffe et al., 2010). Po trzecie, wiele białek chaperonowych tworzy przejściowe kompleksy z białkami „pacjentami”, często oparte na oddziaływaniach z hydrofobowymi powierzchniami; to ze względu na hydrofilowość,

ale także nieuporządkowanie, białek LEA jest nieprawdopodobne, brak jednak badań w tym zakresie (Tunnacliffe et al., 2010).

Jakie mechanizmy stoją za ochroną ze strony LEA, hydrofilinami i IDPs? Dominującą hipotezą jest tzw. tarcza molekularna (*molecular shield*). Opiera się ona na efekcie objętości wyłączonej (*excluded volume effect*) – w coraz bardziej zagęszczonej podczas dehydratacji cytoplazmie natywnie nieuporządkowane białka LEA otaczają białka i sterycznie uniemożliwiają ich poruszanie się; w ten sposób chronią przed agregacją częściowo zdenaturowanych polipeptydów (Hincha & Thalhammer, 2012; Tunnacliffe et al., 2010). Taka wersja tarczy molekularnej zakłada, że białka LEA chronią jedynie przed agregacją, nie mają jednak żadnego wpływu na szkody doznawane przez pojedynczą cząsteczkę, jak denaturacja czy modyfikacje strukturalne (Rys. 18a-b). Badania Chakrabortee et al. (2012) wykazały jednak, iż białka LEA są zdolne do ograniczonej ochrony przeciwko denaturacji białka „pacjenta”. Zmodyfikowany model tarczy molekularnej zakłada, iż IDPs luźno oddziałują z chronionymi białkami, tworząc dynamiczną trójwymiarową strukturę ochronną (Chakrabortee et al., 2012; Rys. 18c). Model ten można rozszerzyć o założenie, wedle którego IDPs nabywają strukturę na powierzchni białek „pacjentów”, częściowo prowadząc do ich rozfałdowania poprzez efekt transferu entropii, a następnie kierują je na ścieżkę fałdowania do konformacji natywnej (Chakrabortee et al., 2012).

Najnowsze badania ponownie zacierają tu granicę między białkami chaperonowymi a opiekuńczymi IDPs; postuluje się bowiem występowanie natywnie nieuporządkowanych regionów (IDRs; *intrinsically disordered regions*) w ramach uporządkowanych chaperonów niektórych białek i RNA, które mają oddziaływać w sposób opisany powyżej (Chakrabortee et al., 2012; Tompa & Csermely, 2004; Tunnacliffe et al., 2010).

W przypadku zachowania struktury błon lipidowych, jedną z teorii jest hipoteza zastąpienia wody (WRH), analogiczna do tej dla trehalozy. Kolejną hipotezą jest możliwość peryferycznych oddziaływań fosfolipidów z białkami LEA tworzącymi amfipatyczne α -helisy pod wpływem desykcji. W nasionach grochu wskazano, że mitochondrialne białka LEA z rodziny LEA_4 wnikają w wewnętrzną warstwę błony mitochondrialnej dzięki motywowi helikalnemu klasy A, który ma powstać z tegoż IDP w trakcie skrajnego odwodnienia (Tunnacliffe et al., 2010). Każda z tych hipotez zakłada skutek w postaci obniżenia T_m lipidów błonowych (Hincha & Thalhammer, 2012).

Białka natywnie nieuporządkowane, w tym LEA, również są objęte teorią witrifikacji. Wedle jednej z hipotez mają stabilizować stan szklisty i ułatwiać przejście fazowe, wedle innych –

Mechanizmy tolerancji desykcji

same przechodzić w ciało szkliste (Boothby & Pielak, 2017). Diagramy przejść fazowych środowisk wewnątrzkomórkowych różnią się od diagramów czystych disacharydów na tyle, by stwierdzić, że szkła nie składają się jedynie z cukrów; sugerowanym kofaktorem są właśnie białka (França et al., 2007). Wprowadzenie białek LEA podnosi T_g cytoplazmy w porównaniu do wprowadzenia białek kontrolnych; wykazano to na trzech roślinnych białkach LEA, z rodzin LEA_4, LEA_5 oraz SMP (Tunnacliffe et al., 2010). Ponadto, zdehydratowane zdenaturowane białka posiadają własną temperaturę przejścia szklistego (T_g). (Boothby & Pielak, 2017). Wykazano też, że peptydy kodujące sekwencje konsensusowe LEA podlegają witrifikacji w trakcie desykcji, co może sugerować podobne zachowanie całych białek (Boothby & Pielak, 2017).

Rys. 18. Modele tarczy molekularnej. a) Pod nieobecność tarczy molekularnej częściowo zdenaturowane białka (szare koła) wejdą w interakcję i dojdzie do agregacji. b) Podstawowy model tarczy molekularnej, białka tarczy molekularnej (czarne krzywe) otaczają białka chronione, bez oddziaływań powierzchniowych, jedynie przez efekt objętości wykluczonej. c) Zmodyfikowany model tarczy molekularnej: IDPs luźno oddziałują z powierzchnią białek „pacjentów”, powstaje dynamiczna trójwymiarowa struktura ochronna; model można rozszerzyć o założenie częściowej strukturyzacji IDPs na powierzchni białek pacjentów. (za Chakrabortee et al., 2012)

4.2.2.3. Domena WHy

Domena WHy to tzw. domena stresu wodnego i reakcji nadwrażliwości (*water stress and hypersensitive response domain*). U bakterii domena ta zawiera ok. 100 aminokwasów. Struktura pierwszorzędowa białka typu WHy to typowo N-koniec o długości 20-38 aa, pojedyncza domena WHy oraz C-koniec o długości 26-44 aa (Mertens et al., 2018). Domena WHy należy do rodziny LEA_2; składa się naprzemiennie z reszt hydrofobowych

i hydrofilowych, charakteryzuje się niemal niezmiennym motywem NPN na N-końcu; składa się głównie z β -harmonijek oraz α -helisy na C-końcu domeny (Ciccarelli & Bork, 2005).

Wykazano, że obecność domen WHy ma pozytywny wpływ na tolerancję desykcji; jej mechanizm ma być analogiczny do opisanych wyżej, tj. hipotezy zastąpienia wody czy tarczy molekularnej (Mertens et al., 2018). Sekwencje kodujące homologi białek WHy wydają się losowo rozmieszczone w genomach bakteryjnych (nie stanowią elementu żadnej wyspy genomowej). Zagadnienia ewolucyjne związane z domeną WHy zostaną omówione w rozdziale 5.3.3.

Rys. 19. Struktura pierwszorzędowa typowego białka bakteryjnego zawierającego domenę WHy (za Mertens et al., 2018).

4.2.3. Inaktywacja reaktywnych form tlenu

Szereg badań wskazuje na korelację między tolerancją skrajnego odwodnienia a potencjałem antyoksydacyjnym komórki; mimo to wciąż dokładnie nie znamy dokładnej roli obrony antyoksydacyjnej u anhydrobiontów (França et al., 2007; Greffe & Michiels, 2020). Tym niemniej, stres oksydacyjny jest uważany za jeden z głównych, jeśli nie główny, czynników uszkodzeń w trakcie skrajnego odwodnienia (Dupont et al., 2014; Fredrickson et al., 2008).

U cyjanobakterii w procesie desykcji wykazano aktywację lub nadekspresję genów kodujących katalazy, peroksydazy oraz dysmutazy ponadtlenkowe (Singh, 2018; Singh et al., 2013). U *Nostoc commune* dysmutaza ponadtlenkowa zawierająca żelazo (Fe-SOD; *Fe-containing superoxide dismutase*) była trzecim najliczniejszym białkiem po utrzymywaniu tej cyjanobakterii w stanie desykcji przez trzynaście lat; co więcej, pozostała aktywna (Shirkey et al., 2000). Fe-SOD wykryto także u poddanych desykcji *Chroocidiopsis* sp. (Billi & Potts, 2002). U *B. japonicum* doszło do znaczącej indukcji genów *chrC* i *sodF*, obu kodujących dysmutazy ponadtlenkowe (Cytryn et al., 2007). Z kolei u *Acinetobacter baumannii* w trakcie desykcji doszło do indukcji katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej oraz peroksydazy glutationowej (Gayoso et al., 2014). W przypadkach mutantów *A. baumannii* z delecją genu *katE* (kodującego katalazę), mutacja ta obniżała przeżywalność bakterii poddanych desykcji (Farrow et al., 2018). Możliwe również, że zarówno HSP, jak i białka LEA, mogą wykazywać

właściwości antyoksydacyjne – wykazano to już u Eukaryota, np. odnośnie dehydryny z *Citrus* sp. (Hara et al., 2004) oraz sHSP z *Artemia* sp. (Collins & Clegg, 2004).

Rys. 20. Przykładowy schemat ogólnych bakteryjnych mechanizmów enzymatycznych inaktywujących ROS (nie tylko tych o wykazanym związku z desykcją). Cat – katalaza, GPx – peroksydaza glutationowa, GR – reduktaza glutationowa, Grx – glutaredoksyna, GSH^{red} – zredukowany glutation, $GSSG^{ox}$ – utleniony glutation, Prx – peroksydaza tioredoksynowa, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, TrxR – reduktaza tioredoksynowa, Trx^{ox} – utleniona tioredoksyna, Trx^{red} – zredukowana tioredoksyna. (za Staerck et al., 2017).

4.2.4. Białka chroniące i naprawiające DNA

4.2.4.1. Ochrona DNA

Dps to białko pierwotnie wykryte u *E. coli* poddanych stresowi głodu (LeBlanc et al., 2008). Jego rolę ochronną względem DNA wykazano w odpowiedzi na różne czynniki stresowe. Dps może wykazywać aktywność ferroksydazy, może wiązać i sekwestrować jony żelaza, zapobiegając reakcji Fentona. Niektóre homologi Dps mogą się niespecyficznie wiązać do dsDNA lub też krystalizować jako dupлекsy Dps-DNA. Według jednej z hipotez białka DPS tworzą tarczę molekularną wokół DNA, chroniąc je przed nukleazami i reaktywnymi formami tlenu (LeBlanc et al., 2008). U *Rhodococcus jostii* wykazano znaczącą nadekspresję (ok. 30-krotną) genu *dsp1*, kodującego białko Dps (LeBlanc et al., 2008). Z kolei u *A. baumannii* wykazano nadekspresję białka histonopodobnego typu HU oraz białka IHF (*integration host factor*), kluczowych dla superskrętów i upakowania DNA (Gayoso et al., 2014).

4.2.4.2. Naprawa DNA

Tolerancja desykcji wydaje się zależna od dostępności mechanizmów naprawy DNA. Pierwszy z nich to szlak NER (*nucleotide excision repair*; naprawa przez wycięcie nukleotydu; Rys. 21a). U *Sinorhizobium meliloti* z mutacją w genach *uvrA*, *uvrB* oraz *uvrC*, kodujących kompleks endonukleolityczny UvrABC, wykazano większą wrażliwość na desykcję (Baj et al., 2015; Greffe & Michiels, 2020; Humann et al., 2009). U *Acinetobacter baumannii* oraz *Sinorhizobium meliloti* wykazano zależność tolerancji desykcji od mutacji w genie *recA*, powiązanym ze szlakiem rekombinacji homologicznej (HR; *homologous recombination*; Rys. 21b) (Aranda et al., 2011; Dupuy et al., 2017; Greffe & Michiels, 2020). U *Sinorhizobium meliloti* wykazano też zależność tolerancji desykcji od szlaku NHEJ (*non-homologous end joining*; scalanie niehomologicznych końców DNA; Rys. 21c) – poprzez zbadanie *S. meliloti* z mutacją w genie *ku*, kodującym białko Ku, odpowiedzialne za wiązanie DNA oraz rekrutację wielofunkcyjnego białka LigD, niezbędnego do naprawy typu NHEJ. Mutant *ku* charakteryzował się wyższą wrażliwością na desykcję (Dupuy et al., 2017).

Deinococcus radiodurans to ekstremofil tolerujący zarówno promieniowanie jonizujące, jak i desykcję. Posiada on unikatowe dla *Deinococcaceae* białka naprawy DNA – DdrA, DdrB, DdrD oraz PprA; prawdopodobnie część z nich jest zaangażowana w mechanizm naprawczy typu SSA (*single-strand annealing*; Rys. 21d). Ulegają one wzmożonej ekspresji zarówno podczas stresu promieniowania jonizującego, jak i stresu skrajnego odwodnienia (Slade & Radman, 2011; Soppa, 2014; Tanaka et al., 2004); jest to przykład nakładania się mechanizmów protekcyjnych.

4.3. Kwasy nukleinowe

Istnieją co najmniej dwa typy mechanizmów dotyczących wewnątrzkomórkowych kwasów nukleinowych, które wpływają na tolerancję desykcji:

4.3.1. Poli- i oligoploidia

U *Deinococcus radiodurans* występuje również mechanizm naprawczy zwany ESDSA (*extended synthesis-dependent strand annealing*), zawierający zarówno etap syntezy DNA, jak i rekombinację homologiczną (Soppa, 2014). Umożliwia on regenerację nienaruszonych genomów z wielu fragmentów powstałych z dwuniciowych pęknięć pod wpływem czynników stresowych, zakłada jednak dostępność nakładających się na siebie fragmentów genomów (Rys. 22a). Przystosowaniem do tegoż musi być jednak poliploidia lub oligoploidia danego organizmu - *Deinococcus radiodurans* jest oligoploidem. Oczywiście nie każda bakteria

Mechanizmy tolerancji desykcji

poliploidalna będzie odporna na desykcję; jednak monoploidia może być warunkiem uniemożliwiającym tolerancję skrajnej desykcji i promieniowania jonizującego (Soppa, 2014).

Rys. 21. Mechanizmy naprawy DNA. a. Schemat naprawy przez wycięcie nukleotydu. b. Schemat naprawy typu HR (rekombinacja homologiczna). c. Schemat naprawy typu NHEJ (scalanie niehomologicznych końców DNA). d. Schemat naprawy typu SSA (single-strand annealing) (a za Brown, 2018; b, c, d za Snyder et al., 2013).

Rys. 22. Mechanizmy naprawy opisane u *Deinococcus radiodurans*. a. Schemat mechanizmu ESDSA (extended synthesis-dependent strand annealing). b. Schemat porównujący przebieg SSA i ESDSA u *Deinococcus radiodurans*. c. Schemat rekombinacji homologicznej (RecA zależnej) u *Deinococcus radiodurans*. (a za Soppa, 2014; b, c za Zahradka et al., 2006).

4.3.2. DNA, które chroni białka

Okazuje się, że nie tylko białka mogą chronić strukturę DNA, ale również DNA wewnątrzkomórkowe może chronić białka. García-Fontana et al. (2016) wykazali, iż *Microbacterium* sp. 3J1 oraz *Arthroobacter siccitolerans* akumulują cząsteczki DNA w czasie stresu desykcji. DNA to nie pochodziło z lizy bakteryjnej, była to nadprodukcja komórkowa. DNA pełni u tych organizmów rolę protektanta, funkcja ta ma być związana z redukcją reakcji nieenzymatycznego brązowienia (Maillarda). W ogólności autorzy pracy sugerują model działania ochronnego DNA analogiczny do IDPs, w tym białek LEA, szczególnie model tarczy molekularnej (Esbelin et al., 2018; García-Fontana et al., 2016).

4.4. Stężenie metali

Wysokie stężenie wewnątrzkomórkowe jonów Mn^{2+} pozytywnie wpływa na tolerancję; podobnie jest w przypadku niskiego stężenia jonów żelaza (Greffé & Michiels, 2020). Stosunek stężeniowy Mn/Fe koreluje z tolerancją desykcji; mowa wręcz o bezpośredniej zależności odporności na desykcję (oraz promieniowanie jonizujące i promieniowanie UV) od akumulacji manganu oraz ochrony białek przed oksydacją (Daly et al., 2010; Fredrickson et al., 2008; Greffé & Michiels, 2020; Slade & Radman, 2011). Jony manganowe są ważne w obronie przeciwko ROS u większości bakterii, ponieważ mangan jest kofaktorem Mn-SOD (dysmutazy ponadtlenkowej zależnej od manganu) (Daly et al., 2004). Prawdopodobnie ten mechanizm nie jest tu jednak znaczący; u *Lactobacillus plantarum* wykazano np. że jony Mn^{2+} są akumulowane w miejsce brakującej Mn-SOD (Daly et al., 2004). U *Deinococcus radiodurans* mutacje genów *sodA* i *katA* mają niski wpływ na tolerancję promieniowania jonizującego, podczas gdy gen *nramp* (odpowiadający za syntezę transportera jonów Mn^{2+}) jest niezbędny.

Proponowanym mechanizmem działania jonów manganu u niektórych anhydrobiontów jest powstawanie kompleksów nieenzymatycznych z małowcząsteczkowymi ligandami, które to kompleksy działają jako „zmiatacze” wolnych rodników. Przykładem takiej cząstki o udowodnionym działaniu antyoksydacyjnym jest ortofosforan manganu (II) (Mn^{2+} -Pi) (Daly, 2009; Daly et al., 2010).

Niskie stężenie jonów żelaza ogranicza zachodzenie reakcji Habera-Weissa; mangan z kolei nie wchodzi *in vivo* w analogiczne reakcje (Daly et al., 2004). To wszystko biernie redukuje poziom oksydacji białek, w połączeniu zaś z aktywnym działaniem antyoksydacyjnym kompleksów manganowych, tworzy efektywną barierę przed reaktywnymi formami tlenu

Mechanizmy tolerancji desykcji

(Daly, 2009; Daly et al., 2004, 2010; Fredrickson et al., 2008). Kompleksy manganu mogą też ochraniać białka z eksponowanymi grupami Fe-S (Daly, 2009).

W sytuacji ochrony przed oksydacją białek ze strony kompleksów manganowych, organizm tolerujący desykcję (lub promieniowanie jonizujące) znajduje się w sytuacji, w której nie dochodzi do uszkodzeń białek, lecz z dużą pewnością dochodzi do podwójnych pęknięć nici DNA, które muszą podlegać naprawie. Dlatego też skuteczność akumulacji jonów manganowych jest widoczna u oligoploidów lub poliploidów, jednocześnie będąc wątpliwa u organizmów posiadających jedną kopię genomu (Daly, 2009).

4.5. Zmiany kompozycji błon lipidowych

Organizm może wpływać na temperaturę przejść fazowych błon lipidowych również poprzez zmianę kompozycji reszt kwasowych. Zmiany w strukturze błony odbywają się w trzech podstawowych kategoriach: nasylenia/nienasylenia, izomerów cis i trans, oraz rozgałęzienia/nierozgałęzienia łańcuchów. Izomery cis- oraz mono- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe obniżają temperaturę T_m , co może chronić organizm przed przejściem błony w fazę żelową L_β (Grefe & Michiels, 2020). Tym niemniej, mechanizm wykorzystywania kwasów nienasyconych ma poważną wadę – są one bardziej podatne na peroksydację lipidów; u roślin wykazano np., że komórki stosujące ten mechanizm krócej przeżywają w stanie desykcji (França et al., 2007). Krótsze reszty kwasów tłuszczowych oraz rozgałęzienie kwasów również zwiększają płynność błony. Mutanty *Listeria monocytogenes* pozbawione kompleksu BKD odpowiadającego za syntezę kwasów tłuszczowych o rozgałęzionym łańcuchu (BCFAs; *branched-chain fatty acids*) wykazywały się mniejszą tolerancją desykcji (Hingston et al., 2015). Przy skrajnym odwodnieniu ważne staje się z kolei zmniejszenie płynności błony, by zapobiec przejściu fazowemu w fazę H_{II} , co opisano np. u *Pseudomonas putida* (Grefe & Michiels, 2020; Halverson & Firestone, 2000; Lebre et al., 2017).

4.6. Adaptacje środowiskowe

4.6.1. Sporulacja a anhydrobioza

Formy przetrwalnikowe bakterii, takie jak spory czy akinety, są efektywnym mechanizmem odporności na różne czynniki stresowe, w tym stres desykcji. Niemniej jednak, różnego rodzaju spory zawierają przeciętnie ok. 21-58% wody, a akinety ok. 63% (Billi & Potts, 2002). W tym sensie nie są one komórkami anhydrobiotycznymi; ich mechanizmy dostosowawcze związane z deficytem wodnym są oparte na adaptacji osmotycznej (Billi & Potts, 2000, 2002; Potts, 1994). Są one odporne na desykcję, lecz nie powstają w odpowiedzi bezpośredniej –

muszą bowiem powstać, gdy komórka rodzicielska znajduje w środowisku uwodnionym (Potts, 1994). W tym sensie formy przetrwalnikowe typu spor nie są odpowiedzią na stres skrajnego odwodnienia, związanym z wysuszaniem do stanu równowagi z suchym powietrzem. Idąc za Pottsem i Billi (Billi & Potts, 2000; Potts, 1994) przyjmuję, że kluczem zrozumienia desykcji nie jest badanie odporności komórek spoczynkowych w formie przetrwalników, lecz stanu ametabolicznego komórek wegetatywnych, stanu będącego bezpośrednim następstwem skrajnego odwodnienia. Z tego też powodu sporulacja nie jest przedmiotem niniejszej pracy.

4.6.2. Egzopolimery i biofilmy

Produkcja różnych egzopolimerów, szczególnie egzopolisacharydów (EPS) jest jednym z mechanizmów tolerancji desykcji. Tamaru et al. (2005) wykazali, że pozbawienie *Nostoc commune* (u którego EPS stanowią ponad 60% suchej masy; Billi & Potts, 2000) egzopolisacharydów uwrażliwia komórki na desykcję. Podanie EPS *Chlorella* sp. CCME 6038 w warunkach laboratoryjnych zwiększyło tolerancję desykcji tychże (Knowles & Castenholz, 2008). Mutanty *Anabaena* sp. PCC 7120 z nadekspresją genu *sigJ* (kodującego czynnik sigma odpowiadający za wzmożoną ekspresję genów związanych z biosyntezą egzopolisacharydów) stały się tolerancyjne na desykcję (Yoshimura et al., 2007). Mutacja w operonie niescharakteryzowanego transportera ABC u *Rhizobium leguminosarum* bv. viciae 3841 doprowadziła do spadku akumulacji egzopolisacharydów, co jednocześnie zmniejszyło tolerancję desykcji u tej bakterii (Vanderlinde et al., 2010). Geny odpowiadające za szlak biosyntezy egzopolisacharydów były poddane nadeskresji podczas desykcji u *Bradyrhizobium japonicum* (Cytryn et al., 2007). Również u *Chroococcidiopsis* produkcja egzopolisacharydów jest kluczowa dla tolerancji desykcji (Billi, 2012).

Jaki bezpośredni mechanizm stoi za ochroną w formie egzopolimerów i biofilmów? Hipotez jest kilka. Po pierwsze, otoczka bakteryjna może spowalniać odpływ wody, gdyż w otocze mogą znajdować się skrajnie hydrofilowe polimery, jak zewnątrzkomórkowe DNA (eDNA), alginiany, peptydoglikany czy polisacharydy (Güleç et al., 2012; Hingston et al., 2013; Knowles & Castenholz, 2008). Po drugie, sugeruje się, że otoczka u niektórych bakterii może przechodzić w formę żelu lub wręcz ciała szklanego, brak na to jednak dowodów doświadczalnych (Billi & Potts, 2002; Greffe & Michiels, 2020). Opisano jednak znaczące zmiany właściwości reologicznych otoczki wytwarzanej przez *Nostoc commune*; wydaje się, że taka macierz może skutecznie uniemożliwiać fuzję pęcherzyków lipidowych poprzez immobilizację błony komórkowej (Billi & Potts, 2000). Takie działania EPS miałyby efekt synergistyczny z wewnątrzkomórkowym oddziaływaniem trehalozy (Billi, 2012).

Mechanizmy tolerancji desykcji

Wreszcie, macierz może być po prostu macierzą – przestrzenią zewnątrzkomórkową, do której komórka eksportuje np. dysmutazy nadadtlenkowe zależne od żelaza (Fe-SOD). Opisano zdolność otoczek do chelatowania jonów żelaza, które w przypadku przedostania się do komórki, mogłyby prowadzić do reakcji Fentona (Greffé & Michiels, 2020). W ten sposób otoczki pełnią rolę antyoksydacyjną. Stres desykcji u *Nostoc commune* prowadzi też do syntezy unikatowego dla rodzaju *Nostoc* białka stresu wodnego typu A (WspA; *water stress protein A*). Białko to zostaje eksportowane do macierzy zewnątrzkomórkowej, u *N. commune* poddanych desykcji stanowi ok. 70% masy wszystkich rozpuszczalnych białek (Potts et al., 2005). Jego rola wciąż pozostaje niejasna – wiąże się ją z szeroko rozumianym modulowaniem struktury i funkcji EPS (Wright et al., 2005). Jest to jednak białko absolutnie kluczowe dla tolerancji desykcji, promieniowania jonizującego oraz promieniowania UV u *Nostoc commune* (Wright et al., 2005). Białko to prowadzi również do odporności na stres osmotyczny – zbadano to u transgenicznej *Arabidopsis thaliana* (Ai et al., 2014).

Macierz zewnątrzkomórkowa odgrywa też ważną rolę w ochronie specyficznej dla fototrofów, co zostanie omówione poniżej.

4.7. Mechanizmy protekcyjne specyficzne dla oksygenicznych fototrofów

Szereg bakteryjnych anhydrobiontów to cyjanobakterie przeprowadzające fotosyntezę oksygeniczną. W obliczu skrajnego odwodnienia mierzą się one z dodatkowymi problemami, charakterystycznymi dla tej grupy metabolicznej. Pierwszy problem jest związany z charakterystyką środowiska – fototrofy potrzebują energii świetlnej, więc zazwyczaj ich desykcja połączona jest z silną ekspozycją na światło. Po drugie, problemy sprawia aparat fotosyntetyczny. Jest on dodatkową strukturą wymagającą ochrony przed uszkodzeniem, ponadto jest potencjalnie głównym źródłem reaktywnych form tlenu (Raanan et al., 2016).

Protekcyjną rolę w kwestii potencjalnych fotouszkodzeń oraz reaktywnych form tlenu pełni macierz zewnątrzkomórkowa. Znajdują się w niej kompleksy absorbujące promieniowanie UV – oparte na dwóch barwnikach, rozpuszczalnej w lipidach scytoneminie oraz rozpuszczalnych w wodzie MAAs: aminokwasów podobnych do mykosporyny (*mycosporine-like amino acids*) (Wright et al., 2005). Podczas ekspozycji na promienie UV dochodzi do powstawania reaktywnych form tlenu – w macierzy EPS znajdują się jednak cząsteczki Fe-SOD (Potts et al., 2005). Ważną rolę pełni tu też białko WspA - Wright et al. (2005) stawiają hipotezę, że w szczególności odpowiada ono za transport, rozmieszczenie i strukturę kompleksów absorbujących promieniowanie UV.

Rys. 23. *Nostoc commune*. a. mokra kolonia *N. commune* na brzegu jeziora roztopowego, wyspa Rossa, Antarktyka. b. wyschnięte (wpływ naturalnego procesu analogicznego do liofilizacji) *N. commune*, dependencja Rossa, Antarktyka. c. mikrografia SEM przekroju zdesykwanej kolonii *N. commune*; f – filanty, g – glikan, s – przestrzenie wokół komórek. d. mikrografia SEM przekroju zdesykwanej komórki *N. commune*; cm – błona cytoplazmatyczna, om – błona zewnętrzna, s – glikan o innych właściwościach lotnych niż na grafice c (odpowiada on przestrzeniom s), t – błony tylakoidów. Skala: c – linia = 15 μm, d – linia = 1 μm. (a, b za Lüttge et al., 2011; c, d za Potts et al., 2005).

Niezbędna jest też dyssypacja energii. U cyjanobakterii światło pochłaniane jest przez fikobilisomy (PBS), które przekazują energię wzbudzenia do PSII, następnie przechodzi ona do PSI. Fikobilisomy są przyłączone do błony tylakoidów, zbudowane są z fikobiliprotein (Baj et al., 2015; Bar-Eyal et al., 2015). Ważnym mechanizmem ochronnym jest inaktywacja fotosystemów, szczególnie PSII (Lüttge et al., 2011; Ohad et al., 2010, 2011). Wyłączenie PSII odbywa się niekiedy poprzez uszkodzenie białka D1; mechanizmem obronnym cyjanobakterii jest bardzo sprawny aparat naprawczy PSII, prowadzący do resyntezy białka D1 (Lüttge et al., 2011; Makhalanyane et al., 2015) U *Nostoc commune* część fotonów przechwytyują opisane wyżej kompleksy w EPS. U *Leptolyngya* sp. opisano z kolei dwa sposoby na inaktywację. Po pierwsze, dochodzi do reorganizacji fikobilisomów, co prowadzi do dyssypacji energii pomiędzy antenami, zamiast przekazywania energii wzbudzenia do centrum reakcji fotosystemu (Bar-Eyal et al., 2015). Jest to funkcjonalne odcięcie centrum reakcji PSII od anten zbierających światło, co zauważano też u kilku innych gatunków (Lan, Wu, et al., 2014) Drugi mechanizm to akumulacja P_{700}^{+} ; mechanizm ten opiera się na ograniczeniu światła tylakoidu, co zmniejsza dyfuzję pomiędzy plastocjaniną a P_{700} (Bar-Eyal et al., 2015). Oba te mechanizmy opierają się na łatwo odwracalnych rearanżacjach strukturalnych. U *Anabaena* sp. opisano obniżoną ekspresję genów związanych z fotosyntezą, w tym genu *rpA*, którego produkt

Mechanizmy tolerancji desykcji

jest jednym z regulatorów transferu energii z fikobilisomów do PSII (Kato et al., 2004). Natura wielu mechanizmów pozostaje jednak wciąż nieodkryta.

Rys. 24. Schemat kompleksów błonowych odpowiadających za transport elektronów i protonów w ramach fotosyntezy oksygenicznej u cyanobakterii. PQ – plastochinon; PQH₂ – plastochinol; Cyt *c*₆ – cytochrom *c*₆, PC – plastocyanina; Fd – ferredoksyna; FNR – reduktaza ferredoksyno-NADP (wg Srivastava et al., 2013; zmodyfikowane).

Rys. 25. Schemat mechanizmów obronnych cyanobakterii przed desykcją i promieniowaniem UV. PQ – plastochinon, Cyt *b*₆f – cytochrom *b*₆f, PC – plastocyanina, Fdox – ferredoksyna, Fdred – reduktaza ferredoksyno-NADP, O – oksydaza końcowa (za Makhalanyane et al., 2015; wybrano fragment).

4.8. Desykom

Desykom (*desiccome*) to pojęcie wprowadzone przez Potts et al. (2005), przejęte następnie przez fizjologów roślin (Leprince & Buitink, 2010), pierwotnie rozumiane jako konkretny zestaw genów biorących udział w odpowiedzi na desykcję. Szerzej został zreinterpretowany przez Terrassona et al. (2013) jako pełen zestaw genów, białek i metabolitów biorących udział w desykcji. Co składa się na taki desykom? Dostosowując propozycje Terrassona et al. (2013) i J. H. Crowe'a (2015) do mechanizmów tolerancji desykcji u bakterii, możemy wskazać cztery kategorie funkcjonalne: 1) ochrona poprzez stabilizację białek i błon przez nieredukujące disacharydy, białka LEA i HSP; 2) ochrona przed reaktywnymi formami tlenu; 3) ochrona przed stresami strukturalnymi (np. poprzez zmianę składu lipidowego błon lub modyfikacje ściany komórkowej), 4) zmiana mechanizmów regulacyjnych i ścieżek sygnałowych kontrolujących indukcję mechanizmów ochronnych (ostatnia kategoria nie jest przedmiotem tej pracy, w celu ogólnych podsumowań zob. np. Greffe & Michiels, 2020 i Lebre et al., 2017 oraz wykorzystywane w tych pracach źródła).

Jeszcze zanim nastąpił „omiczny” przełom w badaniach tolerancji desykcji, Billi i Potts (2000) wskazywali, że pomimo stosunkowej powszechności trehalozy jako protektanta, rozwiązanie zagadnienia tolerancji desykcji przez jakikolwiek pojedynczy mechanizm jest wątpliwe. Za J. H. Crowem (2007) możemy stwierdzić, że *do jednego celu prowadzi wiele dróg*, a ochrona przed skrajnym odwodnieniem to złożony system. Poszczególne elementy desykomu są dopiero odkrywane. Jak zauważa także Crowe (2015), w latach 70. XX wieku uważał anhydrobiozę za „problem do rozwiązania”, po 40 latach stwierdza jednak, że pozornie proste rozwiązanie tego problemu, nie okazuje się prostym w żadnym stopniu. W kwestii anhydrobiozy, w tym w kwestii mechanizmów ochronnych, większość zagadnień wciąż pozostaje niewiadomą.

5. Ekologia i ewolucja anhydrobiontów

5.1. Problem dziesięciu procent

Które organizmy są anhydrobiontami? Organizm zdolny do anhydrobiozy toleruje stan, w którym wysycha do poziomu równowagowego z powietrzem umiarkowanie lub ekstremalnie suchym; w stanie tym dochodzi do zatrzymania metabolizmu. Po ponownym nawodnieniu organizm anhydrobiotyczny przywraca swoje funkcje życiowe (Alpert, 2005). Czym jest skrajne odwodnienie? Na początku pracy została podana definicja ilościowa Alperta (2005) - skrajne odwodnienie definiowane jest jako utrata wody do poziomu poniżej $0,1 \text{ g H}_2\text{O g}^{-1}$ suchej

masy (ekwiwalent powietrza o 50% wilgotności w temperaturze 20°C). Granicą stało się więc 10% masowych wody. Bycie anhydrobiontem da się stopniować – np. Hernández et al. (2009) zaproponowali przykład wzoru współczynnika anhydrobiozy (*anhydrobiosis quotient*).

Przez długi czas wydawało się, że nie istnieje kontinuum pomiędzy tolerancją desykcji a wrażliwością na desykcję. Wydawało się, że pomiędzy granicami nie ma organizmów – jeśli organizm jest wrażliwy na desykcję, umrze poniżej 20% WC (*water content*; zawartość wody); jeśli jest anhydrobiontem, przeżyje poniżej 10% WC. Dla przykładu nasiona roślin wrażliwe na desykcję umierają zanim zawartość wody spadnie poniżej 20%, a te tolerujące desykcję przeżywają poniżej 7% WC (Alpert, 2005). U bakterii ta „strefa niczyja” w kontinuum ma być jeszcze większa – komórki wrażliwe na desykcję mają nie przeżywać obniżenia poziomu wody poniżej 30% masowych wody. Komórki anhydrobiotyczne umieją zaś przetrwać poniżej 10% WC, z dolną granicą prawdopodobnie wyznaczaną przez *Nostoc commune*, wynoszącą 2% masowych wody (Billi & Potts, 2002; Potts, 1999). 10% ma mieć znaczenie biologiczne – ma być granicą, poniżej której nie da się już utrzymać nienaruszonej jednowarstwowej otoczki hydratacyjnej wokół białek i błon lipidowych (Alpert, 2005, 2006).

Jednak już w trakcie publikowania definicji ilościowej Alpert zauważał, że istnieją wyjątki wśród roślin; przytacza on badanie Tweddle'a et al. (2003), wedle którego 2% z 8000 przebadanych roślin nasiennych posiada dojrzałe nasiona przeżywające w zakresie 10-20% WC (Alpert, 2005). Jak relacjonowali ponad dekadę później Leprince & Buitink (2015), liczba opisanych gatunków roślin przeżywających w zakresie 10-20% WC rośnie. Niestety, brak takich danych literaturowych dla bakterii.

Kolejnym pytaniem jest zagadnienie czasu. W jakim minimalnym tempie woda może być tracona? Ile organizm musi przetrwać w stanie desykcji, by uznać go za anhydrobionta? Nie ma jednej odpowiedzi. Wiele kwestii terminologicznych pozostaje sprawą otwartą, prowadząc nierzadko do środków radykalnych – jak propozycja Leprince'a & Buitink (2015), by porzucić termin anhydrobioza i pozostać jedynie przy tolerancji desykcji. Ich szczegółowa analiza nie jest celem tej pracy, rzetelność wymaga jednak zaznaczenia trwającej debaty (zob. np. Leprince & Buitink, 2015). W przypadku bakterii dodatkowym zagadnieniem jest odrzucenie jako anhydrobiotycznych form przetrwalnikowych typu spory czy akinety – to zostało już jednak omówione w rozdziale 4.6.1.

W tej części pracy pragnę przedstawić informacje dotyczące ekologii bakterii anhydrobiotycznych wybranych środowisk, a następnie przedstawić istniejące w dyskursie naukowym hipotezy dotyczące ewolucji tych organizmów.

5.2. Ekologiczne aspekty anhydrobiozy

Wśród bakterii tolerujących desykcję i niewytwarzających form przetrwalnikowych większość jest Gram-dodatnia (Potts et al., 2005). U wielu z nich wynika to prawdopodobnie m.in. z tendencji do akumulacji jonów Mn^{2+} , wysokiego stosunku Mn/Fe oraz częstszej tolerancji promieniowania jonizującego (Potts et al., 2005). Niemniej jednak najlepiej przebadaną grupą bakterii anhydrobiotycznych są prawdopodobnie Gram-ujemne cyjanobakterie, wiele z nich tolerujących również promieniowanie jonizujące oraz żyjących w środowiskach ekstremalnych. Stąd będzie wynikać pewna dysproporcja w tej części pracy dotycząca poszczególnych grup anhydrobiontów. Pragnę przyjrzeć się teraz dwóm najszczególniej badanym grupom środowiskowym bakterii anhydrobiotycznych, tj. bakteriom środowisk powszechnie określanym jako ekstremalne oraz patogenom żywności. Pragnę również przybliżyć kwestię nakładania się tolerancji na różne czynniki stresowe.

5.2.1. Pustynie i inne środowiska ekstremalne

Cyjanobakterie zdominowały wiele skrajnych środowisk na Ziemi – pustynie, źródła termalne, jeziora sodowe (*soda lakes*; jeziora skrajnie zasadowe), jeziora skrajnie chłodne czy otwarte oceany wzbite składników odżywczych (Potts, 1999). To, w czym sinice są jednak wyjątkowo efektywne, to kolonizacja powierzchni skalnych – trudno znaleźć skałę niezajętą przez cyjanobakterie (Billi, 2012; Lüttge et al., 2011). Cyjanobakterie to litobionty, co więcej – skuteczni litobiontyczni kolonizatorzy. Środowiskami ekstremalnymi kolonizowanymi przez sinice anhydrobiotyczne są skały na terenach pustynnych – zarówno pustyniach gorących, jak i chłodnych.

5.2.1.1. Charakterystyka pustyni

Tereny pustynne stanowią ponad 30% wszystkich terenów lądowych na Ziemi oraz ok. 20% całej powierzchni globu; są więc największym powierzchniowo biemem (Chan et al., 2012; Makhalanyane et al., 2015; Rys. 25). Ponadto, w związku z działalnością człowieka i antropogenicznymi zmianami klimatycznymi, coraz większa część lądu jest zagrożona pustynnieniem (*desertification*), co niesie za sobą szereg skutków środowiskowych i społecznych (Makhalanyane et al., 2015). Ilościowa definicja terenów suchych określa teren pustynny jako taki, gdzie stosunek P:PET, tj. sumy opadów do wartości ewapotranspiracji potencjalnej, jest mniejszy niż 1 (Chan et al., 2012; Makhalanyane et al., 2015). Ewapotranspiracja potencjalna to ilość pary wodnej, która mogłaby uchodzić z danej powierzchni (poprzez ewaporację gleby oraz transpirację z organizmów żywych) w danych

warunkach w sytuacji, gdy dostępność wody nie jest czynnikiem limitującym (jest jej hipotetycznie nieograniczona ilość) (DIS4ME, 2004). Podział terenów suchych na podstawie współczynnika P:PET przedstawiono w Tab. 2. Tereny pustynne to zazwyczaj obszary o skrajnych wahaniach temperaturowych, niskiej dostępności składników odżywczych, wysokim poziomie promieniowania UV oraz o silnych prądach wietrznych (Makhalanyane et al., 2015). Pustynie dzielimy też pod kątem panujących na nich temperatur. Pustynie gorące to te, których średnia temperatura roczna wynosi ponad 18 °C; poniżej tej granicy mówimy o pustyniach chłodnych. Pustynie polarne charakteryzują się chłodnym klimatem przez cały rok oraz temperaturą maksymalną poniżej 0 lub 10 °C (w zależności od podtypu) (Chan et al., 2012).

Rys. 26. Mapa terenów typu suchego (za Chan et al., 2012).

Tab. 2. Podział terenów suchego typu na podstawie współczynnika P/PET (dane za Chan et al., 2012; Makhalanyane et al., 2015; terminy polskie za ONZ, 1994).

Termin polskojęzyczny	Termin anglojęzyczny	Wartość współczynnika P/PET
obszar okresowo suchy	sub-humid zone; dry sub-humid zone	0,5-0,65

obszar półsuchy	semi-arid zone	0,2-0,5
obszar suchy	arid zone	0,05-0,2
—	hyperarid zone	<0,05

W świecie terenów skrajnie suchych, pustyń gorących, pustyń polarnych życie istnieje niejako na skraju swoich możliwości. Skolonizowane skały bywają ostatnim przytułkiem dla życia walczącego z ekstremum. Tam właśnie odnajdziemy anhydrobiotyczne cyjanobakterie.

5.2.1.2. Rodzaje i znaczenie nisz skalnych

Wyróżniamy kilka rodzajów nisz skalnych. Epility to organizmy, które żyją na powierzchni skały. Hipolity funkcjonują na dolnej powierzchni skały, na styku powierzchni gleba – skała. Endolity żyją z kolei wewnątrz skał. Chasmoendolity zajmują pęknięcia i szczeliny skalne, kryptoendolity – różnego rodzaju ubytki; euendolity z kolei aktywnie drążą skały (Billi, 2012; Lebre et al., 2017).

Oprócz typowych powierzchni skalnych mówimy jeszcze o tzw. biologicznie czynnych zewnętrznych warstwach gleby (*biological soil crusts*; BSC). BSC to kompleks glebowo-organizmalny, mozaika żywych organizmów i cząsteczek gleby na powierzchni czy w najwyższej warstwie gleby; BSCs są obecne w wielu strefach klimatycznych, jednak szczególną rolę pełnią w ekosystemach pustynnych, gdzie są „inżynierami” tych ekosystemów (*ecosystem engineers*) (CORDIS, 2017; Lüttge et al., 2011; Makhalanyane et al., 2015). BSCs opierają się na organizmach fototroficznych (cyjanobakteriach, glonach, mchach, porostach), dlatego też m.in. regulują gospodarkę CO₂ i azotu, wzbogacają glebę w składniki odżywcze, przez co stymulują rozwój heterotrofów różnych królestw i domen – bakterii, grzybów, nicieni (Makhalanyane et al., 2015).

Kolonizacja hipolityczna (Rys. 27Ad), podobnie jak endolityczna (Rys. 27Ab,Ac), sama w sobie jest strategią unikania czynników stresowych. Skała nad bakteriami stanowi ochronę przed promieniowaniem UV i promieniowaniem fotosyntetycznie czynnym (PAR; *photosynthetically active radiation*). Skała nad kolonią redukuje częściowo ekstrema temperaturowe, daje też nadzieję na większe utrzymanie wilgotności (Chan et al., 2012). Kolonie takie mogą zaistnieć, gdy skała częściowo przepuszcza światło; wtedy to skała filtruje promieniowanie UV, ale jednocześnie dostarcza wystarczającą ilość światła dla mikroorganizmów fototroficznych.

i hipolityczne społeczności mikroorganizmów – zdominowane przez cyjanobakterie. W obrębie Dry Valleys nie występują jednak ani rośliny naczyniowe, ani żywe kręgowce.

W tych refugiach są obecne społeczności mikroorganizmów, w których najczęściej występują dwa poziomy troficzne – pierwotni producenci (najczęściej cyjanobakterie) oraz degradujące bakterie i grzyby (Cary et al., 2010). Społeczności kryptoendolityczne występują głównie w piaskowcach, ale również w wapieniach i kwarcytach, które muszą zapewniać nie tylko porowatość, ale też częściową przepuszczalność światła, która umożliwi zachodzenie fotosyntezy. Podobna półprzezroczystość jest potrzebna w przypadku społeczności hipolitycznych, które najczęściej znajdują się pod kwarcytami lub marmurami (Cary et al., 2010; Pointing et al., 2009). Niektóre społeczności kryptoendolityczne są zdominowane przez glony, grzyby i porosty, pozostałe są jednak oparte na sinicach jako organizmach fototroficznych (Cary et al., 2010).

Nisze endolityczne są zdominowane przez rodzaj *Chroococidiopsis sp.* – tolerujący zarówno desykcję, jak i promieniowanie jonizujące; z kolei stanowiska hipolityczne są zdominowane przez *Leptolyngbya sp.*, cyjanobakterię, u której również wykazano tolerancję desykcji (Billi, 2012; Pointing et al., 2009). Według analizy (Chan et al., 2012) nisze hipolityczne pustyni polarnych są preferowane raczej przez cyjanobakterie o morfologii podobnej do *Oscillatoria sp.*; nisze te są też mniej zróżnicowane gatunkowo niż ich odpowiedniki na pustyniach gorących. Ponadto, mimo stanowienia powierzchniowo części rzędu dziesiątych części promili ogółu terenu, stanowiska hipolityczne odpowiadają za znaczącą część ogółu biomasy (Chan et al., 2012). Wśród heterotrofów wokół stanowisk skalnych zidentyfikowano z kolei m.in. halofilno-psychrofilne szczepy *Halomonas sp.*, tolerujące dodatkowo desykcję i promieniowanie jonizujące (Musilova et al., 2015).

Co spotkamy na przytłaczającej większości terenu? Poza niezwykle ciekawym (jednak niebędącym tematem tej pracy) typem społeczności rozwijającym się pod zwłokami fok (zob. Cary et al., 2010), zdecydowana większość to otwarte, wietrzne przestrzenie o przesuszonym podłożu, pozbawione jakichkolwiek punktów zaczepienia dla potencjalnego życia. Niska liczba mikroorganizmów, brak zróżnicowania taksonomicznego oraz brak producentów pierwotnych sprawiają, że trudno mówić o stabilnej glebowej społeczności mikroorganizmów, raczej za Pointingiem et al. (2009) można by to określić przejściowym inokulum glebowym. Żyją tu bowiem nieliczne mikroorganizmy, heterotrofy, korzystające ze źródła węgla w postaci przenoszonej przez wiatr materii z dawnych osadów rzecznych (Cary et al., 2010). Są to organizmy tolerujące desykcję (a także promieniowanie jonizujące), takie jak niektóre gatunki

Deinococcus i *Rubrobacter* (Pointing et al., 2009). Warto zaznaczyć jednak, że w glebie udało się zidentyfikować obecność *Chloroflexi*, co może sugerować, że jakaś forma społeczności glebowej istnieje i kiedyś zostanie opisana (Pointing et al., 2009).

Rys. 28. Zdjęcie satelitarne McMurdo Dry Valleys. Wikimedia Commons, domena publiczna. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=490434>

Rys. 29. Krajobraz Bull Pass, części McMurdo Dry Valleys. Za pośrednictwem Wikimedia Commons. By NSF/Josh Landis, employee 1999-2001 - Antarctic Photo Library, U.S. Antarctic Program, Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1782418>

Rys. 30. Schemat struktury troficznej mikronisz McMurdo Dry Valleys (za Cary et al., 2010).

Rys. 31. a. proponowana kolejność względnego znaczenia fizykochemicznych czynników limitujących społeczności lityczne McMurdo Dry Valleys. b. Schemat wybranych nisz charakterystycznych dla McMurdo Dry Valleys, zdjęcia od lewej: społeczność kryptoendolityczna w marmurze, odwrócony kwarcyt ukazujący hipolityczną kolonię zdominowaną przez mech, zmumifikowane zwłoki foki, otwarta powierzchnia Dry Valleys (za Cary et al., 2010).

5.2.1.4. Anhydrobionty pustyni gorących

Organizmy występujące na gorących pustyniach muszą dostosować się do efektu ekstremalnych fluktuacji temperatury i wilgotności. Z jednej strony, na terenach pustynnych lepiej przebadano adaptacje zwierząt i roślin niż mikroorganizmów; z drugiej wspomniane wyżej fluktuacje w przypadku hipersuchych pustyni wykluczają większość organizmów eukariotycznych (poza najbardziej odpornymi rodzajami grzybów), także z nisz endolitycznych (Billi, 2012; Makhalanyane et al., 2015).

Wśród społeczności pustynnych opisano wiele Actinobacteria, które prawdopodobnie charakteryzują się tolerancją desykcji (Makhalanyane et al., 2015; Mohammadipanah & Wink, 2016). Część z nich to filotypy homologiczne do znanych gatunków glebowych, część to jednak nowe gatunki należące do mniej spotykanych rodzajów, np. do rodzaju *Frankia* (Makhalanyane et al., 2015). Znaczącą część mikroorganizmów pustynnych stanowią też oczywiście cyjanobakterie, w tym te opisane uprzednio jako tolerujące desykcję (Bar-Eyal et al., 2015; Lan, Wu, et al., 2014; Makhalanyane et al., 2015). W analizach mikroorganizmów pustynnych opisano też *Deinococcus radiodurans* (Makhalanyane et al., 2015).

Szczególnie w przypadku hipersuchych pustyń gorących mamy do czynienia z ograniczeniem form żywych do określonych refugium; dwa główne to stanowiska hipolityczne oraz BSCs, biologicznie czynne zewnętrzne warstwy gleby. Cyjanobakterie zazwyczaj dominują w obu tych typach mikronisz (Makhalanyane et al., 2015).

Sinice to często pierwsi kolonizatorzy pustynnych piasków, stabilizujące podłoże i umożliwiające rozwój innych organizmów. Współtworząc BSCs (społeczności określane mianem *ecosystem engineers*), cyjanobakterie muszą mierzyć się z ciągłymi cyklami wysuszenia i ponownego nawadniania; to wszystko przy intensywnym promieniowaniu słonecznym (Bar-Eyal et al., 2015). Mechanizmy tolerancji desykcji przez cyjanobakterie w refugiach tego typu są szczególnie dobrze zbadane w przypadku hipersuchych stanowisk pustyni Negev (zob. np. Bar-Eyal et al., 2015; Lan et al., 2014; Ohad et al., 2010). Wśród szczegółowo zbadanych tam anhydrobiotycznych gatunków są m.in. *Microcoleus vaginatus*, *Leptolyngbya* sp.

Społeczności hipolityczne gorących pustyń świata są zdominowane filogenetycznie przez cyjanobakterie – hipolityczne społeczności cyjanobakterii obecne pod kwarcytami zostały opisane w przypadku pustyń na wszystkich kontynentach (Chan et al., 2012). Dominującymi cyjanobakteriami są te z rodzaju *Chroococcidiopsis* sp.; rodzaj ten to jeden z modelowych przedstawicieli anhydrobiotycznych sinic (Billi, 2009, 2012; Billi et al., 2011; Billi, Friedmann, et al., 2000; Makhalanyane et al., 2015). Ponadto w niszach hipolitycznych gorących pustyń opisano diazotroficzne anhydrobiotyczne *Nostoc* sp. W hipersuchych stanowiskach pustyni Atacama zidentyfikowano zarówno *Chroococcidiopsis* sp., jak i anoksygeniczne fototrofy *Chloroflexi* (Chan et al., 2012). W przypadku pustyń hipersuchych co do zasady społeczności hipolityczne to jedyni producenci pierwotni (Chan et al., 2012). Jednak na otwartych przestrzeniach glebowych regionu Yungay, hipersuchego „rdzenia” pustyni Acatama, zidentyfikowano różne heterotroficzne organizmy, zdecydowaną większość stanowiły te

najbliżej spokrewnione z rodzajem *Frankia* (Connon et al., 2007); u członków tego rodzaju, w zdecydowanej większości symbiontów aktynoryzowych, wykazano doświadczalnie tolerancję desykcji (Ghedira et al., 2018).

Rys. 32. Względna udział różnych taksonów bakteryjnych w społecznościach mikrolitycznych światowych pustyni polarnych i niepolarnych (za Chan et al., 2012).

Rys. 33. a. kolonia *Chroococcidiopsis thermalis*, przedstawiciela *Chroococcidiopsis*, najbardziej rozpowszechnionego organizmu hipolitycznego pustyni niepolarnych; b. przykładowy kwarcytowy biofilm kolonii zdominowanej przez cyjanobakterie. a – Wikimedia commons, by T. Darienko - <https://www.space.com/40898-low-light-bacteria-mars-colonization.html>, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70045981>; b – za Chan et al., 2012.

5.2.1.5. Ekstremalne środowiska niepustynne

Anhydrobionty funkcjonują w wielu różnych środowiskach ekstremalnych poza pustyniami. Beblo et al. (2009) zbadali tolerancję desykcji m.in. u bakterii termofilnych, pochodzących w dużej mierze ze środowisk wodnych. Wiele termofili wykazywało tolerancję desykcji, zdolność ta różniła się jednak znacząco zarówno pomiędzy rzędami, jak i wewnątrz nich. Wydaje się, że rząd Aquificales, razem z innymi bakteriami typu *knallgas* (tj. bakteriami utleniającymi wodór jednocześnie wykorzystującymi tlen jako ostateczny akceptor elektronów) wykazuje względnie dużą odporność. Trzema najbardziej tolerującymi desykcję bakteriami w tym badaniu okazały się *Aquifex aeolicus*, *Aquifex pyrophilus* oraz *Hydrogenothermus*

marinus (Beblo et al., 2009). Co do zasady termofile wykazywały się jednak krótszym czasem przeżycia w stanie desykcji niż anhydrobiotyczne mezofile. Jest to jednak kolejny już przykład nakładania się zdolności tolerancji czynników stresowych. Innym ciekawym odkryciem było opisanie nowego Gram-dodatniego gatunku, *Kineococcus radiotolerans*, odkrytego w strefie skażenia radioaktywnego w Savannah River Site w USA. Gatunek ten okazał się nie tylko wysoce odporny na promieniowanie jonizujące, ale jednocześnie wysoce odporny na desykcję (Phillips et al., 2002). W Hanford Site w USA, w strefie odpadów nuklearnych, zidentyfikowano z kolei odpornych na promieniowanie jonizujące i desykcję przedstawicieli *Deinococcus radiodurans* (Daly, 2009; Fredrickson et al., 2004).

5.2.1.6. Współwystępowanie tolerancji na czynniki stresowe

Z obserwacji ekologicznych i badań odporności na skrajne czynniki stresowe wyłania się obraz częstego współwystępowania tolerancji na różne czynniki stresowe. I tak, korelacja między odpornością na promieniowanie jonizujące a odpornością została zauważona u szeregu organizmów (Billi, 2012; Chanal et al., 2006; Musilova et al., 2015), z czego dwa najgłośniejsze przypadki to *Deinococcus radiodurans* i *Chroococcidiopsis* sp. Brakowało jednak badań ilościowych w tym zakresie. W 2015 roku Musilova et al. (2015) wykazali silną pozytywną korelację pomiędzy tolerancją desykcji i promieniowania jonizującego u bakterii pobranych z McMurdo Dry Valleys. Wydaje się jednak, że to nie jedyna współzależność, co sugeruje choćby badanie Beblo et al. (2009) przytoczone wyżej, ukazujące tolerancję desykcji u termofili bazalnych kładów, wywodzących się ze środowisk wodnych. Chanal et al. (2006) opisali podobieństwo sekwencji 16S rRNA tolerujących desykcję i promieniowanie jonizujące bakterii z pustyni Tataouine z sekwencjami pobranymi ze środowisk zanieczyszczonych uranem, odpadami nuklearnymi czy ciężkimi metalami. Z kolei u patogenów żywności (omówionych poniżej) takich jak *Salmonella enterica* sugeruje się witryfikację jako mechanizm tolerancji nie tylko desykcji, ale również stresu cieplnego (Lee et al., 2020). Co więcej, również u *S. enterica*, wykorzystanie akumulacji trehalozy ma miejsce zarówno jako odpowiedź stres desykcji, jak i stres głodu (Lebre et al., 2017; Li et al., 2012). Choć ten ostatni przykład wyróżnia się względem pozostałych korelacji (gdyż trehaloza jest w przypadku stresu głodu zapewne alternatywnym źródłem węgla; Lebre et al., 2017), to w ogólności właśnie wspólne dla różnych czynników stresowych mechanizmy adaptacyjne wydają się odpowiedzią. Wariantem tej teorii jest nacisk na stres oksydacyjny jako stres „główny”, będący skutkiem wszystkich innych czynników stresowych; tym samym mechanizmy radzenia sobie ze stresem oksydacyjnym miałyby prowadzić do tolerowania różnych czynników stresowych. O ile jest to

akceptowana teoria odnośnie współwystępowania tolerancji desykcji i tolerancji promieniowania jonizującego (Fagliarone et al., 2017), o tyle jest to niejasne w przypadku organizmów termofilnych tolerujących desykcję (Beblo et al., 2009). Całe zagadnienie nakładania się korelacji ma również swoje znaczenie ewolucyjne – to zostanie omówione w rozdziale 5.3.

5.2.2. Patogeny żywności

Środowiska ekstremalne dla mikroorganizmów to nie tylko hipersuche pustynie, jeziora sodowe, dna oceanów czy kominy hydrotermalne. To także zabezpieczana żywność, środowisko tworzone przez człowieka jako skrajnie nieprzyjazne dla bakterii. Kwestia desykcji jest dużym wyzwaniem w sektorze żywnościowym. Z jednej strony zagadnienie to jest ważne w zabezpieczaniu żywności, dezynfekcji powierzchni i transmisji żywnościowych patogenów; z drugiej ma znaczenie dla produkcji probiotyków oraz suchych kultur bakterii w przemyśle alkoholowym czy nabiałowym (Burgess et al., 2016). W pierwszym przypadku potrzeba zlikwidować przeżywalność organizmów, w drugim możliwie ją zwiększyć. Ten podrozdział poświęcony będzie patogenom żywności i opisie antropogenicznego środowiska, w którym funkcjonują.

Suszenie to jedna z najstarszych technik konserwacji żywności, mająca uniemożliwić rozwój jakichkolwiek mikroorganizmów. Wiele współczesnej żywności to tzw. produkty RTE (*ready to eat*; gotowe do zjedzenia); źródłem bakterii w takim produkcie mogą być więc wszelkie rodzaje zanieczyszczenia w trakcie procesów produkcyjnych (Esbelin et al., 2018). Proces produkcji to ekspozycja nie tylko na stres desykcji, ale także stres ciepła, chłodu czy stres osmotyczny; może więc dochodzić też do wytwarzania tolerancji krzyżowej (Burgess et al., 2016; Esbelin et al., 2018). To wszystko ma bardzo duże znaczenie, szczególnie dla przemysłu żywnościowego opartego na suszeniu jako metodzie konserwacji żywności. I dokładnie tak jak bakterie hipersuchych pustyń, patogeny żywności mogą tworzyć społeczności, biofilmy, które zwiększają ich odporność (Esbelin et al., 2018). Skrajne warunki środowiskowe związane z desykcją są rzeczą powszednią dla patogenów żywności.

Co najmniej cztery patogeny żywności badano wielokrotnie i szczegółowo pod kątem tolerancji desykcji (stojących za nią mechanizmów) z wynikiem wysoce pozytywnym. Są to *Salmonella enterica*, *Escherichia coli* produkujące toksynę Shiga (zwłaszcza *E. coli* O157:H7), *Cronobacter* spp. (w szczególności *Cronobacter sakazakii*) oraz *Listeria monocytogenes* (zob. np. Burgess et al., 2016; Hansen & Vogel, 2011; Hingston et al., 2013, 2015; Hiramatsu et al.,

2005; Koseki et al., 2015; Lee et al., 2020; Li et al., 2012; Srikumar et al., 2019). Wedle badania ilościowego Kosekiego et al. (2015), najsilniejszą tolerancją desykcji charakteryzuje się *Cronobacter sakazakii*, następnie *Salmonella enterica*; *E. coli* O157:H7 i *Listeria monocytogenes* charakteryzują się porównywalną tolerancją desykcji, mniejszą od dwóch poprzednio wymienionych gatunków. Wszystkie wymienione patogeny charakteryzują się też tolerancją stresu osmotycznego.

Cronobacter spp. to Gram-ujemne pałeczki nietworzące spor, należące do rodziny *Enterobacteriaceae*. To oportunistyczne patogeny, których infekcje zagrażają życiu noworodków; prowadzą u nich do bakteriemii, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i martwiczego zapalenia jelit (Burgess et al., 2016). Są rozpowszechnione, znane z bytowania w różnego rodzaju produktach żywnościowych, w tym tych poddanych wysuszeniu (Srikumar et al., 2019). W związku z profilem zagrożonej grupy ludzi szczególną uwagę zwraca się na obecność *Cronobacter* w sproszkowanych mlekach do żywienia początkowego (PIF; *powder infant formula*). PIFs nie są bowiem z założenia produktem sterylnym, podlegają jednak szczegółowym kontrolom (Burgess et al., 2016). Panuje zgoda co do tego, że pasteryzacja jest efektywną metodą unicestwiania *Cronobacter*, a patogeny pojawiają się na etapach produkcji po niej; do zakażeń żywności zachodzi zapewne na etapie suszenia i pakowania, poprzez dodawanie potencjalnie zakażonych dodatków takich jak skrobia, lecytyna, białka czy gumy (Burgess et al., 2016). Możliwa jest też transmisja środowiskowa pokroju mikroorganizmów przyczepionych do cząsteczek kurzu. W PIFs wykryto bardzo różne *Enterobacteriaceae* (jak np. omawiana niżej *Salmonella enterica*), jednak to *Cronobacter spp.* wydają się najbardziej zaadaptowane do tego typu stresu desykcji.

Obecność nietyfoidalnych *Salmonella enterica* (posiadającej ponad 2500 nietyfoidalnych serowarów), również Gram-ujemnej pałeczki z rodziny *Enterobacteriaceae*, wykazano w licznych produktach o niskiej zawartości wody, np. w suszonych ziołach, suszonych grzybach, w przyprawach, w nasionach, w płatkach owsianych czy w mące. *S. enterica* charakteryzuje się dużą zdolnością przetrwania w czasie; dlatego też bez problemu są w stanie przeczekać okres pobytu na półce (Burgess et al., 2016). Wedle części badań, czas w zasadzie nie jest czynnikiem limitującym dla najbardziej odpornych na desykcję szczepów *S. enterica* (Burgess et al., 2016). Określono, że w przypadku suchych produktów trzymanyh w zamrażarce, zarówno *S. enterica*, jak i STEC (*E. coli* produkujące toksynę Shiga) mogą przetrwać do 2 lat (Esbelin et al., 2018).

Corocznie w Unii Europejskiej mamy rocznie ponad 90 000 przypadków salmonellozy (EFSA, 2021); w USA mowa o 1 350 000 przypadkach rocznie, w tym 26 500 hospitalizacjach i ok. 420 zgonach (FDA, 2020). Większość przypadków dotyczy żywności niekonserwowanej poprzez suszenie; corocznie lub co kilka lat dochodzi jednak do wybuchów salmonellozy z udowodnionym źródłem w produktach suchych (zob. tabelę takich przypadków u Burgess et al., 2016). W związku ze stresem desykcji (lub stresem hiperosmotycznym) u *Salmonella* dochodzi ponadto do rozwoju tolerancji krzyżowej, dokładniej zaś tolerancji na wysoką temperaturę; proponowanym mechanizmem jest wityfikacja (Burgess et al., 2016; Lee et al., 2020).

W przeciwieństwie do *Cronobacter*, *Salmonella* i STEC, *Listeria monocytogenes* jest bakterią Gram-dodatnią, choć nie wytwarza spor. Najczęściej znajduje się w produktach RTE i to one są źródłem wybuchów listerioz (Hingston et al., 2013). *L. monocytogenes* potrafi skolonizować zakłady zabezpieczania żywności i utrzymywać się w takich warunkach latami, mimo okresów braku aktywności i wszelakich metod czyszczących (Hingston et al., 2013). W symulowanym środowisku podobnym do tego typu zakładów, *L. monocytogenes* przetrwała trzy miesiące w stanie desykcji (Hingston et al., 2013). Mimo że wybuchy listeriozy są relatywnie rzadkie, *L. monocytogenes* stanowi duże wyzwanie; jest to bakteria trudna do zwalczania na terenach skolonizowanych, a sama listerioza jest chorobą charakteryzującą się ciężkim przebiegiem (Burgess et al., 2016).

5.2.3. Ile można przetrwać w stanie desykcji?

Jaka jest górna granica egzystencji bakterii w stanie desykcji? Tak naprawdę nie wiemy. Zaczniemy od informacji pewnych. *Chroococcidiopsis* sp. przetrwało przynajmniej cztery lata w stanie desykcji, po rehydratacji w agregatach część komórek przywróciła swoje funkcje życiowe, część obumarła (Billi, 2012, 2019). U *Nostoc commune* żadnych znaczących uszkodzeń DNA nie zauważono po trzynastu latach desykcji (Shirkey et al., 2003). Jednocześnie opisano przywrócenie funkcji życiowych po co najmniej 60 latach; były to okazy z zielnika, o których wiemy, że od momentu zebrania nie podlegały rehydratacji (Shirkey et al., 2003). Jednakże komórki *N. commune* sprzed więcej niż stu lat nie były w stanie przywrócić swoich funkcji życiowych (Shirkey et al., 2003). Tu kończą się pewne informacje. Z każdą większą wartością (a padają kontrowersyjne doniesienia o wartościach rzędu milionów lat) jest podstawowy problem: nie wiemy czy organizmy te w międzyczasie przechodziły powtarzające się cykle odwodnienia i nawodnienia, czy znajdują się w danym stanie ciągle (Billi & Potts, 2002).

5.3. Hipotezy ewolucyjne związane z anhydrobiozą

5.3.1. Wczesna Ziemia i eoanhydrobionty

Jak twierdzą Beblo et al. (2009), pierwotne warunki życiowe na Ziemi mogły przypominać te, w których funkcjonują dzisiejsze organizmy termofilne i hipertermofilne. Termofile z kładów bazalnych bakterii jednocześnie wykazują się przynajmniej częściową odpornością na desykcję. U termofilnych *Aquifex aeolicus* i *Aquifex pyrophilus* wykazano znaczną tolerancję desykcji (Beblo et al., 2009); jednocześnie *Aquificae* uznaje się za prawdopodobnie pierwszą genealogicznie linię rozwojową bakterii (Marakushev & Belonogova, 2013). To m.in. na podstawie danych o *Aquifex aeolicus* podejmuje się próby rekonstruowania metabolizmu LBCA (*last bacterial common ancestor*; ostatni wspólny przodek bakterii) (Marakushev & Belonogova, 2013). To wydaje się wpasowywać w hipotezę Potts et al. (2005), wedle której we wczesnych stadiach życia na Ziemi organizmy prokariotyczne były poddawane cyklom dehydratacji i rehydratacji. Silna presja ewolucyjna prowadziła do utrwalania się tolerancji takich cykli i ogólnie długich okresów skrajnego odwodnienia (Billi & Potts, 2000). Zgodnie z tą hipotezą, tolerancja desykcji musiała się więc narodzić się stosunkowo wcześnie; te pierwotne Prokaryota Potts określa mianem eoanhydrobiontów (*eoanhydrobiotes*) (Billi, Friedmann, et al., 2000; Potts et al., 2005). Pierwotne warunki na Ziemi były też związane z silnym promieniowaniem UV, co tłumaczyłoby korelację pomiędzy odpornościami na oba czynniki stresowe.

Jednakże takie eoanhydrobionty byłyby poddawane stresowi desykcji w atmosferze pozbawionej tlenu. Przyjmując tę hipotezę, pytaniem otwartym pozostaje czy i jak sposób tolerancji desykcji zmienił się wraz ze znacznym wzrostem zawartości tlenu w atmosferze (Potts et al., 2005). Tym niemniej, zdolność do tolerancji desykcji, promieniowania jonizującego, wysokiego stężenia metali ciężkich czy temperatury dały ogromną przewagę ewolucyjną cyjanobakteriom, co prawdopodobnie tłumaczy dlaczego te organizmy kluczowe dla prekambriu są szeroko rozpowszechnione w dzisiejszym świecie (Potts et al., 2005).

Gdzie dziś szukać reprezentantów podobnych do eoanhydrobiontów? Billi i Potts sugerują rejony, w których desykcja danych organizmów jest na tyle częsta, że procesy metaboliczne są skrajnie spowolnione i/lub zachodzą u nich np. tylko przez kilkaset godzin rocznie (Billi & Potts, 2000, 2002). Wtedy to skala biologiczna i geologiczna nakładają się; propozycją takich ocalałych reprezentantów anhydrobiontów mają być społeczności *Chroococcidiopsis* sp. (Billi & Potts, 2000, 2002).

5.3.2. Problem odporności na promieniowanie jonizujące

Ekspozycja na promieniowanie wielkości 10 Gy jest śmiertelna dla większości kręgowców, w tym ludzi; 200 Gy jest śmiertelne dla większości bakterii (Daly, 2009). *Caenorhabditis elegans*, wyjątkowo odporny na promieniowanie jonizujące niciń, przeżywa wartości wielkości 3000–5000 Gy, lecz nie jest w stanie się przy nich rozmnażać. Podobne wartości osiągają niektórzy przedstawiciele *Halobacterium*. A jednak istnieje jeszcze typ *Deinococcus-Thermus*, którego przedstawiciele tolerują dawki powyżej 12 000 Gy (Daly, 2009). Typ *Deinococcus-Thermus* (NCBI:txid1297) to kład bazalny, przypuszczalnie spokrewniony z cyjanobakteriami (Daly, 2009; Schoch et al., 2020). *Deinococcus radiodurans*, gdy posiada oligoploidalny genom, toleruje dawki nawet powyżej 17 000 Gy (Daly, 2009). Przedstawiciele *Deinococcaceae* są w stanie ponadto rosnąć w warunkach chronicznego promieniowania jonizującego wielkości 50 000 Gy/h; tolerują też promieniowanie UV wielkości przekraczających 1000 J/m² i desykację szacowaną nawet w latach. (Daly, 2009).

Jak wytłumaczyć tolerancję tak skrajnie wysokich dawek promieniowania jonizującego? Jakie środowisko, jakie czynniki mogły doprowadzić do wykształcenia takiej odporności? Największe dawki promieniowania o naturalnym tle na dzisiejszej Ziemi osiągają wartości 400 mGy rocznie (Singh et al., 2013). Główna hipoteza to hipoteza adaptacji desykacyjnej (*desiccation adaptation hypothesis*) (Slade & Radman, 2011). Wedle niej, to tolerancja desykacji była stresem, na który odporność uzyskali przedstawiciele *Deinococcus-Thermus*. Tolerancja promieniowania jonizującego i UV to przypadkowa adaptacja, wynikająca ze wspólnego podłoża mechanizmów protekcyjnych i naprawczych stresu promieniowania i skrajnego odwodnienia (Slade & Radman, 2011). Rzeczywiście, wydaje się, że wszystkie naturalnie występujące bakterie tolerujące promieniowanie jonizujące tolerują również desykację (choć w różnym stopniu); tym niemniej, w warunkach laboratoryjnych uzyskano bakterie *E. coli*, które wykształciły odporność na promieniowanie jonizujące, będące jednocześnie całkowicie wrażliwe na desykację (Slade & Radman, 2011). Reguła ta nie działa też w drugą stronę – niektóre tolerujące desykację Actinobacteria (np. *Arthrobacter*, *Rhodococcus*) są wrażliwe na promieniowanie (Slade & Radman, 2011). Zagadnienie pozostaje otwarte.

5.3.3. Domena WHy

Znaczenie adaptacyjne domeny WHy zostało omówione w rozdziale 4.2.2.3; tu chciałbym poruszyć zagadnienia ewolucyjne. Otóż zauważono, że białka zawierające domenę WHy są

powszechne w genomach bakterii, archeonów i roślin, brak ich jednak najwyraźniej u zwierząt i grzybów (Mertens et al., 2018). Dominująca hipoteza pochodzenia domeny WHy opierała się na pochodzeniu roślinnym; bakterie i archeony miały uzyskać gen kodujący domenę WHy w ramach dwóch niezależnych horyzontalnych transferów genów. Do transferu horyzontalnego miałyby dojść z początku u patogenów lub symbiontów roślin, gdyż białka zawierające domenę WHy są częścią systemu reakcji nadwrażliwości (Mertens et al., 2018). Niedawne analizy filogenetyczne Mertens et al. (2018) sugerują jednak zgoła przeciwny kierunek wydarzeń. Domena WHy wedle nich miała powstać u archeonów. Pierwszy transfer genów miałyby odbyć się pomiędzy archeonami a roślinami, następnie dochodziłoby do różnego typu horyzontalnych transferów między trzema domenami (tj. bakteriami, archeonami i eukariontami w postaci roślin) (Mertens et al., 2018). Alternatywną wersją zdarzeń jest teoria endosymbiozy; wedle niej najwcześniejsze eukarionty (beztlenowe wiciowce) powstały ze stałej fuzji pomiędzy archeonem (podobnym do *Thermoplasma*) a bakterią (pokroju krętków). Teoria ta również jest zgodna z wynikami badań Mertens et al. (2018).

Rys. 34. a. mikrografia przekroju przez tetradę *Deinococcus radiodurans*. b. mikrografia SEM powierzchni *Deinococcus radiodurans*. c. mikrografia przekroju przez *Aquifex pyrophilus*, termofila wysoce tolerującego desykcję, należącego do kladu bazalnego Aquificales. d. mikrografia powierzchni i wici *Aquifex pyrophilus*. Skala: a – linia = 0,2 μm, b – linia = 1 μm, c – linia = 0,5 μm, d – linia = 1 μm (a, b za Behammer et al., 1995; c za Huber et al., 1992; d za Rothfuss et al., 2006).

5.3.4. Anhydrobiotyczne sinice, anhydrobiotyczne rośliny

Inna teoria endosymbiozy, ta związana z genezą chloroplastów, leży u podłoża ewolucji tolerancji desykcji u roślin. Wedle hipotezy Gaffa i Olivera (2013) w trakcie endosymbiozy cyjanobakteria wniosła ze sobą geny odpowiadające za tolerancję desykcji, które stały się

podstawą tolerancji desykcji u glonów i roślin. Analogicznie mogło też być w przypadku endosymbiozy związanej z mitochondriami. Jak zaznaczają autorzy, żadna z tych hipotez nie wyklucza jednak pierwotnej niezależnej tolerancji desykcji u wczesnych eukariontów, również prawdopodobnie niewielkich rozmiarów i zapewne poikilohydrycznych (Gaff & Oliver, 2013). Niemniej jednak, znacząca większość mechanizmów tolerancji desykcji u roślin ma swoje odpowiedniki u cyjanobakterii i glonów.

6. Anhydrobioza stosowana

Przyglądając się fenomenowi anhydrobiozy, analizując stojące za nim mechanizmy, natrafiamy również na pytanie o naszą sprawczość – czy możemy sprawić, by komórka wrażliwa na desykcję nabyła nań tolerancję? Czy możemy to zaprojektować? Takie działania określa się mianem inżynierii anhydrobiotycznej (*anhydrobiotic engineering*) (García de Castro et al., 2000). Składa się na nie kilka czynników, w tym same metody indukowania tolerancji, ale też uprzednie metody hodowli i różne parametry środowiskowe, metody suszenia, przetrzymywania czy ponownego nawadniania. Zostanie to omówione w pierwszej części tego rozdziału. Następnie zostaną pokrótce omówione wybrane zagadnienia szczegółowe – problem immobilizacji i enkapsulacji preparatów anhydrobiotycznych, zagadnienie indukowania BSCs oraz znaczenie anhydrobiontów dla astrobiologii.

6.1. Podstawowe aspekty inżynierii anhydrobiotycznej

6.1.1. Metody indukowania tolerancji

Wydaje się, że istnieją dwie podstawowe metody indukowania tolerancji w komórkach wrażliwych. Pierwszą z nich jest wcześniejsza ekspozycja na inny czynnik stresowy do poziomu subletalnego; drugą jest wykorzystanie różnego rodzaju protektantów. Należy jednak mieć na uwadze, że istnieje zapewne szereg technik nieopisanych w literaturze, będących tajemnicą handlową (Grefe & Michiels, 2020).

6.1.1.1. Subletalny stres poprzedzający

Metoda ta to tzw. stresowanie poprzedzające (*pre-stressing*) (Grefe & Michiels, 2020). W ramach tejże organizm zostaje poddany innym stresom środowiskowym przed procesem desykcji, w stopniu subletalnym. Dzięki temu, poprzez uruchomione mechanizmy ochronne, w założeniu pokrywające się przynajmniej częściowo z mechanizmami ochronnymi przed desykcją, organizm nabywa odporności na samą desykcję. Co do zasady rodzaje wykorzystywanych czynników stresowych są zależne od gatunków, a wręcz szczepów bakterii

(Berninger et al., 2018; Greffe & Michiels, 2020; Huang et al., 2017; Morgan et al., 2006). Mimo różnej natury stresu osmotycznego i stresu desykcji, stres hiperosmotyczny jest powszechnie i z powodzeniem wykorzystywany w tej metodzie (Berninger et al., 2018; Cruz Barrera et al., 2020; Greffe & Michiels, 2020; Vilchez & Manzanera, 2011; Vriezen et al., 2007). Często wykorzystywany jest również stres cieplny; ponadto opisano np. działania stresu oksydacyjnego i stresu pH (Berninger et al., 2018; Greffe & Michiels, 2020).

6.1.1.2. Dostarczanie protektantów

Spośród protektantów wykorzystuje się przede wszystkim trehalozę i sacharozę, których właściwości zostały opisane w rozdziale 4.1. Trehaloza jest co prawda bardziej skuteczna niż sacharoza, jest też jednak znacząco droższa, co ogranicza jej stosowanie (García, 2011; Greffe & Michiels, 2020; Morgan et al., 2006). Protektanty takie można wprowadzić zewnątrzkomórkowo bezpośrednio przed suszeniem lub do podłoża jeszcze w trakcie wzrostu. Pierwsza z opcji prowadzi do stabilizacji komórki od zewnątrz, druga umożliwia import trehalozy do cytoplazmy bakterii. Jeszcze inną metodą może być inżynieria genetyczna oparta na modyfikacji genów syntezy trehalozy lub sacharozy. Billi, Wright, et al. (2000) doprowadzili do ekspresji u *E. coli* genu *spsA* pochodzenia cyjanobakteryjnego (z *Synechocystis* sp. PCC 6803). Gen *spsA* koduje syntazę sacharozo-6-fosforanu, jest to pierwszy z dwóch enzymów szlaku biosyntezy sacharozy (przebiegającego analogicznie do szlaku otsAB trehalozy). Ekspresja *spsA* u *E. coli* doprowadziła do znaczącego zwiększenia tolerancji desykcji oraz wartości przeżywalności większej o cztery rzędy (Alpert, 2005; Billi, 2012; Billi, Wright, et al., 2000). Należy jednak pamiętać, że jeśli mechanizm opiera się na wewnątrzkomórkowej akumulacji trehalozy lub sacharozy, to ta jest możliwa jedynie wtedy, gdy bakteria nie używa protektanta jako źródła węgla lub jeśli potrafi umiejscawiać enzymy oddziałujące na protektanty w specjalnych wakuolach (García, 2011; Morgan et al., 2006).

Oprócz trehalozy i sacharozy wykorzystuje się wiele różnych substancji, nierzadko skutecznych tylko dla wąskich grup organizmów (wykaz stosowanych protektantów u Berninger et al., 2018). Warto pamiętać, że ciała szkliste mogą powstawać nie tylko z cukrów, ale również polipeptydów (rozd. 4.1.7, 4.2.2; J. H. Crowe, 2007; Hoekstra et al., 2001). Mogłoby to przynajmniej częściowo tłumaczyć wysoką skuteczność mleka odtłuszczonego jako protektanta. Sugeruje się bowiem, że skuteczność odtłuszczonego mleka opiera się zarówno na roli białek, jak i nieudowodnionej bezpośrednio, rzekomo analogicznej do trehalozy i sacharozy, roli laktozy; podłoża skuteczności nie zostały jednak zbadane (García, 2011; Huang et al., 2017; Morgan et al., 2006). Co do zasady sugeruje się, że mieszaniny

cukrów i białek mogą być szczególnie skutecznie (García, 2011; Morgan et al., 2006). Potts et al. (2005) indukowali tolerancję desykcji u *E. coli* poprzez zewnętrzne dostarczenie białka WspA pochodzącego z *Nostoc commune*.

Wydaje się, że kluczem skuteczności naturalnej tolerancji desykcji może być synergistycznie działanie różnych protektantów. Berninger et al. (2018) przytaczają metodę wymyśloną przez Narváez-Reinaldo et al. (2010), tzw. *dry milking*. Zgodnie z tą metodą bakterie tolerujące desykcję cyklicznie poddaje się suszeniu w kontakcie z powietrzem, przez co indukuje się produkcję oraz akumulację protektantów; następnie zawieszają się je w wodzie dejonizowanej, by przez gradient osmotyczny pozyskać protektanty. Zebrane w ten sposób mieszaniny protektantów rzeczywiście są złożone, proporcje związków są charakterystyczne nawet dla konkretnych szczepów (Berninger et al., 2018).

Protektantem zasługującym na szczególną uwagę wydaje się 5-hydroksyektoina. Manzanera et al. (2002) badali *Pseudomonas putida*, u którego to gatunku tolerancja desykcji jest niska mimo dostarczania trehalozy zewnątrzkomórkowo oraz jej znaczącej akumulacji wewnątrzkomórkowo. Wykazali jednak, że *P. putida* jest zdolne do tolerancji desykcji, niezbędna do tego jest dostarczana zewnątrzkomórkowo hydroksyektoina. Jednocześnie hydroksyektoina nie była akumulowana wewnątrzkomórkowo, gdyż była katabolizowana (Manzanera et al., 2002). U *E. coli* hydroksyektoina działająca zewnątrzkomórkowo ma taką samą skuteczność jak trehaloza, wewnątrzkomórkowo jednak znacząco niższą (Manzanera et al., 2004). Wykazano też skuteczność hydroksyektoiny w inżynierii anhydrobiotycznej *Kosakonia radicincitans* (Cruz Barrera et al., 2020).

5-hydroksyektoina to pochodna ektoiny, popularnego osmoprotektanta u heterotroficznych bakterii halofilnych (Rys. 35; Tanne et al., 2014). Organizmy zdolne do syntezy ektoiny są często zdolne również do przekształcania jej w hydroksyektoinę. Hydroksyektoina została opisana zarówno jako desykacyjny protektant komórkowy, jak i enzymatyczny (w przypadku desykcji i stresu cieplnego). Wiemy, że niektóre bakterie należące do *Halomonadaceae* (*Chromohalobacter salexigens* i *Halomonas elongata*) wraz ze wzrostem zasolenia zwiększają stosunek hydroksyektoiny względem ektoiny w komórce (Tanne et al., 2014). Przekształcenie ektoiny do hydroksyektoiny i akumulacja wewnątrzkomórkowa tej drugiej prowadzi u *H. elongata* do tolerancji desykcji. *Halomonas elongata* nie posiada szlaków syntezy ani sacharozy, ani trehalozy; nie wydaje się więc dziwne, że, zamiast produkcji odległych i nieobecnych protektantów, działa tu ekonomiczny mechanizm jednoetapowego przekształcenia akumulowanej przez organizm ektoiny w posiadającą właściwości protekcyjne

względem desykcji hydroksyektoinę (Tanne et al., 2014). Tanne et al. (2014) zbadali i opisali właściwości hydroksyektoiny; skuteczność tego związku wynika najpewniej z dużej zdolności do formowania ciał szklistych, w tym z wysokiej wartości T_g hydroksyektoiny, znajdującej się pomiędzy trehalozą a sacharozą.

Rys. 35. Struktura ektoiny (a) oraz 5-hydroksyektoiny (b) (za Caspi et al., 2020).

6.1.2. Znaczące parametry hodowlane

Panuje zgoda co do wpływu różnych parametrów hodowlanych na późniejszą tolerancję desykcji, trudno jednak o jednoznaczny schemat. Wiemy, że faza wzrostu bakterii w trakcie której poddaje się je desykcji, ma znaczenie (García, 2011; Huang et al., 2017; Morgan et al., 2006). Faza stacjonarna i jej wymagające warunki wiążą się z szeregiem mechanizmów odpowiedzi na czynniki stresowe, takim jak np. odpowiedź ścisła. Uruchomione mechanizmy przetrwania są przydatne także w odpowiedzi na desykcję. (Huang et al., 2017; Morgan et al., 2006). I tak, w przypadku produkcji większości probiotyków, preferowana jest wczesna faza stacjonarna (Huang et al., 2017). U *Lactobacillus rhamnosus* różnica przeżywalności komórek po rehydratacji może sięgać kilkudziesięciu punktów procentowych w zależności od fazy, w której komórki zostały poddane desykcji – podczas gdy dla fazy stacjonarnej jest to 31–50%, dla wczesnej fazy logarytmicznej jest to 14%, a dla lag-fazy jedynie 2% (Morgan et al., 2006). Jednak już w przypadku *Sinorhizobium* i *Bradyrhizobium* opisano najwyższą przeżywalność w przypadku poddaniu komórek desykcji w trakcie lag-fazy (Morgan et al., 2006).

Znaczenie ma też liczebność organizmów. Historycznie dominowało przekonanie, że im większa liczebność komórki, tym większa przeżywalność, domyślną wartością było ok. 10^8 komórek ml^{-1} (García, 2011; Morgan et al., 2006). Tym niemniej, istnieją badania wskazujące, że liczebność hodowli powinna być dostosowana do używanego protektanta (García, 2011; Morgan et al., 2006). Znaczące wreszcie ma być samo podłoże, na którym dochodzi do wzrostu bakterii. Jak opisano wyżej, już do podłoża hodowlanego mogą być wprowadzane protektanty związane z desykcją, takie jak trehaloza czy sacharoza. Oprócz tego znaczenie ma także źródło węgla – zarówno mannoza, jak i fruktoza czy sorbitol okazywały się lepsze pod kątem tolerancji

desykcji niż glukoza (Morgan et al., 2006). Znaczenie ma też obecność klasycznych osmoprotektantów, kluczowych prawdopodobnie dla początkowych etapów utraty wody (Morgan et al., 2006).

6.1.3. Metody suszenia

Istnieje kilka podstawowych technologii związanych z suszeniem mikrobiologicznym. Są to suszenie sublimacyjne (liofilizacja; *freeze-drying*), suszenie próżniowe (*vacuum-drying*), suszenie rozpyłowe (*spray-drying*), suszenie fluidyzacyjne (*fluidized-bed-drying*) oraz suszenie poprzez ekspozycję na powietrze (*air-drying*).

6.1.3.1. Liofilizacja

Suszenie sublimacyjne (liofilizacja) opiera się na sublimacji uprzednio zmrożonej wody w warunkach obniżonego ciśnienia. Składa się z trzech etapów: zamrażania, suszenia pierwotnego (*primary drying*) oraz suszenia wtórnego (dosuszania; *secondary drying*) (Broeckx et al., 2016). Etap zamrażania wiąże się z dodatkowym ryzykiem uszkodzenia komórki poprzez krystalizację wody. Dlatego też ten krok wykonywany jest możliwie szybko, tak by utrzymać kształt komórki oraz doprowadzić do powstania kryształów możliwie najmniejszych rozmiarów. Rozwiązaniem mogłoby być zamrażanie w ciekłym azocie, jednak etap zamrażania przeprowadza się zazwyczaj w tym samym urządzeniu co dalsze kroki, gdyż transport zamrożonych próbek oraz ich załadowanie do docelowego urządzenia są problematyczne (Morgan et al., 2006).

Suszenie pierwotne opiera się na sublimacji kryształów lodu w parę wodną w warunkach niskiej temperatury, skrajnie niskiego ciśnienia i możliwie długiego czasu, tak by uniknąć powstania fazy ciekłej (Broeckx et al., 2016; Greffe & Michiels, 2020; Morgan et al., 2006). Dosuszanie, etap desorpcyjny, służy usunięciu wody związanej i ma miejsce w wyższych temperaturach (Broeckx et al., 2016; Greffe & Michiels, 2020). Liofilizacja jest jedną z najczęściej stosowanych metod, szczególnie w skali laboratoryjnej, ze względu na sporą liczbę zmiennych można ją szeroko optymalizować względem konkretnych gatunków i szczepów bakterii (Berninger et al., 2018). Ma jednak szereg wad: jest kosztowna, ma ograniczoną objętość pojedynczych serii, jest czasochłonna, etap zamrażania obniża do tego przeżywalność komórek (Berninger et al., 2018; García, 2011; Greffe & Michiels, 2020).

6.1.3.2. Suszenie próżniowe i próżniowo-pianowe

Podobnie jak liofilizacja, suszenie próżniowe polega na usunięciu wody w warunkach obniżonego ciśnienia, wykorzystywanym procesem jest jednak parowanie; temperatura

Anhydrobioza stosowana

parowania w warunkach niskiego ciśnienia jest znacząco obniżona. Jednocześnie jednak suszenie próżniowe odbywa się w wyższych temperaturach i pod wyższym ciśnieniem niż suszenie sublimacyjne (Berninger et al., 2018; Broeckx et al., 2016). Jest to więc proces łagodniejszy niż liofilizacja – pozwala uniknąć uszkodzeń związanych z zamrażaniem. Ponadto wiąże się to z mniejszym zużyciem energii (Ambros et al., 2019). Dane literaturowe na temat tej metody są jednak ograniczone, prawdopodobnie ze względu na zadawalające parametry liofilizacji oraz długi czas trwania procesu (Berninger et al., 2018).

Rys. 36. Schemat urządzenia i procesu liofilizacji (a) oraz suszenia próżniowego (b) (za Broeckx et al., 2016).

Nowym pomysłem w dziedzinie jest suszenie próżniowo-pianowe z użyciem mikrofal (*microwave foam vacuum drying*) (Ambros et al., 2019). Jest to proces stosowany względem cieczy o dużej lepkości, podobny co do zasady do suszenia próżniowego. Produkt poddawany suszeniu jest jednak w postaci piany, dzięki dodatkowi spieniającemu (*foaming agent*). Umożliwia to zwiększenie powierzchni dyfuzji i przyspieszenie procesu suszenia (Ambros et al., 2019). To, co jednak różni ten proces od klasycznego suszenia pianowego (*foam-mat drying*), to wykorzystanie mikrofal; to wszystko umożliwia przyspieszenie procesu nawet o 90% względem suszenia próżniowego oraz o 50% względem suszenia próżniowego z wykorzystaniem mikrofal, ale bez piany. Jednocześnie zachowana zostaje porównywalnej charakterystyka produktu (gdy mowa o materiale biologicznie wrażliwym), brak zmian przeżywalności komórek (Ambros et al., 2019).

6.1.3.3. Suszenie rozpyłowe

Suszenie rozpyłowe polega na przekształceniu cieczy w proszek. W pierwszym etapie ciecz poddawana suszeniu zostaje rozpylona przez dyszę w postaci drobnych kropli w komorze suszącej (Rys. 37a). Rozpylone krople wchodzi w kontakt z ogrzewanym w komorze powietrzem (w przypadku produktów wrażliwych najczęściej w sposób współprądowy) (Rys.

37b; (Broeckx et al., 2016; Greffe & Michiels, 2020). W komorze panuje temperatura ok. 100–200 °C (temperatura wlotowa); krople zostają wysuszone, zamieniają się w suche drobiny proszku (Rys. 37c). Cięższe drobiny opadają na dno komory, drobniejsze zostają odseparowane w cyklonie i filtrze (Rys. 37d; Berninger et al., 2018; Broeckx et al., 2016). Temperatura wylotowa znajduje się w granicach 60–85 °C (Berninger et al., 2018). Takie wartości temperaturowe wiążą się ze stresem cieplnym i spadkiem przeżywalności komórek. Tym niemniej suszenie rozpyłowe jest metodą opłacalną ekonomicznie, odbywa się w trybie ciągłym, umożliwia suszenie dużych ilości produktów w relatywnie krótkim czasie, jest to proces stosowany w skali przemysłowej (Broeckx et al., 2016; Morgan et al., 2006).

Rys. 37. Schemat urządzenia i procesu suszenia rozpyłowego. a-d opis w tekście (za Broeckx et al., 2016).

6.1.3.4. Suszenie fluidyzacyjne

Suszenie fluidyzacyjne jest metodą suszenia produktów stałych. W mikrobiologii najczęściej stosowane jest do ulokowania zawiesiny bakteryjnej na nośniku. Nośnik w fazie stałej jest ulokowany na dnie komory, zostaje traktowany powietrzem oddolnym oraz mechanicznemu wstrząsaniu, przez co wchodzi w stan fluidalny (Broeckx et al., 2016; Morgan et al., 2006). Na nośnik zostaje rozpylona od góry zawiesina mikroorganizmalna, która podlega wysuszeniu i do niego przylega, może też zostać wchłonięta – poddana enkapsulacji. Inną możliwością jest pierwotne poddanie zawiesiny liofilizacji lub suszeniu rozpyłowemu, następnie zaś przeprowadzenie poprzez suszenie fluidyzacyjne enkapsulacji już pierwotnie wysuszonego produktu, co zwiększa jego przeżywalność. Przeważająca jest metoda pierwsza (Broeckx et al., 2016). Czas trwania suszenia fluidyzacyjnego jest dłuższy niż suszenia rozpyłowego, jednak powietrze w metodzie fluidyzacyjnej charakteryzuje się niższą temperaturą niż w suszeniu rozpyłowym (ok. 40 °C), jest to więc metoda łagodna termicznie (Broeckx et al., 2016; García,

2011). Jest to też metoda względnie tania, możliwa w skali przemysłowej, jednak ograniczona do nośników w stanie stałym (Santivarangkna et al., 2007). Dane literaturowe są ograniczone, w przypadku bakterii nie zyskała jeszcze dużej popularności (Berninger et al., 2018; Santivarangkna et al., 2007).

Rys. 38. Schemat suszenia fluidyzacyjnego w wariacie z odgórnym rozpylaniem zawiesiny (za Broeckx et al., 2016).

6.1.3.5. Suszenie poprzez ekspozycję na powietrze

Do wysuszenia mikroorganizmów może dojść poprzez kontakt z suchym powietrzem atmosferycznym, tak jak ma to miejsce w środowiskach naturalnych anhydrobiontów. Proces ten jest bardzo wolny, jednak umożliwia zajście przystosowań metabolicznych w organizmach (Grefte & Michiels, 2020). Należy pamiętać, że różne metody mogą cechować się różną skutecznością danych protektantów, a desykcja przez kontakt z powietrzem atmosferycznym zachodzi w naturze. Zatem suszenie poprzez ekspozycję na powietrze umożliwia analizę warunków możliwie zbliżonych do terenowych (Berninger et al., 2018). Tym niemniej, niewiele jest badań na temat suszenia przez ekspozycję na powietrze w produkcji inokulów (Berninger et al., 2018).

6.1.4. Przechowywanie i rehydracja

Informacje na temat wpływu metod przechowywania wysuszonych organizmów na ich przeżywalność jest ograniczona ze względu na tajemnicę handlową (Morgan et al., 2006). Wiemy z pewnością, że podstawowe czynniki wpływające na przeżywalność wysuszonych komórek to al. temperatura, ekspozycja na promienie słoneczne, wilgotność i dostępność tlenu (Broeckx et al., 2016; Morgan et al., 2006). Rehydracja jest z kolei etapem krytycznym, decydującym o ostatecznej przeżywalności organizmu. Dlatego też medium, w którym dochodzi do ponownego nawodnienia, jest bardzo ważne. Wykazano, że roztwór stosowany przed wysuszeniem jest zazwyczaj dobrym roztworem do ponownego nawodnienia i zwiększa

przeżywalność bakterii (García, 2011; Morgan et al., 2006). Wydaje się, że im bardziej złożone podłoże, tym łatwiej o substraty do naprawy uszkodzonych komórek. Ponadto złożone podłoże ma wyższe ciśnienie osmotyczne, co ogranicza negatywny wpływ szoku osmotycznego na komórki (García, 2011). Równie ważna jest kontrola temperatury rehydratacji oraz tempa, w jakim się odbywa – należy zoptymalizować proces pod kątem opłacalności ekonomicznej z jednej strony (gdzie nacisk kładziony jest na szybkie tempo), a przeżywalnością komórek z drugiej, gdyż ta generalnie pozytywnie koreluje z długim czasem rehydratacji (Morgan et al., 2006).

6.1.5. Główne zastosowania bakteryjnej inżynierii anhydrobiotycznej

Tolerancja desykcji jest zagadnieniem, które ma szereg praktycznych implikacji. Zapewne najbardziej oczywistym jest zachowywanie i przechowywanie bakteryjnych szczepów referencyjnych, niezbędnych w wielu dziedzinach gospodarki, czy to w medycynie i w przemyśle farmaceutycznym, czy też w przemyśle żywnościowym, rolnictwie i ochronie środowiska (Morgan et al., 2006). Wymienione sektory są tymi, w których anhydrobioza zdaje się mieć najwięcej zastosowań.

Zarówno przemysł farmaceutyczny, jak i żywnościowy, szeroko wykorzystują probiotyki. Mogą to być suszone rozpyłowo i/lub fluidyzacyjnie enkapsulowane probiotyki lecznicze, mogą to być również probiotyki dodawane do żywności (García, 2011). Anhydrobioza znajduje też zastosowanie w kulturach starterowych żywności. Ciągłym problemem pozostają patogeny żywności zdolne do anhydrobiozy (opisane w rozdz. 5.2.2) (Burgess et al., 2016). To pole badań można by określić inżynierią anhydrobiotyczną *à rebours* – badaniem czynników środowiskowych w celu uniemożliwienia przetrwania organizmów tolerujących desykcję. Jednak zastosowań anhydrobiozy w medycynie jest więcej – to liofilizowane preparaty wykorzystywane w chorobach układu pokarmowego, np. w chorobie Crohna, to też produkcja szczepionek z atenuowanymi bakteriami czy wreszcie tzw. pato-biotechnologia (*patho-biotechnology*) (García, 2011).

Bakteryjne mechanizmy anhydrobiozy bakterii próbuje się wykorzystać w inżynierii anhydrobiotycznej całych roślin i komórek ssaczych, w tym mysich i ludzkich, jednak z nikłym powodzeniem (Alpert, 2005; Potts et al., 2005). Mechanizmy tolerancji desykcji, takie jak np. właściwości trehalozy lub hydroksyektoiny, mają jednak zastosowanie w przechowywaniu enzymów (Billi, 2012; Tanne et al., 2014). Wreszcie, jak postuluje Billi (2012), wyschnięte

komórki *Chroococcidiopsis* sp. można by wykorzystać w rozwoju biosensorów warunków wiążących się z uszkodzeniami DNA, wymagających do reaktywacji jedynie wody.

Anhydrobioza jest ważna dla rolnictwa i ochrony środowiska. Inżynieria anhydrobiotyczna znajduje zastosowanie w tworzeniu i produkcji tzw. *bio-fertilizers*, biologicznych czynników nawożenia zawierających mikroorganizmy. Wiodącym przykładem są tu inokula bakterii PGPR – ryzobakterii stymulujących rozwój roślin (*plant-growth promoting rhizobacteria*) (zob. np. Berninger et al., 2018; Greffe & Michiels, 2020; John et al., 2011; Vilchez & Manzanera, 2011; Vriezen et al., 2007). Anhydrobioza znajduje też zastosowanie w produkcji biopestycydów (García, 2011; Manzanera et al., 2002). Wreszcie, inżynieria anhydrobiotyczna ma duże znaczenie dla tworzenia preparatów potrzebnych w bioremediacji (zob. np. Bjerketorp et al., 2018; LeBlanc et al., 2008; Manzanera et al., 2002; Müller & Défago, 2006; Singh, 2018). Dwoma z wielu przykładów są badania nad formulacją i stabilizacją szczepów *Arthrobacter* w celu biodegradacji chlorofenoli (Bjerketorp et al., 2018), czy też propozycje wykorzystania tolerujących desykcję i promieniowanie jonizujące cyjanobakterii do bioremediacji odpadów radioaktywnych (Singh, 2018).

Wysuszone bakterie tolerujące desykcję, przede wszystkim te stosowane w rolnictwie, bioremediacji, a także w częściowo w przemyśle farmaceutycznym, nie mogą być często podane bezpośrednio. Wymagają ochrony, immobilizacji w preparacie – czy to w postaci nośnika, do którego przylegają, czy całkowitego pokrycia w postaci mikroenkapsulacji. To zagadnienie będzie tematem kolejnego podrozdziału.

6.2. Wybrane zagadnienia anhydrobiozy stosowanej

6.2.1. Immobilizacja i enkapsulacja w rolnictwie i bioremediacji

Wykorzystywanie ryzobakterii stymulujących wzrost roślin (PGPR) stało się alternatywą dla chemicznych nawozów i pestycydów. PGPR mogą też być wykorzystywane w ryzoremediacji (Vilchez & Manzanera, 2011). Nieustannie trwają badania poświęcone znajdowaniu nowych PGPR oraz identyfikowaniu mechanizmów za nimi stojącymi (Greffe & Michiels, 2020). Problemy z PGPR są też jednak natury aplikacyjnej – ich ograniczone zastosowanie przynajmniej częściowo związane jest z gwałtownym spadkiem przeżywalności bakterii po aplikacji (Greffe & Michiels, 2020; Vilchez & Manzanera, 2011). Bez odpowiedniego poziomu przeżywalności nie ma bowiem możliwości kolonizacji (Berninger et al., 2018).

Preparaty PGPR mogą być zarówno w formie stałej (wysuszonej), jak i w postaci cieczy czy zawiesiny. Zazwyczaj są aplikowane w postaci powłoki na nasionach lub doglebowo, w celu poprawienia jej jakości (Berninger et al., 2018). Niezależnie od formy aplikacji, desykcja dla inokulów bakteryjnych jest czynnikiem krytycznym (Rys. 39). W przypadku preparatów stałych dochodzi do ich suszenia na etapie produkcji – desykcja jest przeprowadzana w warunkach kontrolowanych. Ciecze i zawiesiny nie są uprzednio suszone, zostają albo aplikowane bezpośrednio na nasiona (i wtedy poddane wyschnięciu, jest to proces częściowo kontrolowany) lub też aplikowane bezpośrednio do gleby, ewentualnie na listowie – wtedy desykcja wynika czysto z czynników zewnętrznych, jest związana z ekspozycją na cykle wysychania i nawadniania i jest poza możliwościami kontroli (Berninger et al., 2018). Produkt musi też przetrwać okres przechowywania – przeżywalność PGPR jest zagrożona zarówno przed, jak i po aplikacji (Berninger et al., 2018).

Rys. 39. Niezależnie od formuły preparatu, desykcja jest zazwyczaj czynnikiem krytycznym (więcej informacji w tekście) (za Berninger et al., 2018).

Pierwszym poziomem przeciwdziałania problemowi jest dobór szczepu bakteryjnego. Można spróbować indukować u danej bakterii tolerancję desykcji – czy to przez protektanty, czy np. osmoadaptację (zob. np. Vilchez & Manzanera, 2011). Zewnętrznie dodawany EPS również może pełnić rolę protektanta (Berninger et al., 2018). Zamiast jednego gatunku, można stworzyć produkt w postaci konsorcjum składającego się z PGPR oraz szczepu pomocniczego – np. cyjanobakterii – produkującej macierz zewnątrzkomórkową obejmującą również PGPR (Berninger et al., 2018). Może to też być szczep produkujący i wydzielający własne protektanty.

Anhydrobioza stosowana

Rozwiązaniem są też powszechnie stosowane fizycznie nośniki – mogą zapewniać ochronę przed czynnikami abiotycznymi, dostarczać składników odżywczych, a także spowalniać uwalnianie inokulum (Schoebitz et al., 2013); w ogólności przyczyniają się one do wzrostu przeżywalności bakterii, są czynnikiem protekcyjnym, stabilizującym i immobilizującym (John et al., 2011; Schoebitz et al., 2013).

Klasycznymi nośnikami produktów stałych (suchych) jest torf i różne jego mieszanki; alternatywą są nośniki pochodzenia glebowego (węgiel drzewny, darni, glina), organiczne (np. trociny lub otręby) lub materiały stałego typu – perlit, wermikulit, bentonit, krzemiany (Berninger et al., 2018; John et al., 2011). Gliny są szeroko stosowane, gdyż cechują się dużą porowatością, dużą powierzchnią, skutecznym rozproszaniem wody i absorbowanych czynników – znacząco przedłużają przeżywalność bakterii, poprzez stworzenie mikrośrodowiska dostępnego dla bakterii, ale niedostępnego dla potencjalnych drapieżników (Schoebitz et al., 2013).

Alternatywą dla klasycznych nośników jest mikroenkapsulacja – technika ta polega na wytwarzaniu powłoki ochronnej wokół inokulum bakteryjnego. Technika ta jest wyjątkowo popularna w produkcji probiotyków (Grefe & Michiels, 2020; Huang et al., 2017). Mikroenkapsulacja gwarantuje fizyczną barierę przed czynnikami zewnętrznymi, a po aplikacji produktu umożliwia jego stopniowe, przedłużone uwalnianie (Schoebitz et al., 2013). Wyszuszone kapsułki mogą być przetrzymywane długi czas w temperaturze pokojowej. Kapsułki takie mogą powstawać m.in. w procesach suszenia – suszenia rozpyłowego lub suszenia fluidyzacyjnego (John et al., 2011; Schoebitz et al., 2013).

Tolerujące desykcję PGPR nie są ograniczone wyłącznie do preparatów stałych – np. Molina-Romero et al. (2017) stworzyli ciekłe konsorcjum anhydrobiotycznych PGPR. Konsorcjum to zostało poddane desykcji już po naniesieniu na nasiona. Ponadto konsorcjum kilku anhydrobiotycznych szczepów może wykazać efekt synergistyczny, przewyższający skutecznością pojedyncze szczepy (Molina-Romero et al., 2017).

Immobilizacja i mikroenkapsulacja nie są oczywiście ograniczone do probiotyków i PGPR. Bjerketorp et al. (2018) z powodzeniem stworzyli niskobudżetową procedurę produkcji wysuszonego preparatu bioremediacyjnego opartego na szczepie *Arthrobacter*. Szczep ten na drodze bioaugmentacji umożliwia degradację 4-chlorofenolu. Badacze wykorzystali wermikulit jako nośnik – jest to preparat stabilny, homogeniczny, szeroko stosowany w ogrodnictwie i niedrogi (Bjerketorp et al., 2018). Wedle części badań, anhydrobiotyczne

mikroorganizmy fizycznie adsorbują do powierzchni wermikulitu, a nawet wbudowują małe cząsteczki wermikulitu w swoje struktury ochronne (Bjerketorp et al., 2018).

6.2.2. Indukowane cyjanobakteryjne BSCs w zwalczaniu pustynnienia

W skali światowej mierzymy się z problemem pustynnienia, spowodowanego zarówno przez aktywność gospodarczą człowieka, jak i zmiany klimatyczne (tak samo antropogenicznego pochodzenia) (Lebre et al., 2017). Celem przeciwdziałania temuż, wykorzystuje się technologie inokulacji cyjanobakteryjnej (cyjanobakteryzacji; *cyanobacterisation*), polegającą na tworzeniu IBSCs (*induced biological soil crusts*) - indukowanych biologicznie czynnych zewnętrznych warstw gleby (Rossi et al., 2017). Takie sztucznie indukowane BSCs (BSCs zostały opisane w rozdziale 5.2.1), zdominowane przez anhydrobiotyczne cyjanobakterie – kolonizatorów pierwotnych – umożliwiają sukcesję terenów pustynnych. IBSCs prowadzą do obniżenia poziomu abiotycznych czynników stresowych, do zmian właściwości gleby i zmian w zawartości wody (Deng et al., 2020; Rossi et al., 2017). (I)BSCs wzbogacają glebę w węgiel i azot – pierwotnie poprzez fotosyntetyczne zwiększanie biomasy przez sinice oraz wiązanie azotu przez nie. Kluczowa jest też wydajność produkcji EPS – po pierwsze, produktywność w zakresie EPS zwiększa przystosowanie sinic, po drugie prowadzi do adhezji i kohezji komórek, ułatwia powstawanie stabilnych biofilmów i stabilizację górnych warstw gleby (Rossi et al., 2017).

W dłuższej perspektywie czasowej cyjanobakteryjne BSCs co do zasady powinny przechodzić w porostowe BSCs, a te w mszyste BSCs, zwiększając wydajność fotosyntetyczną oraz różnorodność biologiczną (Rys. 39; Rys. 40; Deng et al., 2020; Lan, Zhang, et al., 2014). Cały proces natrafia na kilka czynników limitujących (Rys. 40). W przypadku cyjanobakteryjnych BSCs jest to brak gatunków zdolnych do powstania BSCs – ten problem zostaje rozwiązany przez inokulację. Powstawanie porostowych BSCs jest limitowane przez całkowitą zawartość węgla organicznego (TOC; *total organic carbon*), zaś mszane przez zawartość azotu i fosforu. Oba te czynniki zostają wyeliminowane w trakcie postępującego i przyspieszającego rozwoju BSCs (Deng et al., 2020). W 2020 Deng et al. (2020) opublikowali badanie sukcesji naturalnych BSCs (liczących do 59 lat) oraz IBSCs (liczących do 13 lat). Model sukcesji został potwierdzony, ponadto strategia IBSCs – poprzez inokulację cyjanobakterii – rzeczywiście znacząco przyspiesza odwracanie pustynnienia (Deng et al., 2020). Proponowanym modelem dalszego rozwoju z mszanych BSCs są łąki lub lasy, jest to jednak rozważanie teoretyczne – prawdopodobnym czynnikiem limitującym jest tu woda (Deng et al., 2020). W Chinach, w ramach rządowego projektu *Engineering Application of Integrative Artificial Algal Crust*

Anhydrobioza stosowana

Technology in Shifting Sand Stabilization procedure for a large area, trwają prace nad rozwojem wielkoskalowej, powtarzalnej technologii cyjanobakteryzacji (Rys. 42; szczegóły projektu zob. Rossi et al. 2017).

Rys. 40. Schematyczne przedstawienie sukcesji BSCs. Szczegóły w tekście (za Deng et al., 2020).

Rys. 41. Ścieżki sukcesji BSCs i związane z nimi zmiany morfologiczne (za Rossi et al., 2017).

Rys. 42. Plan zadaniowy projektu opracowania technologii cyjanobakteryzacji, IBSCs w ramach chińskiego programu rządowego „Engineering Application of Integrative Artificial Algal Crust Technology in Shifting Sand Stabilization procedure for a large area” (za Rossi et al., 2017).

6.2.3. Anhydrobionty w astrobiologii

Astrobiologia to interdyscyplinarna dziedzina, która kojarzona jest głównie z poszukiwaniem życia pozaziemskiego; jest to jednak dyscyplina o wiele szersza. Zanim powstanie sensowna strategia poszukiwania życia pozaziemskiego, astrobiolodzy muszą zrozumieć warunki, mechanizmy oraz przebieg powstania życia na Ziemi (Cottin et al., 2017). Jednym z obszarów zainteresowań astrobiologów są więc badania związane z geologiczną historią Ziemi, chemią prebiotyczną, abiogenezą i wczesną ewolucją. Innym aspektem – równie ważnym – jest badanie granic istnienia życia na Ziemi. Zrozumienie, co i dlaczego jest absolutnie niezbędne dla istnienia życia, a co i jak życie może przewyciężyć, jest kluczowe dla poszukiwania życia poza Ziemią (Billi, 2019; Moissl-Eichinger et al., 2016). Dlatego też astrobiolodzy badają najbardziej ekstremalne środowiska na Ziemi i adaptacje żyjących tam organizmów do skrajnych warunków. Wydaje się, że jakaś forma życia występuje w każdym miejscu na Ziemi – zrozumienie tych wymagań i adaptacji otwiera perspektywę szukania życia w innych miejscach Układu Słonecznego (Cottin et al., 2017).

Anhydrobionty mają znaczenie szczególne. Po pierwsze, żyją w regionie, który prawdopodobnie jest najbliższym ziemskim analogiem warunków panujących na Marsie – na terenie McMurdo Dry Valleys (Martins et al., 2017). Występują też na pustyni Atacama, najsuchszym gorącym miejscu na Ziemi, które również służy jako analog Marsa – ze względu na profil mineralogiczny (siarczany i nadchlorany) oraz ze względu na bardzo niską zawartość węgla organicznego (Martins et al., 2017). W obu tych regionach dominują anhydrobiotyczne

Podsumowanie

bakterie, zwłaszcza sinice. Pustynne anhydrobiotyczne cyjanobakterie – takie jak *Chroococidiopsis* – są wręcz modelowym systemem dla astrobiologii (Billi, 2019). Są poliekstremofilami, tolerującymi nie tylko desykcję, ale też promieniowanie UV, promieniowanie jonizujące, promieniowanie rentgenowskie, skrajne temperatury i skrajnie niskie ciśnienie (Billi, 2019). Radzą sobie z symulowanymi warunkami zarówno Marsa, jak i przestrzeni kosmicznej. Są poddawane szeregom symulacji, nie tylko w warunkach laboratoryjnych i terenowych, ale także na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO; *low Earth orbit*) (Billi, 2019). Anhydrobiotyczne sinice mają też zastosowanie w badaniach skupionych na możliwości zamieszkania przez organizmy żywe lodowych księżyców o wysokim zasoleniu – Enceladusa i Europy (zob. Cosciotti et al., 2019).

Anhydrobionty mogą mieć potencjalny wymiar praktyczny dla załogowych misji kosmicznych – eksploracja dalszych regionów w przestrzeni kosmicznej jest możliwa tylko jeśli załoga takiej misji jest uniezależniona od zasobów ziemskich (Billi, 2019). Projekt MELISA był przykładem badania, w którym rośliny wyższe oraz mikroorganizmy, w tym bakterie, miały zapewniać w warunkach kosmicznych tlen (poprzez fotosyntezę oksygeniczną), oczyszczać wodę (przez transpirację roślin) oraz możliwie dostarczać jedzenia, wychodząc od ludzkich odpadów (Billi, 2019). Jak postuluje Billi (2019) biologia syntetyczna czy biotechnologia kosmiczna mogą czerpać z anhydrobiontów, by wypracować technologie zapewniające produkcję pożywienia czy materiałów strukturalnych.

7. Podsumowanie

To, co w zjawisku anhydrobiozy szczególne i piękne, to podważanie naszych dogmatów. Jak zauważają Leprince & Buitink (2015), rosnące rozumienie zjawiska tolerancji desykcji będzie rzucać wyzwanie biologicznym dogmatom dotyczącym wody, życia i ewolucji. Czy bowiem, jak pyta Chaplin (2006) w swoim artykule, nie umniejszamy znaczenia wody w biologii komórki? Stan anhydrobiozy, będący stanem ametabolizmu, lecz ametabolizmu odwracalnego, rzuca wyzwanie definicjom i opisom życia i śmierci. Nazywana przez Clegga (2001) *szczególnym stanem organizacji biologicznej*, anhydrobioza zmusza nas do przemyślenia naszego rozumienia życia komórkowego. Jednocześnie anhydrobionty zadają pytanie o granice tegoż życia – występując w najbardziej nieprzyjaznych środowiskach na Ziemi, będąc często poliekstremofilami, przechodząc pozytywnie symulację warunków marsjańskich czy przestrzeni kosmicznej.

Wiemy już, że wbrew przewidywaniom sprzed lat, anhydrobioza nie jest prostym procesem, nie jest zagadnieniem do szybkiego rozwiązania (J. H. Crowe, 2014, 2015; Potts, 2001). Tym niemniej, skokowy rozwój technik „omicznych” umożliwi nam coraz lepsze rozumienie życia w stanie skrajnego odwodnienia. Leprince & Buitink (2015) nadziei na powiększenie naszego stanu wiedzy poszukują w genomice funkcjonalnej, biologii systemów, badaniach porównawczych. Coraz częściej wiemy już, co prawdopodobnie działa na rzecz tolerancji desykcji, choć wciąż zbyt rzadko wiemy jak działa. Odkrywanie mechanizmów anhydrobiozy – jak każde odkrywanie mechanizmów ekstremofilów – otwiera nowe drzwi dla nauk biologicznych (Koshland & Tapia, 2019).

Badania związane z anhydrobiozą to nie tylko (lub aż) próba zrozumienia mechanizmów biologii molekularnej, ale też szereg aplikacji. Przechowywanie bakterii w stanie desykcji jest wykorzystywane w wielu dziedzinach gospodarki, w rolnictwie, bioremediacji, w medycynie, w przemyśle farmaceutycznym. A jednak wciąż nie mamy wystandaryzowanego sposobu mierzenia tolerancji desykcji, co utrudnia porównywanie zjawisk u różnych organizmów i w różnych warunkach (Grefe & Michiels, 2020). Metody suszenia, indukowania tolerancji, ogółem metody inżynierii anhydrobiotycznej wciąż bardziej są nauką opartą na ciągłych testach empirycznych zamiast określonych faktów i sprawdzonych teorii naukowych (Morgan et al., 2006).

Anhydrobioza może być też ważna dla zapewne największego wyzwania dla nas jako ludzkości – antropogenicznych zmian klimatu i niszczenia środowiska. Bakteryjne anhydrobionty mogą być stosowane w celu zwalczania pustynnienia, inżynieria anhydrobiotyczna może służyć przechowywaniu organizmów w celu zachowania różnorodności biologicznej. W sektorze żywności inżynieria anhydrobiotyczna PGPR może poprawiać kondycję roślin uprawnych; zrozumienie mechanizmów anhydrobiozy może umożliwić też skuteczne indukowanie tolerancji roślin uprawnych na suszę (Leprince & Buitink, 2015).

Tolerancja desykcji jest w kręgu zainteresowania bardzo różnych dyscyplin i ma potencjalne zastosowania praktyczne w różnych sektorach. Zagadkowość fenomenu anhydrobiozy nie ma prostych wytłumaczeń i będzie podważać nasze dogmaty. Pozostaje nam szukać odpowiedzi.

Bibliografia

1. Ai, Y., Yang, Y., Qiu, B., & Gao, X. (2014). Unique WSPA protein from terrestrial macroscopic cyanobacteria can confer resistance to osmotic stress in transgenic plants. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 30(9), 2361–2369. <https://doi.org/10.1007/s11274-014-1661-9>
2. Alpert, P. (2005). The limits and frontiers of desiccation-tolerant life. *Integrative and Comparative Biology*, 45(5), 685–695. <https://doi.org/10.1093/icb/45.5.685>
3. Alpert, P. (2006). Constraints of tolerance: Why are desiccation-tolerant organisms so small or rare? *Journal of Experimental Biology*, 209(9), 1575–1584. <https://doi.org/10.1242/jeb.02179>
4. Alvarez, A. F., & Georgellis, D. (2019). Bacterial Lipid Domains and Their Role in Cell Processes. *Biogenesis of Fatty Acids, Lipids and Membranes*, 575–592. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50430-8_39
5. Ambros, S., Dombrowski, J., Boettger, D., & Kulozik, U. (2019). The Concept of Microwave Foam Drying Under Vacuum: A Gentle Preservation Method for Sensitive Biological Material. *Journal of Food Science*, 84(7), 1682–1691. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.14698>
6. Aranda, J., Bardina, C., Beceiro, A., Rumbo, S., Cabral, M. P., Barbé, J., & Bou, G. (2011). Acinetobacter baumannii reca protein in repair of DNA damage, antimicrobial resistance, general stress response, and virulence. *Journal of Bacteriology*, 193(15), 3740–3747. <https://doi.org/10.1128/JB.00389-11>
7. Baj, J., Markiewicz, Z., Jagusztyn-Krynica, E. K., Piekarowicz, A., Włodarczyk, M., Bartosik, D., Dziewit, Ł., & Wolska, K. I. (Eds.). (2015). *Biologia molekularna bakterii* (2nd ed.). Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
8. Ball, P. (2008). Water as an Active Constituent in Cell Biology. *Chemical Reviews*, 108(1), 74–108. <https://doi.org/10.1021/cr068037a>
9. Ball, P. (2017). Water is an active matrix of life for cell and molecular biology. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(51), 13327–13335. <https://doi.org/10.1073/pnas.1703781114>
10. Bar-Eyal, L., Eisenberg, I., Faust, A., Raanan, H., Nevo, R., Rappaport, F., Krieger-Liszkay, A., Sétif, P., Thurotte, A., Reich, Z., Kaplan, A., Ohad, I., Paltiel, Y., & Keren, N. (2015). An easily reversible structural change underlies mechanisms enabling desert crust cyanobacteria to survive desiccation. *Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics*, 1847(10), 1267–1273. <https://doi.org/10.1016/j.bbabi.2015.07.008>
11. Barák, I., & Muchová, K. (2013). The role of lipid domains in bacterial cell processes. *International Journal of Molecular Sciences*, 14(2), 4050–4065. <https://doi.org/10.3390/ijms14024050>
12. Battaglia, M., Olvera-Carrillo, Y., Garcíarrubio, A., Campos, F., & Covarrubias, A. A. (2008). The enigmatic LEA proteins and other hydrophilins. *Plant Physiology*, 148(1), 6–24. <https://doi.org/10.1104/pp.108.120725>
13. Battista, J. R., Park, M. J., & McLemore, A. E. (2001). Inactivation of two homologues of proteins presumed to be involved in the desiccation tolerance of plants sensitizes *Deinococcus radiodurans* R1 to desiccation. *Cryobiology*, 43(2), 133–139. <https://doi.org/10.1006/cryo.2001.2357>
14. Beblo, K., Rabbow, E., Rachel, R., Huber, H., & Rettberg, P. (2009). Tolerance of thermophilic and hyperthermophilic microorganisms to desiccation. *Extremophiles*, 13(3), 521–531. <https://doi.org/10.1007/s00792-009-0239-1>
15. Bednarska, N. G., Schymkowitz, J., Rousseau, F., & Van Eldere, J. (2013). Protein aggregation in bacteria: The thin boundary between functionality and toxicity. *Microbiology (United Kingdom)*, 159(PART 9), 1795–1806. <https://doi.org/10.1099/mic.0.069575-0>
16. Behammer, W., Shao, Z., Mages, W., Rachel, R., Stetter, K. O., & Schmitt, R. (1995). Flagellar structure and hyperthermophily: Analysis of a single flagellin gene and its product in *Aquifex pyrophilus*. *Journal of Bacteriology*, 177(22), 6630–6637. <https://doi.org/10.1128/jb.177.22.6630-6637.1995>
17. Bellavia, G., Giuffrida, S., Cottone, G., Cupane, A., & Cordone, L. (2011). Protein thermal denaturation and matrix glass transition in different protein-trehalose-water systems. *Journal of Physical Chemistry B*, 115(19), 6340–6346. <https://doi.org/10.1021/jp201378y>
18. Berninger, T., González López, Ó., Bejarano, A., Preininger, C., & Sessitsch, A. (2018). Maintenance and assessment of cell viability in formulation of non-sporulating bacterial inoculants. *Microbial Biotechnology*, 11(2), 277–301. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.12880>
19. Billi, D. (2009). Subcellular integrities in *Chroococcidiopsis* sp. CCME029 survivors after prolonged desiccation revealed by molecular probes and genome stability assays. *Extremophiles*, 13(1), 49–57. <https://doi.org/10.1007/s00792-008-0196-0>
20. Billi, D. (2012). Anhydrobiotic rock-inhabiting cyanobacteria: potential for astrobiology and biotechnology BT - Adaption of Microbial Life to Environmental Extremes. *Adaption of Microbial Life to Environmental Extremes*, 1–14. <http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-211-99691-1>

- 1/page/1%0Apapers2://publication/uuid/D8AB0BEF-21D3-4627-8B3F-A481A52F339C
21. Billi, D. (2019). Desert cyanobacteria under space and planetary simulations: A tool for searching for life beyond Earth and supporting human space exploration. *International Journal of Astrobiology*, 18(5), 483–489. <https://doi.org/10.1017/S147355041800037X>
 22. Billi, D., Friedmann, E. I., Hofer, K. G., Caiola, M. G., & Ocampo-Friedmann, R. (2000). Ionizing-radiation resistance in the desiccation-tolerant cyanobacterium *Chroococcidiopsis*. *Applied and Environmental Microbiology*, 66(4), 1489–1492. <https://doi.org/10.1128/AEM.66.4.1489-1492.2000>
 23. Billi, D., & Potts, M. (2000). Chapter 13 Life without water: Responses of prokaryotes to desiccation. *Cell and Molecular Response to Stress*, 1(C), 181–192. [https://doi.org/10.1016/S1568-1254\(00\)80015-7](https://doi.org/10.1016/S1568-1254(00)80015-7)
 24. Billi, D., & Potts, M. (2002). Life and death of dried prokaryotes. *Research in Microbiology*, 153(1), 7–12. [https://doi.org/10.1016/S0923-2508\(01\)01279-7](https://doi.org/10.1016/S0923-2508(01)01279-7)
 25. Billi, D., Viaggiu, E., Cockell, C. S., Rabbow, E., Horneck, G., & Onofri, S. (2011). Damage escape and repair in dried *chroococcidiopsis* spp. from hot and cold deserts exposed to simulated space and martian conditions. *Astrobiology*, 11(1), 65–73. <https://doi.org/10.1089/ast.2009.0430>
 26. Billi, D., Wright, D. J., Helm, R. F., Prickett, T., Potts, M., & Crowe, J. H. (2000). Engineering desiccation tolerance in *Escherichia coli*. *Applied and Environmental Microbiology*, 66(4), 1680–1684. <https://doi.org/10.1128/AEM.66.4.1680-1684.2000>
 27. Bjerketorp, J., Röling, W. F. M., Feng, X. M., Garcia, A. H., Heipieper, H. J., & Håkansson, S. (2018). Formulation and stabilization of an *Arthrobacter* strain with good storage stability and 4-chlorophenol-degradation activity for bioremediation. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 102(4), 2031–2040. <https://doi.org/10.1007/s00253-017-8706-6>
 28. Bolen, D. W., & Baskakov, I. V. (2001). The osmophobic effect: Natural selection of a thermodynamic force in protein folding. *Journal of Molecular Biology*, 310(5), 955–963. <https://doi.org/10.1006/jmbi.2001.4819>
 29. Boothby, T. C., & Pielak, G. J. (2017). Intrinsically Disordered Proteins and Desiccation Tolerance: Elucidating Functional and Mechanistic Underpinnings of Anhydrobiosis. *BioEssays*, 39(11), 1–4. <https://doi.org/10.1002/bies.201700119>
 30. Broeckx, G., Vandenheuvel, D., Claes, I. J. J., Lebeer, S., & Kiekens, F. (2016). Drying techniques of probiotic bacteria as an important step towards the development of novel pharmabiotics. *International Journal of Pharmaceutics*, 505(1–2), 303–318. <https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.04.002>
 31. Brown, T. A. (2018). *Genomes 4*. Garland Science. <https://doi.org/10.1201/9781315226828>
 32. Buitink, J., & Leprince, O. (2004). Glass formation in plant anhydrobiotes: Survival in the dry state. *Cryobiology*, 48(3), 215–228. <https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2004.02.011>
 33. Burgess, C. M., Gianotti, A., Gruzdev, N., Holah, J., Knöchel, S., Lehner, A., Margas, E., Esser, S. S., Sela Saldinger, S., & Tresse, O. (2016). The response of foodborne pathogens to osmotic and desiccation stresses in the food chain. *International Journal of Food Microbiology*, 221, 37–53. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.12.014>
 34. Campos, F., Cuevas-Velazquez, C., Fares, M. A., Reyes, J. L., & Covarrubias, A. A. (2013). Group 1 LEA proteins, an ancestral plant protein group, are also present in other eukaryotes, and in the archaea and bacteria domains. *Molecular Genetics and Genomics*, 288(10), 503–517. <https://doi.org/10.1007/s00438-013-0768-2>
 35. Cary, S. C., McDonald, I. R., Barrett, J. E., & Cowan, D. A. (2010). On the rocks: The microbiology of Antarctic Dry Valley soils. *Nature Reviews Microbiology*, 8(2), 129–138. <https://doi.org/10.1038/nrmicro2281>
 36. Caspi, R., Billington, R., Keseler, I. M., Kothari, A., Krummenacker, M., Midford, P. E., Ong, W. K., Paley, S., Subhraveti, P., & Karp, P. D. (2020). The MetaCyc database of metabolic pathways and enzymes - a 2019 update. *Nucleic Acids Research*, 48(D1), D445–D453. <https://doi.org/10.1093/nar/gkz862>
 37. Cesàro, A. (2006). Carbohydrates: all dried up. *Nature Materials*, 5(8), 593–594.
 38. Chakrabortee, S., Tripathi, R., Watson, M., Kaminski Schierle, G. S., Kurniawan, D. P., Kaminski, C. F., Wise, M. J., & Tunnacliffe, A. (2012). Intrinsically disordered proteins as molecular shields. *Molecular BioSystems*, 8(1), 210–219. <https://doi.org/10.1039/c1mb05263b>
 39. Chan, Y., Lacap, D. C., Lau, M. C. Y., Ha, K. Y., Warren-Rhodes, K. A., Cockell, C. S., Cowan, D. A., McKay, C. P., & Pointing, S. B. (2012). Hypolithic microbial communities: Between a rock and a hard place. *Environmental Microbiology*, 14(9), 2272–2282. <https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2012.02821.x>
 40. Chanal, A., Chapon, V., Benzerara, K., Barakat, M., Christen, R., Achouak, W., Barras, F., & Heulin, T. (2006). The desert of Tataouine: An extreme environment that hosts a wide diversity of microorganisms and radiotolerant bacteria. *Environmental Microbiology*, 8(3), 514–525. <https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2005.00921.x>

Bibliografia

41. Chaplin, M. (2006). Do we underestimate the importance of water in cell biology? *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 7(11), 861–866. <https://doi.org/10.1038/nrm2021>
42. Chen, T., Fowler, A., & Toner, M. (2000). Literature review: Supplemented phase diagram of the trehalose-water binary mixture. *Cryobiology*, 40(3), 277–282. <https://doi.org/10.1006/cryo.2000.2244>
43. Ciccarelli, F. D., & Bork, P. (2005). The WHY domain mediates the response to desiccation in plants and bacteria. *Bioinformatics*, 21(8), 1304–1307. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bti221>
44. Clegg, J. S. (2001). Cryptobiosis - A peculiar state of biological organization. *Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology*, 128(4), 613–624. [https://doi.org/10.1016/S1096-4959\(01\)00300-1](https://doi.org/10.1016/S1096-4959(01)00300-1)
45. Collins, C. H., & Clegg, J. S. (2004). A small heat-shock protein, p26, from the crustacean *Artemia* protects mammalian cells (Cos-1) against oxidative damage. *Cell Biology International*, 28(6), 449–455. <https://doi.org/10.1016/j.cellbi.2004.03.014>
46. Connon, S. A., Lester, E. D., Shafaat, H. S., Obenhuber, D. C., & Ponce, A. (2007). Bacterial diversity in hyperarid atacama desert soils. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 112(4), 1–9. <https://doi.org/10.1029/2006JG000311>
47. Cooper, G. M. (2019). *The Cell: a molecular approach* (8th ed.). Oxford University Press.
48. CORDIS. (2017). *Rola biologicznie czynnych zewnętrznych warstw gleby w ekosystemach terenów suchych*. Cordis EU, European Commission. <https://cordis.europa.eu/article/id/203922-role-of-biological-soil-crusts-in-dryland-ecosystems/pl>
49. Cosciotti, B., Balbi, A., Ceccarelli, A., Fagiarone, C., Mattei, E., Lauro, S. E., Di Paolo, F., Pettinelli, E., & Billi, D. (2019). Survivability of anhydrobiotic cyanobacteria in salty ice: implications for the habitability of icy worlds. *Life*, 9(4), 1–12. <https://doi.org/10.3390/life9040086>
50. Cottin, H., Kotler, J. M., Bartik, K., Cleaves, H. J., Cockell, C. S., de Vera, J.-P. P., Ehrenfreund, P., Leuko, S., Ten Kate, I. L., Martins, Z., Pascal, R., Quinn, R., Rettberg, P., & Westall, F. (2017). Astrobiology and the Possibility of Life on Earth and Elsewhere.... *Space Science Reviews*, 209(1–4), 1–42. <https://doi.org/10.1007/s11214-015-0196-1>
51. Crowe, J. H. (2007). Trehalose As a “Chemical Chaperone”: facts and fantasy. In *Molecular Aspects of the Stress Response: Chaperones, Membranes and Networks* (pp. 143–158). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-39975-1_13
52. Crowe, J. H. (2014). Anhydrobiosis: An unsolved problem. *Plant, Cell and Environment*, 37(7), 1491–1493. <https://doi.org/10.1111/pce.12304>
53. Crowe, J. H. (2015). Anhydrobiosis: An unsolved problem with applications in human welfare. *Sub-Cellular Biochemistry*, 71, 263–280. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19060-0_11
54. Crowe, L. M., Reid, D. S., & Crowe, J. H. (1996). Is trehalose special for preserving dry biomaterials? *Biophysical Journal*, 71(4), 2087–2093. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(96\)79407-9](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(96)79407-9)
55. Cruz Barrera, M., Jakobs-Schoenwandt, D., Persicke, M., Gómez, M. I., Ruppel, S., & Patel, A. V. (2020). Anhydrobiotic engineering for the endophyte bacterium *Kosakonia radicincitans* by osmoadaptation and providing exogenously hydroxyectoine. *World Journal of Microbiology and Biotechnology*, 36(1), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s11274-019-2780-0>
56. Cummins, H. Z., Zhang, H., Oh, J., Seo, J. A., Kim, H. K., Hwang, Y. H., Yang, Y. S., Yu, Y. S., & Inn, Y. (2006). The liquid-glass transition in sugars: Relaxation dynamics in trehalose. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 352(42-49 SPEC. ISS.), 4464–4474. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.02.182>
57. Cytryn, E. J., Sangurdekar, D. P., Streeter, J. G., Franck, W. L., Chang, W. S., Stacey, G., Emerich, D. W., Joshi, T., Xu, D., & Sadowsky, M. J. (2007). Transcriptional and physiological responses of *Bradyrhizobium japonicum* to desiccation-induced stress. *Journal of Bacteriology*, 189(19), 6751–6762. <https://doi.org/10.1128/JB.00533-07>
58. Daly, M. J. (2009). A new perspective on radiation resistance based on *Deinococcus radiodurans*. *Nature Reviews Microbiology*, 7(3), 237–245. <https://doi.org/10.1038/nrmicro2073>
59. Daly, M. J., Gaidamakova, E. K., Matrosova, V. Y., Kiang, J. G., Fukumoto, R., Lee, D. Y., Wehr, N. B., Viteri, G. A., Berlett, B. S., & Levine, R. L. (2010). Small-molecule antioxidant proteome-shields in *Deinococcus radiodurans*. *PLoS ONE*, 5(9), 10–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0012570>
60. Daly, M. J., Gaidamakova, E. K., Matrosova, V. Y., Vasilenko, A., Zhai, M., Venkateswaran, A., Hess, M., Omelchenko, M. V., Kostandarithes, H. M., Makarova, K. S., Wackett, L. P., Fredrickson, J. K., & Ghosal, D. (2004). Accumulation of Mn(II) in *Deinococcus radiodurans* facilitates gamma-radiation resistance. *Science*, 306(5698), 1025–1028. <https://doi.org/10.1126/science.1103185>
61. Deng, S., Zhang, D., Wang, G., Zhou, X., Ye, C., Fu, T., Ke, T., Zhang, Y., Liu, Y., & Chen, L. (2020). Biological soil crust succession in deserts through a 59-year-long case study in China: How induced biological soil crust strategy accelerates desertification reversal from decades to years. *Soil Biology and Biochemistry*, 141(November 2019), 107665. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2019.107665>
62. DeSantis, M. E., & Shorter, J. (2012). The elusive middle domain of Hsp104 and ClpB: Location and

- function. *Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research*, 1823(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2011.07.014>
63. DIS4ME. (2004). *Desertification Indicator System for Mediterranean Europe*. European Soil Data Centre. https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/projects/DIS4ME/indicator_descriptions/potential_evapotranspiration.htm
64. Dupont, S., Rapoport, A., Gervais, P., & Beney, L. (2014). Survival kit of *Saccharomyces cerevisiae* for anhydrobiosis. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 98(21), 8821–8834. <https://doi.org/10.1007/s00253-014-6028-5>
65. Dupuy, P., Gourion, B., Sauviac, L., & Bruand, C. (2017). DNA double-strand break repair is involved in desiccation resistance of *Sinorhizobium meliloti*, but is not essential for its symbiotic interaction with *Medicago truncatula*. *Microbiology (United Kingdom)*, 163(3), 333–342. <https://doi.org/10.1099/mic.0.000400>
66. Edidin, M. (2003). Lipids on the frontier: A century of cell-membrane bilayers. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 4(5), 414–418. <https://doi.org/10.1038/nrm1102>
67. EFSA. (2021). *Salmonella*. European Food Safety Authority. <https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella>
68. Erlichowski, T. (2001). Desykacja naci ziemniaka. Ostatni zabieg przed zarazą. *Agrochemia*, 08, 26–28.
69. Esbelin, J., Santos, T., & Hébraud, M. (2018). Desiccation: An environmental and food industry stress that bacteria commonly face. *Food Microbiology*, 69, 82–88. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2017.07.017>
70. Fagliarone, C., Mosca, C., Ubaldi, I., Verseux, C., Baqué, M., Wilmotte, A., & Billi, D. (2017). Avoidance of protein oxidation correlates with the desiccation and radiation resistance of hot and cold desert strains of the cyanobacterium *Chroococcidiopsis*. *Extremophiles*, 21(6), 981–991. <https://doi.org/10.1007/s00792-017-0957-8>
71. Faller, R. (2021). *UCD Biophysics 241: Membrane biology*. LibreTexts; University of California, Davis. https://phys.libretexts.org/Courses/University_of_California_Davis/UCD%3A_Biophysics_241_-_Membrane_Biology
72. Farrow, J. M., Wells, G., & Pesci, E. C. (2018). Desiccation tolerance in *Acinetobacter baumannii* is mediated by the two-component response regulator BfmR. *PLoS ONE*, 13(10), 1–25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205638>
73. FDA. (2020). *Get the Facts about Salmonella*. US Food & Drug Administration. <https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/get-facts-about-salmonella>
74. França, M. B., Panek, A. D., & Eleutherio, E. C. A. (2007). Oxidative stress and its effects during dehydration. *Comparative Biochemistry and Physiology - A Molecular and Integrative Physiology*, 146(4), 621–631. <https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2006.02.030>
75. Fredrickson, J. K., Li, S. M. W., Gaidamakova, E. K., Matrosova, V. Y., Zhai, M., Sulloway, H. M., Scholten, J. C., Brown, M. G., Balkwill, D. L., & Daly, M. J. (2008). Protein oxidation: Key to bacterial desiccation resistance? *ISME Journal*, 2(4), 393–403. <https://doi.org/10.1038/ismej.2007.116>
76. Fredrickson, J. K., Zachara, J. M., Balkwill, D. L., Kennedy, D., Li, S. M. W., Kostandarithes, H. M., Daly, M. J., Romine, M. F., & Brockman, F. J. (2004). Geomicrobiology of high-level nuclear waste-contaminated vadose sediments at the Hanford Site, Washington State. *Applied and Environmental Microbiology*, 70(7), 4230–4241. <https://doi.org/10.1128/AEM.70.7.4230-4241.2004>
77. Gaff, D. F., & Oliver, M. (2013). The evolution of desiccation tolerance in angiosperm plants: A rare yet common phenomenon. *Functional Plant Biology*, 40(4), 315–328. <https://doi.org/10.1071/FP12321>
78. Garay-Arroyo, A., Colmenero-Flores, J. M., Garcarrubio, A., & Covarrubias, A. A. (2000). Highly hydrophilic proteins in prokaryotes and eukaryotes are common during conditions of water deficit. *Journal of Biological Chemistry*, 275(8), 5668–5674. <https://doi.org/10.1074/jbc.275.8.5668>
79. García-Fontana, C., Narváez-Reinaldo, J. J., Castillo, F., González-López, J., Luque, I., & Manzanera, M. (2016). A new physiological role for the DNA molecule as a protector against drying stress in desiccation-tolerant microorganisms. *Frontiers in Microbiology*, 7(DEC), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.02066>
80. García, A. H. (2011). Anhydrobiosis in bacteria: From physiology to applications. *Journal of Biosciences*, 36(5), 939–950. <https://doi.org/10.1007/s12038-011-9107-0>
81. García de Castro, A., Bredholt, H., Strom, A. R., & Tunnacliffe, A. (2000). Anhydrobiotic engineering of gram-negative bacteria. *Applied and Environmental Microbiology*, 66(9), 4142–4144. <https://doi.org/10.1128/AEM.66.9.4142-4144.2000>
82. Gayoso, C. M., Mateos, J., Méndez, J. A., Fernández-Puente, P., Rumbo, C., Tomás, M., Martínez De Ilarduya, Ó., & Bou, G. (2014). Molecular mechanisms involved in the response to desiccation stress and persistence in *acinetobacter baumannii*. *Journal of Proteome Research*, 13(2), 460–476. <https://doi.org/10.1021/pr400603f>

Bibliografia

83. Ghedira, K., Harigua-Souiai, E., Ben Hamda, C., Fournier, P., Pujic, P., Guesmi, S., Guizani, I., Miotello, G., Armengaud, J., Normand, P., & Sghaier, H. (2018). The PEG-responding desiccome of the alder microsymbiont *Frankia alni*. *Scientific Reports*, *8*(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-18839-0>
84. Gohara, D. W., & Yap, M. N. F. (2018). Survival of the drowsiest: the hibernating 100S ribosome in bacterial stress management. *Current Genetics*, *64*(4), 753–760. <https://doi.org/10.1007/s00294-017-0796-2>
85. Golovina, E. A., Golovin, A., Hoekstra, F. A., & Faller, R. (2010). Water Replacement Hypothesis in Atomic Details: Effect of Trehalose on the Structure of Single Dehydrated POPC Bilayers. *Langmuir*, *26*(13), 11118–11126. <https://doi.org/10.1021/la100891x>
86. Golovina, E. A., Golovin, A. V., Hoekstra, F. A., & Faller, R. (2009). Water replacement hypothesis in atomic detail - Factors determining the structure of dehydrated bilayer stacks. *Biophysical Journal*, *97*(2), 490–499. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2009.05.007>
87. Greffe, V. R. G., & Michiels, J. (2020). Desiccation-induced cell damage in bacteria and the relevance for inoculant production. *Applied Microbiology and Biotechnology*, *104*(9), 3757–3770. <https://doi.org/10.1007/s00253-020-10501-6>
88. Gülez, G., Dechesne, A., Workman, C. T., & Smets, B. F. (2012). Transcriptome dynamics of *Pseudomonas putida* KT2440 under water stress. *Applied and Environmental Microbiology*, *78*(3), 676–683. <https://doi.org/10.1128/AEM.06150-11>
89. Halverson, L. J., & Firestone, M. K. (2000). Differential effects of permeating and nonpermeating solutes on the fatty acid composition of *Pseudomonas putida*. *Applied and Environmental Microbiology*, *66*(6), 2414–2421. <https://doi.org/10.1128/AEM.66.6.2414-2421.2000>
90. Hansen, L. T., & Vogel, B. F. (2011). Desiccation of adhering and biofilm *Listeria monocytogenes* on stainless steel: Survival and transfer to salmon products. *International Journal of Food Microbiology*, *146*(1), 88–93. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2011.01.032>
91. Hara, M., Fujinaga, M., & Kuboi, T. (2004). Radical scavenging activity and oxidative modification of citrus dehydrin. *Plant Physiology and Biochemistry*, *42*(7–8), 657–662. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2004.06.004>
92. Hernández, A., Zamora, J., González, N., Salazar, E., & Sánchez, M. D. C. (2009). Anhydrobiosis quotient: A novel approach to evaluate stability in desiccated bacterial cells. *Journal of Applied Microbiology*, *107*(2), 436–442. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2009.04216.x>
93. Hinch, D. K., & Thalhammer, A. (2012). LEA proteins: IDPs with versatile functions in cellular dehydration tolerance. *Biochemical Society Transactions*, *40*(5), 1000–1003. <https://doi.org/10.1042/BST20120109>
94. Hingston, P. A., Piercey, M. J., & Hansen, L. T. (2015). Genes associated with desiccation and osmotic stress in *Listeria monocytogenes* as revealed by insertional mutagenesis. *Applied and Environmental Microbiology*, *81*(16), 5350–5362. <https://doi.org/10.1128/AEM.01134-15>
95. Hingston, P. A., Stea, E. C., Knöchel, S., & Hansen, T. (2013). Role of initial contamination levels, biofilm maturity and presence of salt and fat on desiccation survival of *Listeria monocytogenes* on stainless steel surfaces. *Food Microbiology*, *36*(1), 46–56. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2013.04.011>
96. Hiramatsu, R., Matsumoto, M., Sakae, K., & Miyazaki, Y. (2005). Ability of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* and *Salmonella* spp. to survive in a desiccation model system and in dry foods. *Applied and Environmental Microbiology*, *71*(11), 6657–6663. <https://doi.org/10.1128/AEM.71.11.6657>
97. Hoekstra, F. A., Golovina, E. A., & Buitink, J. (2001). Mechanism of plant desiccation tolerance. *Trends in Plant Science*, *6*(9), 431–438. [https://doi.org/10.1016/S1360-1385\(01\)02052-0](https://doi.org/10.1016/S1360-1385(01)02052-0)
98. Huang, S., Vignolles, M. L., Chen, X. D., Le Loir, Y., Jan, G., Schuck, P., & Jeantet, R. (2017). Spray drying of probiotics and other food-grade bacteria: A review. *Trends in Food Science and Technology*, *63*, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.02.007>
99. Huber, R., Wilharm, T., Huber, D., Trincone, A., Burggraf, S., König, H., Reinhard, R., Rockinger, I., Fricke, H., & Stetter, K. O. (1992). *Aquifex pyrophilus* gen. nov. sp. nov., Represents a Novel Group of Marine Hyperthermophilic Hydrogen-Oxidizing Bacteria. *Systematic and Applied Microbiology*, *15*(3), 340–351. [https://doi.org/10.1016/S0723-2020\(11\)80206-7](https://doi.org/10.1016/S0723-2020(11)80206-7)
100. Humann, J. L., Ziemkiewicz, H. T., Yurgel, S. N., & Kahn, M. L. (2009). Regulatory and DNA repair genes contribute to the desiccation resistance of *Sinorhizobium meliloti* Rm1021. *Applied and Environmental Microbiology*, *75*(2), 446–453. <https://doi.org/10.1128/AEM.02207-08>
101. Hunault, G., & Jaspard, E. (2010). LEAPdb: a database for the late embryogenesis abundant proteins. *BMC Genomics*, *11*(1), 221. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-11-221>
102. Jain, N. K., & Roy, I. (2009). Effect of trehalose on protein structure. *Protein Science*, *18*(1), 24–36. <https://doi.org/10.1002/pro.3>
103. Jain, N. K., & Roy, I. (2010). Trehalose and Protein Stability. *Current Protocols in Protein Science*, *59*(1), 1–12. <https://doi.org/10.1002/0471140864.ps0409s59>

104. John, R. P., Tyagi, R. D., Brar, S. K., Surampalli, R. Y., & Prévost, D. (2011). Bio-encapsulation of microbial cells for targeted agricultural delivery. *Critical Reviews in Biotechnology*, 31(3), 211–226. <https://doi.org/10.3109/07388551.2010.513327>
105. Jouhet, J. (2013). Importance of the hexagonal lipid phase in biological membrane organization. *Frontiers in Plant Science*, 4(DEC), 1–5. <https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00494>
106. Katoh, H., Asthana, R. K., & Ohmori, M. (2004). Gene expression in the cyanobacterium *Anabaena* sp. PCC7120 under desiccation. *Microbial Ecology*, 47(2), 164–174. <https://doi.org/10.1007/s00248-003-1043-6>
107. Keilin, D. (1959). The Leeuwenhoek Lecture - The problem of anabiosis or latent life: history and current concept. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 150(939), 149–191. <https://doi.org/10.1098/rspb.1959.0013>
108. Kim, S., Chen, J., Cheng, T., Gindulyte, A., He, J., He, S., Li, Q., Shoemaker, B. A., Thiessen, P. A., Yu, B., Zaslavsky, L., Zhang, J., & Bolton, E. E. (2021). PubChem in 2021: new data content and improved web interfaces. *Nucleic Acids Research*, 49(D1), D1388–D1395. <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa971>
109. Kim, S. K., Ha, T., & Schermann, J.-P. (2010). Water in biological systems. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 12(35), 10145–10146. <https://doi.org/10.1039/c0cp90061c>
110. Kim, Y. E., Hipp, M. S., Bracher, A., Hayer-Hartl, M., & Ulrich Hartl, F. (2013). Molecular chaperone functions in protein folding and proteostasis. In *Annual Review of Biochemistry* (Vol. 82). <https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-060208-092442>
111. Knowles, E. J., & Castenholz, R. W. (2008). Effect of exogenous extracellular polysaccharides on the desiccation and freezing tolerance of rock-inhabiting phototrophic microorganisms. *FEMS Microbiology Ecology*, 66(2), 261–270. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2008.00568.x>
112. Koseki, S., Nakamura, N., & Shiina, T. (2015). Comparison of desiccation tolerance among *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* O157:H7, *Salmonella enterica*, and *Cronobacter sakazakii* in powdered infant formula. *Journal of Food Protection*, 78(1), 104–110. <https://doi.org/10.4315/0362-028X.JFP-14-249>
113. Koshland, D., & Tapia, H. (2019). Desiccation tolerance: an unusual window into stress biology. *Molecular Biology of the Cell*, 30(6), 737–741. <https://doi.org/10.1091/mbc.E17-04-0257>
114. Koynova, R., & Tenchov, B. (2008). Lipids: Phase Transitions. In *Wiley Encyclopedia of Chemical Biology*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9780470048672.webc287>
115. Koynova, R., & Tenchov, B. (2013). Phase Transitions and Phase Behavior of Lipids. In *Encyclopedia of Biophysics* (Issue Burnstock 2006, pp. 1841–1854). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16712-6_542
116. Kriško, A., Smole, Z., Debret, G., Nikolić, N., & Radman, M. (2010). Unstructured Hydrophilic Sequences in Prokaryotic Proteomes Correlate with Dehydration Tolerance and Host Association. *Journal of Molecular Biology*, 402(5), 775–782. <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2010.08.012>
117. Lan, S., Wu, L., Zhang, D., & Hu, C. (2014). Desiccation provides photosynthetic protection for crust cyanobacteria *Microcoleus vaginatus* from high temperature. *Physiologia Plantarum*, 152(2), 345–354. <https://doi.org/10.1111/ppl.12176>
118. Lan, S., Zhang, Q., Wu, L., Liu, Y., Zhang, D., & Hu, C. (2014). Artificially accelerating the reversal of desertification: Cyanobacterial inoculation facilitates the succession of vegetation communities. *Environmental Science and Technology*, 48(1), 307–315. <https://doi.org/10.1021/es403785j>
119. Laskowska, E., & Kuczyńska-Wiśnik, D. (2020). New insight into the mechanisms protecting bacteria during desiccation. *Current Genetics*, 66(2), 313–318. <https://doi.org/10.1007/s00294-019-01036-z>
120. LeBlanc, J. C., Gonçalves, E. R., & Mohn, W. W. (2008). Global response to desiccation stress in the soil actinomycete *Rhodococcus jostii* RHA1. *Applied and Environmental Microbiology*, 74(9), 2627–2636. <https://doi.org/10.1128/AEM.02711-07>
121. Lebre, P. H., De Maayer, P., & Cowan, D. A. (2017). Xerotolerant bacteria: surviving through a dry spell. *Nature Reviews Microbiology*, 15(5), 285–296. <https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.16>
122. Lee, K., Shoda, M., Kawai, K., & Koseki, S. (2020). Relationship between glass transition temperature, and desiccation and heat tolerance in *Salmonella enterica*. *PLoS ONE*, 15(5), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233638>
123. Leprince, O., & Buitink, J. (2010). Desiccation tolerance: From genomics to the field. *Plant Science*, 179(6), 554–564. <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2010.02.011>
124. Leprince, O., & Buitink, J. (2015). Introduction to desiccation biology: from old borders to new frontiers. *Planta*, 242(2), 369–378. <https://doi.org/10.1007/s00425-015-2357-6>
125. Leslie, S. B., Israeli, E., Lighthart, B., Crowe, J. H., & Crowe, L. M. (1995). Trehalose and sucrose protect both membranes and proteins in intact bacteria during drying. *Applied and Environmental Microbiology*, 61(10), 3592–3597. <https://doi.org/10.1128/aem.61.10.3592-3597.1995>
126. Li, H., Bhaskara, A., Megalis, C., & Tortorello, M. Lou. (2012). Transcriptomic analysis of salmonella

Bibliografia

- desiccation resistance. *Foodborne Pathogens and Disease*, 9(12), 1143–1151. <https://doi.org/10.1089/fpd.2012.1254>
127. Litwińczuk-Mammadova, A., Cieślak-Boczula, K., & Rospenk, M. (2016). Budowa i funkcje układów białkowo-lipidowych. *Wiadomości Chemiczne, [Z] 70, 11*, 11–12.
128. Lower, S. (2017). *Water-related pseudoscience, fantasy and quackery*. <https://www.chem1.com/CQ/>
129. Lund, P. A. (2001). Microbial molecular chaperones. *Advances in Microbial Physiology*, 44, 93–140. [https://doi.org/10.1016/S0065-2911\(01\)44012-4](https://doi.org/10.1016/S0065-2911(01)44012-4)
130. Lüttge, U., Beck, E., & Bartels, D. (Eds.). (2011). *Plant Desiccation Tolerance* (Vol. 215). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-19106-0>
131. Magazù, S., Migliardo, F., & Telling, M. T. F. (2006). α, α -Trehalose-water solutions. VIII. Study of the diffusive dynamics of water by high-resolution quasi elastic neutron scattering. *Journal of Physical Chemistry B*, 110(2), 1020–1025. <https://doi.org/10.1021/jp0536450>
132. Magwanga, R. O., Lu, P., Kirungu, J. N., Lu, H., Wang, X., Cai, X., Zhou, Z., Zhang, Z., Salih, H., Wang, K., & Liu, F. (2018). Characterization of the late embryogenesis abundant (LEA) proteins family and their role in drought stress tolerance in upland cotton. *BMC Genetics*, 19(1), 1–31. <https://doi.org/10.1186/s12863-017-0596-1>
133. Makhalanyane, T. P., Valverde, A., Gunnigle, E., Frossard, A., Ramond, J. B., & Cowan, D. A. (2015). Microbial ecology of hot desert edaphic systems. *FEMS Microbiology Reviews*, 39(2), 203–221. <https://doi.org/10.1093/femsre/fuu011>
134. Manzanera, M., García de Castro, A., Tøndervik, A., Rayner-Brandes, M., Strøm, A. R., & Tunnacliffe, A. (2002). Hydroxyectoine is superior to trehalose for anhydrobiotic engineering of *Pseudomonas putida* KT2440. *Applied and Environmental Microbiology*, 68(9), 4328–4333. <https://doi.org/10.1128/AEM.68.9.4328-4333.2002>
135. Manzanera, M., Vilchez, S., & Tunnacliffe, A. (2004). High survival and stability rates of *Escherichia coli* dried in hydroxyectoine. *FEMS Microbiology Letters*, 233(2), 347–352. <https://doi.org/10.1016/j.femsle.2004.03.005>
136. Marakushev, S. A., & Belonogova, O. V. (2013). The origin of ancestral bacterial metabolism. *Paleontological Journal*, 47(9), 1001–1010. <https://doi.org/10.1134/S003103011309013X>
137. Martins, Z., Cottin, H., Kotler, J. M., Carrasco, N., Cockell, C. S., DelaTorreNoetzel, R., Demets, R., de Vera, J. P., D’Hendecourt, L., Ehrenfreund, P., Elsaesser, A., Foing, B., Onofri, S., Quinn, R., Rabbow, E., Rettberg, P., Ricco, A. J., Slenzka, K., Stalport, F., ... Westall, F. (2017). Earth as a Tool for Astrobiology—A European Perspective. In *Space Science Reviews* (Vol. 209, Issues 1–4). The Author(s). <https://doi.org/10.1007/s11214-017-0369-1>
138. Matsumoto, K., Kusaka, J., Nishibori, A., & Hara, H. (2006). Lipid domains in bacterial membranes. *Molecular Microbiology*, 61(5), 1110–1117. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2006.05317.x>
139. Mertens, J., Aliyu, H., & Cowan, D. A. (2018). LEA proteins and the evolution of the WHY domain. *Applied and Environmental Microbiology*, 84(15), 1–8. <https://doi.org/10.1128/AEM.00539-18>
140. Mistry, J., Chuguransky, S., Williams, L., Qureshi, M., Salazar, G. A., Sonnhammer, E. L. L., Tosatto, S. C. E., Paladin, L., Raj, S., Richardson, L. J., Finn, R. D., & Bateman, A. (2021). Pfam: The protein families database in 2021. *Nucleic Acids Research*, 49(D1), D412–D419. <https://doi.org/10.1093/nar/gkaa913>
141. Mohammadipanah, F., & Wink, J. (2016). Actinobacteria from arid and desert habitats: Diversity and biological activity. *Frontiers in Microbiology*, 6(JAN), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01541>
142. Moissl-Eichinger, C., Cockell, C., & Rettberg, P. (2016). Venturing into new realms? Microorganisms in space. *FEMS Microbiology Reviews*, 40(5), 722–737. <https://doi.org/10.1093/femsre/fuw015>
143. Molina-Romero, D., Baez, A., Quintero-Hernández, V., Castañeda-Lucio, M., Fuentes-Ramírez, L. E., Bustillos-Cristales, M. del R., Rodríguez-Andrade, O., Morales-García, Y. E., Munive, A., & Muñoz-Rojas, J. (2017). Compatible bacterial mixture, tolerant to desiccation, improves maize plant growth. *PLOS ONE*, 12(11), e0187913. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187913>
144. Morgan, C. A., Herman, N., White, P. A., & Vesey, G. (2006). Preservation of micro-organisms by drying; A review. *Journal of Microbiological Methods*, 66(2), 183–193. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2006.02.017>
145. Müller, B., & Défago, G. (2006). Interaction between the bacterium *Pseudomonas fluorescens* and vermiculite: Effects on chemical, mineralogical, and mechanical properties of vermiculite. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 111(2), 1–8. <https://doi.org/10.1029/2005JG000054>
146. Musilova, M., Wright, G., Ward, J. M., & Dartnell, L. R. (2015). Isolation of Radiation-Resistant Bacteria from Mars Analog Antarctic Dry Valleys by Preselection, and the Correlation between Radiation and Desiccation Resistance. *Astrobiology*, 15(12), 1076–1090. <https://doi.org/10.1089/ast.2014.1278>
147. Nagaraju, M., Anil Kumar, S., Reddy, P. S., Kumar, A., Manohar Rao, D., & Kavi Kishor, P. B. (2019). Genome-scale identification, classification, and tissue specific expression analysis of late embryogenesis

- abundant (LEA) genes under abiotic stress conditions in *Sorghum bicolor* L. *PLoS ONE*, 14(1), 1–27. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0209980>
148. Narváez-Reinaldo, J. J., Barba, I., González-López, J., Tunnacliffe, A., & Manzanera, M. (2010). Rapid method for isolation of desiccation-tolerant strains and xeroprotectants. *Applied and Environmental Microbiology*, 76(15), 5254–5262. <https://doi.org/10.1128/AEM.00855-10>
149. Ogilby, P. R. (2010). Singlet oxygen: There is indeed something new under the sun. *Chemical Society Reviews*, 39(8), 3181–3209. <https://doi.org/10.1039/b926014p>
150. Ohad, I., Berg, A., Berkowicz, S. M., Kaplan, A., & Keren, N. (2011). Photoinactivation of photosystem II: Is there more than one way to skin a cat? *Physiologia Plantarum*, 142(1), 79–86. <https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2011.01466.x>
151. Ohad, I., Raanan, H., Keren, N., Tchernov, D., & Kaplan, A. (2010). Light-induced changes within photosystem II protects *Microcoleus* sp. in biological desert sand crusts against excess Light. *PLoS ONE*, 5(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011000>
152. Olgenblum, G. I., Sapir, L., & Harries, D. (2020). Properties of Aqueous Trehalose Mixtures: Glass Transition and Hydrogen Bonding. *Journal of Chemical Theory and Computation*, 16(2), 1249–1262. <https://doi.org/10.1021/acs.jctc.9b01071>
153. ONZ. (1994). *Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce*. Dziennik Ustaw 2002 Nr 185 Poz. 1538. <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021851538>
154. Parry, B. R., Surovtsev, I. V., Cabeen, M. T., O’Hern, C. S., Dufresne, E. R., & Jacobs-Wagner, C. (2014). The bacterial cytoplasm has glass-like properties and is fluidized by metabolic activity. *Cell*, 156(1–2), 183–194. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.11.028>
155. Patist, A., & Zoerb, H. (2005). Preservation mechanisms of trehalose in food and biosystems. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 40(2), 107–113. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2004.05.003>
156. Phillips, R. W., Wiegel, J., Berry, C. J., Fliermans, C., Peacock, A. D., White, D. C., & Shimkets, L. J. (2002). *Kineococcus radiotolerans* sp. nov., a radiation-resistant, Gram-positive bacterium. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 52(3), 933–938. <https://doi.org/10.1099/ijs.0.02029-0>
157. Pointing, S. B., Chan, Y., Lacap, D. C., Lau, M. C. Y., Jurgens, J. A., & Farrell, R. L. (2009). Highly specialized microbial diversity in hyper-arid polar desert. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(47), 19964–19969. <https://doi.org/10.1073/pnas.0908274106>
158. Potts, M. (1994). Desiccation tolerance of prokaryotes. *Microbiological Reviews*, 58(4), 755–805. <https://doi.org/10.1128/mmr.58.4.755-805.1994>
159. Potts, M. (1999). Mechanisms of desiccation tolerance in cyanobacteria. *European Journal of Phycology*, 34(4), 319–328. <https://doi.org/10.1080/09670269910001736382>
160. Potts, M. (2001). Desiccation tolerance: A simple process? *Trends in Microbiology*, 9(11), 553–559. [https://doi.org/10.1016/S0966-842X\(01\)02231-4](https://doi.org/10.1016/S0966-842X(01)02231-4)
161. Potts, M., Slaughter, S. M., Hunneke, F. U., Garst, J. F., & Helm, R. F. (2005). Desiccation tolerance of prokaryotes: Application of principles to human cells. *Integrative and Comparative Biology*, 45(5), 800–809. <https://doi.org/10.1093/icb/45.5.800>
162. Raanan, H., Oren, N., Treves, H., Keren, N., Ohad, I., Berkowicz, S. M., Hagemann, M., Koch, M., Shotland, Y., & Kaplan, A. (2016). Towards clarifying what distinguishes cyanobacteria able to resurrect after desiccation from those that cannot: The photosynthetic aspect. *Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics*, 1857(6), 715–722. <https://doi.org/10.1016/j.bbabi.2016.02.007>
163. Rebecchi, L., Altiero, T., & Guidetti, R. (2007). Anhydrobiosis: The extreme limit of desiccation tolerance. *Invertebrate Survival Journal*, 4(2), 65–81.
164. Reyes, J. L., Rodrigo, M. J., Colmenero-Flores, J. M., Gil, J. V., Garay-Arroyo, A., Campos, F., Salamini, F., Bartels, D., & Covarrubias, A. A. (2005). Hydrophilins from distant organisms can protect enzymatic activities from water limitation effects in vitro. *Plant, Cell and Environment*, 28(6), 709–718. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2005.01317.x>
165. Ricker, J. V., Tsvetkova, N. M., Wolkers, W. F., Leidy, C., Tablin, F., Longo, M., & Crowe, J. H. (2003). Trehalose maintains phase separation in an air-dried binary lipid mixture. *Biophysical Journal*, 84(5), 3045–3051. [https://doi.org/10.1016/S0006-3495\(03\)70030-7](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(03)70030-7)
166. Rilfors, L., & Lindblom, G. (2002). Regulation of lipid composition in biological membranes - Biophysical studies of lipids and lipid synthesizing enzymes. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 26(1–2), 112–124. [https://doi.org/10.1016/S0927-7765\(01\)00310-1](https://doi.org/10.1016/S0927-7765(01)00310-1)
167. Rodríguez-Salazar, J., Moreno, S., & Espín, G. (2017). LEA proteins are involved in cyst desiccation resistance and other abiotic stresses in *Azotobacter vinelandii*. *Cell Stress and Chaperones*, 22(3), 397–408. <https://doi.org/10.1007/s12192-017-0781-1>
168. Rossi, F., Li, H., Liu, Y., & De Philippis, R. (2017). Cyanobacterial inoculation (cyanobacterisation):

Bibliografia

- Perspectives for the development of a standardized multifunctional technology for soil fertilization and desertification reversal. *Earth-Science Reviews*, 171(December 2016), 28–43. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.05.006>
169. Rothfuss, H., Lara, J. C., Schmid, A. K., & Lidstrom, M. E. (2006). Involvement of the S-layer proteins Hpi and SlpA in the maintenance of cell envelope integrity in *Deinococcus radiodurans* R1. *Microbiology*, 152(9), 2779–2787. <https://doi.org/10.1099/mic.0.28971-0>
170. Ruhál, R., Kataria, R., & Choudhury, B. (2013). Trends in bacterial trehalose metabolism and significant nodes of metabolic pathway in the direction of trehalose accumulation. *Microbial Biotechnology*, 6(5), 493–502. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.12029>
171. Sadowska-Bartosz, I., Galiniak, S., & Bartosz, G. (2014). Reakcja fentona. *Kosmos*, 63(3), 309–314.
172. Sáenz, J. P., Grosser, D., Bradley, A. S., Lagny, T. J., Lavrynenko, O., Broda, M., & Simons, K. (2015). Hopanoids as functional analogues of cholesterol in bacterial membranes. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 112(38), 11971–11976. <https://doi.org/10.1073/pnas.1515607112>
173. Sáenz, J. P., Sezgin, E., Schwille, P., & Simons, K. (2012). Functional convergence of hopanoids and sterols in membrane ordering. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 109(35), 14236–14240. <https://doi.org/10.1073/pnas.1212141109>
174. Sandoval-Calderón, M., Nguyen, D. D., Kapono, C. A., Herron, P., Dorrestein, P. C., & Sohlenkamp, C. (2015). Plasticity of *Streptomyces coelicolor* Membrane Composition Under Different Growth Conditions and During Development. *Frontiers in Microbiology*, 6(December), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01465>
175. Santivarangkna, C., Kulozik, U., & Foerst, P. (2007). Alternative drying processes for the industrial preservation of lactic acid starter cultures. *Biotechnology Progress*, 23(2), 302–315. <https://doi.org/10.1021/bp060268f>
176. Schoch, C. L., Ciufo, S., Domrachev, M., Hotton, C. L., Kannan, S., Khovanskaya, R., Leipe, D., Mcveigh, R., O'Neill, K., Robbertse, B., Sharma, S., Soussov, V., Sullivan, J. P., Sun, L., Turner, S., & Karsch-Mizrachi, I. (2020). NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. *Database*, 2020. <https://doi.org/10.1093/database/baaa062>
177. Schoebitz, M., López, M. D., & Roldán, A. (2013). Bioencapsulation of microbial inoculants for better soil-plant fertilization. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 33(4), 751–765. <https://doi.org/10.1007/s13593-013-0142-0>
178. Shirkey, B., Kovarcik, D. P., Wright, D. J., Wilmoth, G., Prickett, T. F., Helm, R. F., Gregory, E. M., & Potts, M. (2000). Active Fe-containing superoxide dismutase and abundant sodF mRNA in *Nostoc commune* (cyanobacteria) after years of desiccation. *Journal of Bacteriology*, 182(1), 189–197. <https://doi.org/10.1128/JB.182.1.189-197.2000>
179. Shirkey, B., McMaster, N. J., Smith, S. C., Wright, D. J., Rodriguez, H., Jaruga, P., Birincioglu, M., Helm, R. F., & Potts, M. (2003). Genomic DNA of *Nostoc commune* (Cyanobacteria) becomes covalently modified during long-term (decades) desiccation but is protected from oxidative damage and degradation. *Nucleic Acids Research*, 31(12), 2995–3005. <https://doi.org/10.1093/nar/gkg404>
180. Simperler, A., Kornherr, A., Chopra, R., Bonnet, P. A., Jones, W., Motherwell, W. D. S., & Zifferer, G. (2006). Glass transition temperature of glucose, sucrose, and trehalose: An experimental and in silico study. *Journal of Physical Chemistry B*, 110(39), 19678–19684. <https://doi.org/10.1021/jp063134t>
181. Singh, H. (2018). Desiccation and radiation stress tolerance in cyanobacteria. *Journal of Basic Microbiology*, 58(10), 813–826. <https://doi.org/10.1002/jobm.201800216>
182. Singh, H., Anurag, K., & Apte, S. K. (2013). High radiation and desiccation tolerance of nitrogen-fixing cultures of the cyanobacterium *Anabaena* sp. Strain PCC 7120 emanates from genome/proteome repair capabilities. *Photosynthesis Research*, 118(1–2), 71–81. <https://doi.org/10.1007/s11120-013-9936-9>
183. Slade, D., & Radman, M. (2011). Oxidative Stress Resistance in *Deinococcus radiodurans*. In *Microbiology and Molecular Biology Reviews* (Vol. 75, Issue 1). <https://doi.org/10.1128/mmbr.00015-10>
184. Snyder, L., Henkin, T. M., Peters, J. E., & Champness, W. (2013). *Molecular Genetics of Bacteria*, 4th Edition. American Society of Microbiology. <https://doi.org/10.1128/9781555817169>
185. Soppa, J. (2014). Polyploidy in archaea and bacteria: About desiccation resistance, giant cell size, long-term survival, enforcement by a eukaryotic host and additional aspects. *Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology*, 24(5–6), 409–419. <https://doi.org/10.1159/000368855>
186. Srikumar, S., Cao, Y., Yan, Q., Van Hoorde, K., Nguyen, S., Cooney, S., Gopinath, G. R., Tall, B. D., Sivasankaran, S. K., Lehner, A., Stephan, R., & Fanning, S. (2019). RNA sequencing-based transcriptional overview of xerotolerance in *Cronobacter sakazakii* SP291. *Applied and Environmental Microbiology*, 85(3). <https://doi.org/10.1128/AEM.01993-18>
187. Srivastava, A. K., Rai, A. N., & Neilan, B. A. (Eds.). (2013). *Stress Biology of Cyanobacteria*. CRC

- Press. <https://doi.org/10.1201/b13853>
188. Staerck, C., Gastebois, A., Vandeputte, P., Calenda, A., Larcher, G., Gillmann, L., Papon, N., Bouchara, J. P., & Fleury, M. J. J. (2017). Microbial antioxidant defense enzymes. *Microbial Pathogenesis*, *110*, 56–65. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.06.015>
 189. Strahl, H., & Errington, J. (2017). Bacterial Membranes: Structure, Domains, and Function. *Annual Review of Microbiology*, *71*(June), 519–538. <https://doi.org/10.1146/annurev-micro-102215-095630>
 190. Sussich, F., Skopec, C., Brady, J., & Cesàro, A. (2001). Reversible dehydration of trehalose and anhydrobiosis: From solution state to an exotic crystal? *Carbohydrate Research*, *334*(3), 165–176. [https://doi.org/10.1016/S0008-6215\(01\)00189-6](https://doi.org/10.1016/S0008-6215(01)00189-6)
 191. Tamaru, Y., Takani, Y., Yoshida, T., & Sakamoto, T. (2005). Crucial role of extracellular polysaccharides in desiccation and freezing tolerance in the terrestrial cyanobacterium *Nostoc commune*. *Applied and Environmental Microbiology*, *71*(11), 7327–7333. <https://doi.org/10.1128/AEM.71.11.7327-7333.2005>
 192. Tanaka, M., Earl, A. M., Howell, H. A., Park, M. J., Eisen, J. A., Peterson, S. N., & Battista, J. R. (2004). Analysis of *Deinococcus radiodurans*'s transcriptional response to ionizing radiation and desiccation reveals novel proteins that contribute to extreme radioresistance. *Genetics*, *168*(1), 21–33. <https://doi.org/10.1534/genetics.104.029249>
 193. Tanne, C., Golovina, E. A., Hoekstra, F. A., Meffert, A., & Galinski, E. A. (2014). Glass-forming property of hydroxyectoine is the cause of its superior function as a desiccation protectant. *Frontiers in Microbiology*, *5*(APR), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2014.00150>
 194. Tapia, H., & Koshland, D. E. (2014). Trehalose is a versatile and long-lived chaperone for desiccation tolerance. *Current Biology*, *24*(23), 2758–2766. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2014.10.005>
 195. Terrasson, E., Buitink, J., Righetti, K., Ly Vu, B., Pelletier, S., Zinsmeister, J., Lalanne, D., & Leprince, O. (2013). An emerging picture of the seed desiccome: confirmed regulators and newcomers identified using transcriptome comparison. *Frontiers in Plant Science*, *4*(December), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00497>
 196. Tompa, P., & Csermely, P. (2004). The role of structural disorder in the function of RNA and protein chaperones. *The FASEB Journal*, *18*(11), 1169–1175. <https://doi.org/10.1096/fj.04-1584rev>
 197. Tunnacliffe, A., Hinch, D. K., Leprince, O., & Macherel, D. (2010). LEA Proteins: Versatility of Form and Function. In E. Lubzens, J. Cerda, & M. Clark (Eds.), *Dormancy and Resistance in Harsh Environments* (Vol. 21, pp. 91–108). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12422-8_6
 198. Tunnacliffe, A., & Lapinski, J. (2003). Resurrecting Van Leeuwenhoek's rotifers: A reappraisal of the role of disaccharides in anhydrobiosis. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *358*(1438), 1755–1771. <https://doi.org/10.1098/rstb.2002.1214>
 199. Tweddle, J. C., Dickie, J. B., Baskin, C. C., & Baskin, J. M. (2003). Ecological aspects of seed desiccation sensitivity. *Journal of Ecology*, *91*(2), 294–304. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2745.2003.00760.x>
 200. Urbanowicz, J. (2011). Desykacja naci i... chwastów. *Nowoczesna Uprawa*, *07*, 58–60.
 201. Vanderlinde, E. M., Harrison, J. J., Muszyński, A., Carlson, R. W., Turner, R. J., & Yost, C. K. (2010). Identification of a novel ABC transporter required for desiccation tolerance, and biofilm formation in *Rhizobium leguminosarum* bv. *viciae* 3841. *FEMS Microbiology Ecology*, *71*(3), 327–340. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2009.00824.x>
 202. Vilchez, S., & Manzanera, M. (2011). Biotechnological uses of desiccation-tolerant microorganisms for the rhizoremediation of soils subjected to seasonal drought. *Applied Microbiology and Biotechnology*, *91*(5), 1297–1304. <https://doi.org/10.1007/s00253-011-3461-6>
 203. Vriezen, J. A. C., De Bruijn, F. J., & Nüsslein, K. (2007). Responses of rhizobia to desiccation in relation to osmotic stress, oxygen, and temperature. *Applied and Environmental Microbiology*, *73*(11), 3451–3459. <https://doi.org/10.1128/AEM.02991-06>
 204. Wharton, D. A. (2015). Anhydrobiosis. *Current Biology*, *25*(23), R1114–R1116. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.09.047>
 205. Wright, D. J., Smith, S. C., Joardar, V., Scherer, S., Jarvis, J., Warren, A., Helm, R. F., & Potts, M. (2005). UV irradiation and desiccation modulate the three-dimensional extracellular matrix of *Nostoc commune* (Cyanobacteria). *Journal of Biological Chemistry*, *280*(48), 40271–40281. <https://doi.org/10.1074/jbc.M505961200>
 206. Yoshimura, H., Okamoto, S., Tsumuraya, Y., & Ohmori, M. (2007). Group 3 sigma factor gene, sigJ, a key regulator of desiccation tolerance, regulates the synthesis of extracellular polysaccharide in cyanobacterium *Anabaena* sp. strain PCC 7120. *DNA Research*, *14*(1), 13–24. <https://doi.org/10.1093/dnares/dsm003>
 207. Zahradka, K., Slade, D., Bailone, A., Sommer, S., Averbek, D., Petranovic, M., Lindner, A. B., & Radman, M. (2006). Reassembly of shattered chromosomes in *Deinococcus radiodurans*. *Nature*, *443*(7111), 569–573. <https://doi.org/10.1038/nature05160>

208.Zanotto, E. D., & Mauro, J. C. (2017). The glassy state of matter: Its definition and ultimate fate. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 471(April), 490–495. <https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2017.05.019>

Spis rysunków

- Rys. 1. Względne przeobrażenia przedmiotów badań dotyczących anhydrobiozy. a) Różne aspekty tolerancji na desykcję. b) Molekularny obiekt badań (wg Leprince & Buitink, 2015; zmodyfikowane). 9
- Rys. 2. Główne mechanizmy uszkodzeń związanych z desykcją (za Greffe & Michiels, 2020). 17
- Rys. 3. Struktura trzech głównych fosfolipidów bakteryjnych. CL - kardiolipina, PG - fosfatydyloglicerol, PE – fosfatydyloetanoloamina.. Tło niebieskie oznacza lipidy anionowe, tło fioletowe - jonowo obojętne (wg Sandoval-Calderón et al., 2015; zmodyfikowane). 19
- Rys. 4. Wybrane fazy lipidów. 1) lamelarne: a. krystaliczna, L_c ; b-c. żelowe L_β różniące się pochyleniem łańcucha typów; c. połałdowana żelowa P_β ; e-g. żelowe L_β różniące się stopniem zachodzenia; h. ciekłokrystaliczna, L_α . 2) heksagonalne: i – zwykła, H_I ; j – odwrócona, H_{II} . (wg Koynova & Tenchov, 2013; zmodyfikowane). 21
- Rys. 5. Diagram wodno-fazowy fosfolipidów (za Koynova & Tenchov, 2008). 22
- Rys. 6. Struktura i różnice pomiędzy fazami L_α (ciekłokrystaliczną nieuporządkowaną), formą pośrednią L_o (ciekłą uporządkowaną) oraz L_β (żelową) (wg Sáenz et al., 2012; zmodyfikowane). 22
- Rys. 7. Schemat przykładowego ułożenia lipidów w odwróconej fazie heksagonalnej H_{II} wewnątrz dwuwarstwy lipidowej (za Jouhet, 2013). 23
- Rys. 8. α,α -trehaloza: wzór 2D (za Caspi et al., 2020) i wzór 3D typu ball and stick (za Kim et al., 2021). 25
- Rys. 9. Trzy główne szlaki biosyntezy u bakterii szeroko rozpowszechnione u bakterii (za Ruhel et al., 2013). 26
- Rys. 10. Stabilizacja dwuwarstwy lipidowej podczas dehydratacji. a. lipidy o niskiej T_m , na przykładzie POPC; b. lipidy o wysokiej T_m , na przykładzie DPPC. Kolor żółty – faza ciekłokrystaliczna; kolor pomarańczowy – faza żelowa (wg Crowe, 2007; zmodyfikowane). 27
- Rys. 11. Schematyczny wykres zależności temperatura-entalpia ukazujący cztery różne stany: ciecz, ciecz przechłodzoną, szkło oraz stan krystaliczny. T_m - temperatura krzepnięcia, T_g - temperatura przejścia szklistego (za Zanotto & Mauro, 2017). 31
- Rys. 12. Kreskówkowe przedstawienie różnicy pomiędzy stanem krystalicznym, amorficznym ciałem stałym a szkłem w perspektywie obserwacji ludzkiej i czasu geologicznego (za Zanotto & Mauro, 2017). 31
- Rys. 13. Stabilizacja białek według trzech różnych mechanizmów. a. hipoteza stanu szklistego. b. hipoteza preferencyjnego wykluczenia. c. hipoteza zastąpienia wody (za Jain & Roy, 2009). 33
- Rys. 14. Wykres zależności T_g trehalozy od stężenia wagowego wody. Kwadratowe punkty to wybrane wartości z krzywej wyznaczonej przez Chen et al. w przeglądzie literaturowym (2000). Linia przerywana to funkcja wyznaczona przez Crowe et al. (1996) na podstawie ich danych doświadczalnych. Linia ciągła - funkcja wyznaczona przez Cummins et al. (2006) na podstawie wcześniejszych (za Cummins et al., 2006). 33
- Rys. 15. Przykładowy schemat przejść pomiędzy formami polimorficznymi trehalozy (za Cesàro, 2006). 34
- Rys. 16. Hipotetyczne oddziaływania trehalozy. 1. Hipoteza wityfikacji współpowodowanej przez trehalozę oraz białka inherentnie nieuporządkowane (IDPs). 2 i 3 – pośrednie oddziaływania metaboliczne trehalozy mające wpływ na procesy glikacji i acetylacji. AGEs – advanced glycation end products, zaawansowane produkty końcowe glikacji, AcP acetylofosforan, MGO metylogliksal (za Laskowska & Kuczyńska-Wiśnik, 2020). 36
- Rys. 17. Konserwowany 20-merowy motyw aminokwasy w białkach z rodziny LEA_5 (za Campos et al., 2013). 41
- Rys. 18. Modele tarczy molekularnej. a) Pod nieobecność tarczy molekularnej częściowo zdenaturowane białka (szare koła) wejdą w interakcję i dojdzie do agregacji. b) Podstawowy model tarczy molekularnej, białka tarczy molekularnej (czarne krzywe) otaczają białka chronione, bez oddziaływań powierzchniowych, jedynie przez efekt objętości wykluczonej. c) Zmodyfikowany model tarczy molekularnej: IDPs luźno oddziałują z powierzchnią białek „pacjentów”, powstaje dynamiczna trójwymiarowa struktura ochronna; model można rozszerzyć o założenie częściowej strukturyzacji IDPs na powierzchni białek pacjentów. (za Chakrabortee et al., 2012). 44

Rys. 19. Struktura pierwszorzędowa typowego białka bakteryjnego zawierającego domenę WHY (za Mertens et al., 2018).	45
Rys. 20. Przykładowy schemat ogólnych bakteryjnych mechanizmów enzymatycznych inaktywujących ROS (nie tylko tych o wykazanym związku z desykcją). Cat – katalaza, GPx – peroksydaza glutationowa, GR – reduktaza glutationowa, Grx – glutaredoksyna, GSH ^{red} – zredukowany glutation, GSSG ^{ox} – utleniony glutation, Prx – peroksydaza tioredoksynowa, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, TrxR – reduktaza tioredoksynowa, Trx ^{ox} – utleniona tioredoksyna, Trx ^{red} – zredukowana tioredoksyna. (za Staerck et al., 2017).	46
Rys. 21. Mechanizmy naprawy DNA. a. Schemat naprawy przez wycięcie nukleotydu. b. Schemat naprawy typu HR (rekombinacja homologiczna). c. Schemat naprawy typu NHEJ (scalanie niehomologicznych końców DNA). d. Schemat naprawy typu SSA (single-strand annealing) (a za Brown, 2018; b, c, d za Snyder et al., 2013).....	48
Rys. 22. Mechanizmy naprawy opisane u <i>Deinococcus radiodurans</i> . a. Schemat mechanizmu ESDSA (extended synthesis-dependent strand annealing). b. Schemat porównujący przebieg SSA i ESDSA u <i>Deinococcus radiodurans</i> . c. Schemat rekombinacji homologicznej (RecA zależnej) u <i>Deinococcus radiodurans</i> . (a za Soppa, 2014; b, c za Zahradka et al., 2006).	48
Rys. 23. <i>Nostoc commune</i> . a. mokra kolonia <i>N. commune</i> na brzegu jeziora roztopowego, wyspa Rossa, Antarktyka. b. wyschnięte (wpływ naturalnego procesu analogicznego do liofilizacji) <i>N. commune</i> , dependencja Rossa, Antarktyka. c. mikrografia SEM przekroju zdesykowanej kolonii <i>N. commune</i> ; f – filanty, g – glikan, s – przestrzenie wokół komórek. d. mikrografia SEM przekroju zdesykowanej komórki <i>N. commune</i> ; cm – błona cytoplazmatyczna, om – błona zewnętrzna, s – glikan o innych właściwościach lotnych niż na grafice c (odpowiada on przestrzeniom s), t – błony tylakoidów. Skala: c – linia = 15µm, d – linia = 1 µm. (a, b za Lüttge et al., 2011; c, d za Potts et al., 2005).	53
Rys. 24. Schemat kompleksów błonowych odpowiadających za transport elektronów i protonów w ramach fotosyntezy oksygeniczej u cyjanobakterii. PQ – plastochinon; PQH2 - plastochinol; Cyt c ₆ – cytochrom c ₆ , PC – plastocyjanina; Fd – ferredoksyna; FNR – reduktaza ferredoksyno-NADP (wg Srivastava et al., 2013; zmodyfikowane).	54
Rys. 25. Schemat mechanizmów obronnych cyjanobakterii przed desykcją i promieniowaniem UV. PQ – plastochinon, Cytb _{6f} – cytochrom b _{6f} , PC – plastocyjanina, Fd _{ox} – ferredoksyna, Fd _{red} – reduktaza ferredoksyna-NADP, O – oksydaza końcowa (za Makhalanyane et al., 2015; wybrano fragment).....	54
Rys. 26. Mapa terenów typu suchego (za Chan et al., 2012).	58
Rys. 27. Nisze skalne mikroorganizmów. Aa - stanowisko epilityczne; Ab, Ac - stanowiska endolityczne (chasmaendolityczne i kryptoendolityczne); Ad - stanowisko hipolityczne (za Lebre et al., 2017).	60
Rys. 28. Zdjęcie satelitarne McMurdo Dry Valleys. Wikimedia Commons, domena publiczna. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=490434	62
Rys. 29. Krajobraz Bull Pass, części McMurdo Dry Valleys. Za pośrednictwem Wikimedia Commons. By NSF/Josh Landis, employee 1999-2001 - Antarctic Photo Library, U.S. Antarctic Program, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1782418	62
Rys. 30. Schemat struktury troficznej mikronisz McMurdo Dry Valleys (za Cary et al., 2010).....	63
Rys. 31. a. proponowana kolejność względnego znaczenia fizykochemicznych czynników limitujących społeczności lityczne McMurdo Dry Valleys. b. Schemat wybranych nisz charakterystycznych dla McMurdo Dry Valleys, zdjęcia od lewej: społeczność kryptoendolityczna w marmurze, odwrócony kwarcyt ukazujący hipolityczną kolonię zdominowaną przez mech, zmumifikowane zwłoki fok, otwarta powierzchnia Dry Valleys (za Cary et al., 2010).....	63
Rys. 32. Względna udział różnych taksonów bakteryjnych w społecznościach mikrolitycznych światowych pustyń polarnych i niepolarnych (za Chan et al., 2012).	65
Rys. 33. a. kolonia <i>Chroococciopsis thermalis</i> , przedstawiciela <i>Chroococciopsis</i> , najbardziej rozpowszechnionego organizmu hipolitycznego pustyń niepolarnych; b. przykładowy kwarcytowy biofilm kolonii zdominowanej przez cyjanobakterie. a – Wikikimedia commons, by T. Darienko - https://www.space.com/40898-low-light-bacteria-mars-colonization.html , CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70045981 ; b – za Chan et al., 2012.	65
Rys. 34. a. mikrografia przekroju przez tetradę <i>Deinococcus radiodurans</i> . b. mikrografia SEM powierzchni <i>Deinococcus radiodurans</i> . c. mikrografia przekroju przez <i>Aquifex pyrophilus</i> , termofila wysoce tolerującego desykcję, należącego do kladu bazalnego Aquificales. d. mikrografia powierzchni i wici <i>Aquifex pyrophilus</i> .	

Spis tabel

Skala: a – linia = 0,2 μm , b – linia = 1 μm , c – linia = 0,5 μm , d – linia = 1 μm (a, b za Behammer et al., 1995; c za Huber et al., 1992; d za Rothfuss et al., 2006).....	72
Rys. 35. Struktura ektoiny (a) oraz 5-hydroksyektoiny (b) (za Caspi et al., 2020).	76
Rys. 36. Schemat urządzenia i procesu liofilizacji (a) oraz suszenia próżniowego (b) (za Broeckx et al., 2016).	78
Rys. 37. Schemat urządzenia i procesu suszenia rozpyłowego. a-d opis w tekście (za Broeckx et al., 2016).	79
Rys. 38. Schemat suszenia fluidyzacyjnego w wariacie z odgórnym rozpylaniem zawiesiny (za Broeckx et al., 2016).....	80
Rys. 39. Niezależnie od formuły preparatu, desykacja jest zazwyczaj czynnikiem krytycznym (więcej informacji w tekście) (za Berninger et al., 2018).....	83
Rys. 40. Schematyczne przedstawienie sukcesji BSCs. Szczegóły w tekście (za Deng et al., 2020).....	86
Rys. 41. Ścieżki sukcesji BSCs i związane z nimi zmiany morfologiczne (za Rossi et al., 2017).....	86
Rys. 42. Plan zadaniowy projektu opracowania technologii cyjanobakteryzacji, IBSCs w ramach chińskiego programu rządowego „Engineering Application of Integrative Artificial Algal Crust Technology in Shifting San Stabilization procedure for a large area” (za Rossi et al., 2017).	87

Spis tabel

Tab. 1. Rodziny białek LEA. Stan na maj 2021. Opracowanie własne. Dane na podstawie Mistry et al., 2021. Nazwy historyczne na podstawie Hunault & Jaspard, 2010; Tunnacliffe et al., 2010.....	40
Tab. 2. Podział terenów suchego typu na podstawie współczynnika P/PET (dane za Chan et al., 2012; Makhalanyane et al., 2015; terminy polskie za ONZ, 1994).	58